

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Магистерская программа
«Международные отношения на постсоветском пространстве»

ШАНЯВСКИЙ Алексей Иванович

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА
ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В ГОДЫ ПРЕЗИДЕНТСТВА С. А. САРГСЯНА
THE PARTICIPATION OF ARMENIA IN THE POST-SOVIET INTEGRATION UNDER THE
PRESIDENCY OF SERZH SARGSYAN

Д и с с е р т а ц и я
на соискание степени магистра
по направлению 41.04.05 «Международные отношения»

Научный руководитель -
доктор исторических наук,
доцент К. Е. Мещеряков

Студент
Научный руководитель
Работа представлена на кафедру
«___» _____ 2016 г.
Заведующий кафедрой

Санкт-Петербург
2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ	7
§ 1. Источники.....	7
§ 2. Историография.....	11
ГЛАВА 2. УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В 1991-2013 ГГ.	33
§ 1. Формирование политики комплементаризма (1991-2008 гг.).....	33
§ 2. Выбор между европейской и евразийской интеграционными моделями (2008-2012 гг.)	43
ГЛАВА 3. УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В 2013-2015 ГГ.	54
§ 1. На пути в Евразийский экономический союз (2013-2014 гг.).....	54
§ 2. Первые итоги участия Армении в ЕАЭС (2015 г.).....	65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	73
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ:	76
Источники.....	76
Литература.....	86

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. После роспуска СССР в декабре 1991 г., на постсоветском пространстве один за другим стали появляться интеграционные объединения бывших республик Советского союза, главной задачей которых становилась необходимость минимизации последствий распада некогда единого государства. Армения, отказавшаяся проводить всесоюзный референдум о сохранении СССР в марте 1991 г. и одной из первых провозгласившая свою независимость, тем не менее стала активно участвовать практически во всех крупных интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Результатом этого участия стало членство страны в Содружестве Независимых Государств, Организации договора о коллективной безопасности, а с января 2015 г. Республика Армения стала полноправным участником самого перспективного интеграционного проекта на пространстве бывшего СССР – Евразийского экономического союза.

В настоящее время Республика Армения находится в процессе адаптации в связи с изменившимся для республики международным правовым статусом. Армения, являясь единственной страной Закавказского региона, ставшая полноправным членом ЕАЭС, так же занимает стратегическое положение, находясь в эпицентре торгово-транспортных и энергетических противоречий Каспийского региона.

Поэтому сегодня особенно важно обратить внимание на особенности и возможные проблемы полноценного включения Армении в Евразийский экономический союз.

Научная новизна. На сегодняшний день отечественная историография, посвященная внешнеполитической интеграционной деятельности Республики Армения в годы президентства С. А. Саргсяна, представляется недостаточно обширной.

Имеется ряд научных работ и статей, посвященных более ранним периодам изучаемой проблемы, однако в основной массе они рассматривают конкретные подчас отраслевые процессы интеграции армянского государства в межгосударственные институты, появляющиеся на постсоветском пространстве.

Подробный источниковедческий и историографический анализ проблемы будет представлен нами в отдельной главе настоящего диссертационного исследования.

Данная диссертация должна стать одним из первых комплексных исследований проблем интеграции Республики Армения в структуры Содружества Независимых

Государств, Организации договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза.

Объект исследования – интеграционные процессы на постсоветском пространстве в период 2008-2015 гг.

Предмет исследования – участие Армении в интеграционной деятельности на территории бывшего СССР в период 2008-2015 гг.

Хронологические рамки исследования включают в себя период президентства С. А. Саргсяна в Республике Армения - с 2008 по 2015 гг. включительно. Вместе с тем необходимость более точно определить предпосылки интеграционной политики Армении сделала необходимым обращение к предыстории этого процесса ограниченного 1991-2008 гг.

Территориальные рамки исследования включают в себя территорию постсоветского пространства, в которую входят все бывшие республики СССР за исключением трех прибалтийских стран – Латвии, Литвы и Эстонии¹.

Цель данного исследования – выявление особенностей интеграционной деятельности Республики Армения в период президентства С. А. Саргсяна (2008-2015).

Указанная цель предполагает решение следующих **задач**:

1. Провести анализ источников и историографии интеграционной деятельности Республики Армения на постсоветском пространстве в рассматриваемый период;
2. Дать краткий исторический обзор участия Республики Армения в интеграционных процессах в предшествующий период (1991-2008 гг.);
3. Сравнить европейское и евразийское направления интеграционной политики Республики Армения (2008-2013 гг.);
4. Рассмотреть причины и ход вступления Республики Армения в Евразийский экономический союз (2013-2014 гг.);
5. Подвести итоги первого года участия Республики Армения в ЕАЭС (2015 г.).

¹ Здесь и далее автор придерживается позиции, что термин «постсоветское пространство» имеет тождественные термину «Содружество Независимых Государств» политико-географические рамки. Данной позиции придерживается кафедра международных отношений на постсоветском пространстве, факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета. См.: Мещеряков К. Е. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и участие в них России. СПб., 2012. 238 с.

Определение основных категорий и понятий исследования:

Интеграция – объединение в целое каких-либо частей, элементов². В рамках данного исследования под термином «интеграция» понимается процесс расширения сотрудничества двух и более государств (акторов) в политической, экономической и военной сферах³. В случае с интеграционными процессами на постсоветском пространстве и участием в них Армении речь идет о Содружестве Независимых Государств, членом которого республика является с 1991 г., Организации Договора о коллективной безопасности, членом которой республика является с 2002 г., Евразийском экономическом сообществе, при котором Армения с 2003 по 2014 гг. была страной-наблюдателем и Евразийском экономическом союзе, в который она вошла в 2015 г.

Комплементаризм. Во внешней политике современной Армении комплементаризм представляет собой довольно специфическую для постсоветских стран концепцию, суть которой заключается в поддержании баланса между интересами региональных и мировых акторов, вовлеченных в Закавказский регион, в том числе и в тех случаях, когда эти интересы явно противоречат друг другу⁴.

Стратегическое партнерство – «долговременное сотрудничество на международном уровне по большому количеству вопросов с целью получения максимальных выгод для себя и партнера»⁵. В диссертации категория «стратегическое партнерство» выражается в особом режиме армяно-российских отношений, сложившихся после распада Советского Союза. В настоящее время Армения является стратегическим союзником России в Закавказском регионе и в сложившихся геополитических и военно-политических реалиях стремится двигаться по принципу обеспечения максимальной безопасности, что находит свое отражение в политике всесторонней интеграции республики с Российской Федерацией⁶.

Дилемма интеграции – частный случай дилеммы безопасности. «Перед ней оказывается государство, воспринимающее в качестве угрозы своей безопасности или благополучию интеграцию соседей в недоступные для него самого экономические

² Большой экономический словарь. М., 2008. С. 376.

³ Политологический словарь. Харьков, 2013. С. 73.

⁴ Минасян С. М. Внешняя политика постсоветской Армении: 20 лет одновременно на нескольких стульях // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 1. С. 85.

⁵ Новиков И. А. Стратегическое партнерство как феномен международной политики // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4. Ист. 2010. № 1. С. 118.

⁶ Атоян В. К. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности // Проблемы постсоветского пространства. 2015. № 3. С. 117.

организации или военные блоки. Дилемма интеграции возникает в первую очередь вследствие закрытости этих объединений. Для государств, которые исключены из интеграционных инициатив, открытых соседям, интеграция превращается из взаимовыгодного процесса в игру с нулевой суммой»⁷.

Методологической основой исследования выступает исторический позитивизм. В диссертационном исследовании использована совокупность методов современной исторической науки, применяемых для изучения международных отношений и проблем внешней политики. В основу данной работы положен ряд общенаучных и общеисторических методов.

Среди общенаучных методов были выбраны такие методы как: анализ и синтез, индукция и дедукция, описание и объяснение, констатация и концептуализация.

Среди общеисторических методов были выбраны историко-генетический и историко-сравнительный методы.

Применение историко-генетического метода определяет последовательное раскрытие свойств и изменений участия и роли Республики Армения в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, в их историческом движении, что позволяет в наибольшей мере приблизиться к воспроизведению истории данного предмета исследования.

Применение историко-сравнительного метода предполагает использование в диссертации разного рода сравнений в пространстве и времени для выявления характера процессов, которые определяют особенности участия Республики Армения в интеграции на пространстве бывшего СССР.

Наряду с общеисторическими методами в диссертации применяются специальные исторические и логические методы: хронологический, диахронный – периодизации, синхронный – анализ явления в конкретном историческом контексте.

Структура диссертации отвечает основной цели и предмету исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.

⁷ Charap S., Troitskiy M. Russia, the West and the Integration Dilemma // Survival. Vol. 55. 2013–2014. No. 6. P. 50.

ГЛАВА 1.

ИСТОЧНИКИ И ИСТОРИОГРАФИЯ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

§ 1. Источники

Источниковая база диссертации составляет 88 документов и может быть классифицирована по следующим группам:

1. Соглашения между странами СНГ, ДКБ (ОДКБ), ЕврАзЭС и ЕАЭС, заключенные в 1991-2015 гг.⁸. Данные источники, являющиеся основой нормативно-правовой базы интеграционных объединений, возникших после распада СССР, позволяют выявить динамику и степень участия Республики Армения в процессах интеграции на постсоветском пространстве.

⁸ Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. // Внешняя политика России: Сб. документов (1990–1992). М., 1996. С. 121–124; Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г. // Там же. С. 138–139; Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. // Там же. С. 357–360; Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1994. № 1; Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г. // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993. № 4; Соглашение о создании свободной торговли от 15 апреля 1994 г. // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1994. № 1; Соглашение о Таможенном союзе от 20 января 1995 г. // Бюллетень международных договоров. 1995. № 6. С. 11–12; Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года от 2 апреля 1999 г. // Там же. 2000. № 12; Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. // Там же. 2002. № 5. С. 9–15; Положение о статусе наблюдателей при Евразийском экономическом сообществе // Евразийское Экономическое Сообщество. [Официальный сайт]. 2002. 13 мая. URL: <http://www.evrases.com/docs/view/25> (дата обращения: 04.04.2016); Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г. // Там же. 2004. № 3; Договор о Евразийском экономическом союзе // Правовой портал ЕАЭС. [Официальный сайт]. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0047360/itia_05062014_doc (дата обращения: 02.02.2016); Договор о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 г. // Интернет-портал СНГ. [Официальный сайт]. URL: <http://www.e-cis.info/page.php?id=20062> (дата обращения: 02.03.2016); Меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Республикой Армения // Правовой портал ЕАЭС. [Официальный сайт]. 2013. 7 нояб. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044174/ms_07112013 (дата обращения: 02.03.2016); Заявление о плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Республики Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации // Правовой портал ЕАЭС. [Официальный сайт]. 2013. 30 дек. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0144426/ms_30122013_doc (дата обращения: 02.03.2016); Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики Армения // Правовой портал ЕАЭС. [Официальный сайт]. 2014. 10 апр. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044332/ms_10042014 (дата обращения: 02.03.2016); Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года // Правовой портал ЕАЭС. [Официальный сайт]. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0047359/itia_11102014_doc (дата обращения: 02.03.2016).

2. Законы, доктрины и концепции Республики Армения, относящиеся к тематике исследования⁹. Данные документы позволяют составить общее представление о принципах и основных направлениях внешней политики Армении.

3. Межгосударственные соглашения Республики Армения, затрагивающие проблематику диссертации¹⁰. Настоящие источники позволяют рассмотреть имеющиеся направления внешнеполитического, в том числе интеграционного сотрудничества страны с другими государствами постсоветского пространства.

4. Программные документы правительства и президента Республики Армения¹¹. Источники такого рода необходимы для выявления концептуальных направлений развития внутренней политики Республики Армения, которые так же влияют на приоритеты внешней, в том числе интеграционной политики государства.

⁹ Конституция Республики Армения с изменениями от 27 ноября 2005 г. Ер., 2010. 260 с; Стратегия национальной безопасности Республики Армения от 26 января 2007 г. // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (дата обращения: 02.02.2016); Военная доктрина Республики Армения от 25 декабря 2007 г. // Министерство обороны РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.mil.am/media/2015/07/826.pdf> (дата обращения: 02.02.2016); Внешняя политика // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.mfa.am/ru/foreign-policy/> (дата обращения: 02.02.2016).

¹⁰ Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 декабря 1991 г. // Правовой департамент Министерства иностранных дел РФ. [Официальный сайт]. URL: http://archive.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/AE05513F15D7995D43257F8E003E9872 (дата обращения: 02.04.2016); Partnership and Cooperation Agreement 21999A0909 (01) // the Official Journal of the European Union. 1999. No. 239. Pp. 3-50; Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения // Бюллетень международных договоров. 1999. № 2. С. 71-77; Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о долгосрочном экономическом сотрудничестве на период до 2010 года от 15 сентября 2001 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. №10; ENP Action Plans. EU-Armenia action plan // European External Action Service. [Official website]. URL: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/armenia_enp_ap_final_en.pdf (дата обращения 05.04.2016); Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership // The Council of the EU. [Official website]. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8435-2009-INIT/en/pdf> (дата обращения: 10.11.2015); Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Республики Армения // Бюллетень международных договоров. 2011. № 10.

¹¹ Программа правительства на 2008-2012 годы // Правительство РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.gov.am/files/docs/76.pdf> (дата обращения: 10.02.2016); Предвыборная программа президента Армении Сержа Саргсяна на выборах 2008 года // Президент РА. [Официальный сайт]. URL: http://www.president.am/u_files/file/docs/program_rus.pdf (Дата обращения: 10.02.2016); Предвыборная программа президента Армении Сержа Саргсяна на выборах 2013 года // Президент РА. [Официальный сайт]. URL: http://www.president.am/u_files/file/docs/election-programm-2013-ru.pdf (дата обращения: 11.02.2016).

5. Тексты выступлений и интервью политических деятелей Армении, связанные с темой диссертации¹². Данные источники позволяют определить позиции армянского руководства к протекающей на постсоветском пространстве интеграции, а также выявить их мнение о месте и роли Армении в этих процессах.

6. Официальные заявления, в том числе совместные, руководителей Армении и глав государств-участников интеграционных объединений по итогам двух- и многосторонних переговоров¹³. Указанные источники позволяют выявить позиции руководства Армении и стран-партнеров по различным вопросам интеграционного сотрудничества.

7. Статистические документы необходимы для анализа показателей эффективности в результате участия Республики Армения в интеграционных процессах на постсоветском пространстве¹⁴. В диссертации используются данные Национальной статистической службы Республики Армения, Федеральной государственной службы статистики Российской Федерации, Департамента статистики Евразийской экономической комиссии ЕАЭС. Данные источники необходимы для анализа количественных и качественных показателей торгово-экономического сотрудничества Армении и стран-участниц интеграционных объединений.

¹² Встреча президента Сержа Саргсяна с представителями СМИ // Президент РА. [Официальный сайт]. 2013. 18 март. URL: <http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2013/03/18/President-Serzh-Sargsyan-press-conference/#!/officialPhotos> (Дата обращения: 10.02.2016).

¹³ Заявление для прессы по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества/Высшего Евразийского экономического совета // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2012. 19 март. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/14807> (дата обращения: 11.11.2015); Итоги переговоров президента Армении и председателя Европейского Совета // Президент РА. [Официальный сайт]. 2012. 4 июль. URL: <http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2012/07/04/news-82/> (дата обращения: 08.01.2016); Заявления для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам встречи с Президентом Армении Сержем Саргсяном // Президент РФ. 2012. 8 авг. URL: <http://www.kremlin.ru/catalog/persons/110/events/16180> (дата обращения: 10.02.2016); Poland welcomes Armenia's determination to cooperate with EU // President of Poland. [Official website]. 2013. 25 June. URL: <http://www.president.pl/en/president-komorowski/news/art,468,poland-welcomes-armenias-determination-to-cooperate-with-eu.html> (дата обращения: 10.01.2016); Совместное заявление по итогам визита Президента Республики Армения в Российскую Федерацию // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2013. 3 сент. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/1517> (дата обращения: 15.01.2016); В резиденции президента РА состоялись армяно-российские переговоры высокого уровня // Президент РА. [Официальный сайт]. 2013. 2 дек. URL: <http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/12/02/President-Serzh-Sargsyan-meeting-with-the-President-Vladimir-Putin/> (дата обращения: 19.04.2016).

¹⁴ <http://www.armstat.am/ru/>; <http://www.gks.ru>; http://eec.eaeunion.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/union_stat/.

8. Социологические опросы населения Армении¹⁵. Данные источники позволяют выявить отношение граждан республики к процессам европейской и евразийской интеграции, а также степень одобрения участия или неучастия Армении в этих процессах.

9. Доклады международных организаций, относящиеся к тематике настоящего исследования¹⁶. Данные источники позволяют выявить влияние и возможные изменения в хозяйственно-экономическом укладе Армении в результате проводимой ею интеграционной политики на постсоветском пространстве.

10. Справочная и новостная информация, находящаяся на официальных сайтах государственных и межгосударственных учреждений¹⁷. Источники такого рода позволяют получить краткую, но достоверную информацию, связанную с участием Республики Армения в международных, в том числе интеграционных организациях и объединениях.

11. Материалы отечественных и зарубежных электронных периодических изданий¹⁸. Источники подобного рода, как правило, содержат самую полную и оперативную информацию по различным вопросам, имеющим отношение к интеграционным процессам на

¹⁵ Социологическое исследование «Отношение армянского общества к евразийской и европейской интеграции» // Исследовательско-аналитическая общественная организация «Интеграция и развитие». 2013. URL: http://www.soyuzinfo.am/upload/pdf/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE.pdf (дата обращения: 10.01.2015); Perceptions in Armenia // «Gallup International Association». 2014. 29 Sept. URL: <http://www.wingia.com/web/files/news/175/file/175.pdf> (дата обращения: 20.03.2015).

¹⁶ Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции / ЦИИ ЕАБР. СПб., 2013. 48 с; Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and the Republic of Armenia // The European Commission – DG Trade. [Official website]. 2013. 24 Sept. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151862.pdf (дата обращения: 17.11.2016); Профиль страны – Армения // Оценка бизнес регулирования. Всемирный банк. [Официальный сайт]. URL: <http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/armenia/~media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/ARM.pdf> (дата обращения: 23.03.2016).

¹⁷ Внешняя политика. Международные организации. НАТО // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.mfa.am/ru/international-organisations/NATO/> (дата обращения: 04.04.2016); Внешняя политика. Международные организации. Совет Европы // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.mfa.am/ru/international-organisations/CoE/> (дата обращения 04.04.2016); О банке // Евразийский Банк Развития. [Официальный сайт]. URL: <http://www.eabr.org/r/about/> (дата обращения: 10.11.2015); Подписаны документы о создании Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2009. 27 нояб. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/6138> (дата обращения: 11.11.2015); Заявление для прессы по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества/Высшего Евразийского экономического совета // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2012. 19 март. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/14807> (дата обращения: 11.11.2015).

¹⁸ ИАА «Де-факто»; «Полит.ру»; «РИА Новости»; «Научное общество кавказоведов»; МИА «Россия сегодня»; «Коммерсантъ»; «Кавказский узел»; «ИноСМИ.Ru»; «Еркрамас»; «МК.ru»; ИА «REGNUM»; «EurasiaNet»; ИА «АРКА»; «EADaily»; ИАА «PanARMENIAN.Net»; НОФ «Нораванк»; «NovostiNK.ru»; «ArmenianReport»; «Panorama.am»; «Kursiv.kz»; «Deutsche Welle».

постсоветском пространстве. Данные материалы позволяют автору расширить представление об изучаемых событиях и разобраться в их подробностях.

§ 2. Историография

На сегодняшний день как в отечественной, так и в зарубежной историографии комплексные исследования, посвященные интеграционной деятельности Республики Армения в постсоветский период истории государства, и в особенности в годы президентства С. А. Саргсяна, отсутствуют. Вместе с тем существует разнообразная литература по проблемам интеграционных процессов, протекающих на пространстве бывшего СССР, которая сама начинает становиться отдельным предметом изучения¹⁹. Однако в подавляющем большинстве имеющихся работ Армения и ее интеграционная политика на постсоветском пространстве либо вовсе не рассматривается, либо ей отводится крайне скромное, порой третьестепенное место. Тем не менее, именно такие исследования позволяют изучить все многообразие проблем и характерных особенностей интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Вследствие этого появляется необходимость разделить имеющиеся на сегодняшний день исследования, связанные с темой диссертации, на четыре большие группы:

1. Исследования, посвященные аспектам интеграции на постсоветском пространстве;
2. Труды авторов, изучающих Республику Армения в контексте Кавказского региона;
3. Работы по внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Армении;
4. Исследования, изучающие интеграционную деятельность армянского государства.

В свою очередь, независимо от группы данные исследования также можно разделить по двум основным критериям: по содержанию (работы общего характера; исследования, изучающие конкретные проблемы интеграции на постсоветском пространстве) и по месту происхождения (отечественные и зарубежные исследования).

К общим работам первой группы, изучающим процессы интеграции на постсоветском пространстве, можно отнести монографии А. Ю. Бельянинова²⁰, А. Н. Быкова²¹,

¹⁹ Пивовар Е. И., Гушин А. В. Основные направления изучения постсоветской интеграции в российской историографии // Вестник РГГУ. Серия: Международные отношения. Зарубежное регионоведение. 2013. № 21. С. 11-38.

²⁰ Бельянинов А. Ю. Направления интеграционного взаимодействия стран СНГ. М., 2012. 95 с.

Л. Д. Гагута²², И. И. Климина²³, К. Е. Мещерякова²⁴, Е. И. Пивовара²⁵, А. М. Салмина²⁶, Е. Д. Халевинской²⁷, В. Л. Хейфеца²⁸, Ю. В. Шишкова²⁹. Укажем на статьи отечественных авторов В. А. Баимбетова³⁰, О. А. Бирюковой³¹, И. Н. Бургановой³², А. С. Владыцкого³³, Р. С. Гринберга³⁴, А. В. Гущина и А. С. Левченко³⁵, А. С. Жусупова³⁶, А. Г. Задохина³⁷, К. Е. Коротковой³⁸, М. И. Кротова³⁹, А. К. Кушниренко и Н. А. Спартака⁴⁰, Ю. А. Логашенко и Г. Н. Гайдуковой⁴¹, А. А. Марышева⁴², Е. И. Пивоварова, Н. И. Промского⁴³, К. А. Пшеко⁴⁴,

²¹ Быков А. Н. Постсоветское пространство. Стратегии интеграции и новые вызовы глобализации. СПб., 2009. 192 с.

²² Гагут Л. Д. СНГ: новый путь развития в 21 веке. М., 2000. 383 с.

²³ Климин И. И. Содружество независимых государств: прошлое, настоящее, будущее. СПб., 2009. 334 с.

²⁴ Мещеряков К. Е. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и участие в них России. СПб., 2012. 238 с.; Он же. Внешняя политика России на Южном Кавказе: проблемы и тенденции развития, пути модернизации с целью повышения эффективности. СПб., 2012. 242 с.

²⁵ Пивовар Е. И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк. СПб., 2008. 400 с.

²⁶ Салмин А. М. Постсоюзное пространство: состояние и перспективы интеграции. М., 1994. б. с.

²⁷ Халевинская Е. Д. Интеграция, сотрудничество и развитие на постсоветском пространстве. М., 2016. 200 с.

²⁸ Хейфец В. Л. Актуальные проблемы постсоветского пространства: экономика и политика. СПб., 2012. 227 с.

²⁹ Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. М., 2001. 480 с.

³⁰ Баимбетов В. А. Интеграция и дезинтеграция в СНГ в постсоветский период // Вестник ОГУ. 2007. № 9. С. 43-46.

³¹ Бирюкова О. А. Содружество Независимых Государств: поиск оптимальной модели интеграции // Власть. 2008. № 8. С. 89-92.

³² Бурганова И. Н. Сценарии межгосударственной интеграции на постсоветском пространстве в рамках СНГ // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2006. № 22. Т. 4. С. 27-31; Она же. Модели межгосударственной интеграции (на примере СНГ) // Система ценностей современного общества. 2010. № 12. С. 93-96; Она же. Соглашение о зоне свободной торговли и его роль в процессе взаимодействия государств-участников СНГ // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2012. № 1: в 2-х ч. Ч. II. С. 38-40.

³³ Владыцкий А. С. Интеграционные проекты на постсоветском пространстве // Вестник МГЛУ. 2015. Вып. 2. С. 21-25.

³⁴ Гринберг Р. С. Проблемы и перспективы взаимодействия стран СНГ // Россия между Западом и Востоком: мосты в будущее. М., 2003. С. 180-196;

³⁵ Пивовар Е.И., Гущин А.В., Левченко А.С. Интеграция на постсоветском пространстве: новый век – новые горизонты изучения // Новый исторический вестник. 2013. № 36. С. 43-55.

³⁶ Жусупов А. С. Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в СНГ // Обозреватель-Observer. 2013. № 12. С. 39-47.

³⁷ Задохин А. Г. Дилеммы СНГ // Обозреватель-Observer. 2008. № 6. С. 124-127.

³⁸ Короткова К. Е. Формы интеграционного взаимодействия стран постсоветского пространства // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. 2013. № 2 (24). С. 147-155.

³⁹ Кротов М. И. СНГ: опыт двадцатилетия // Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 4. С. 5-8.

⁴⁰ Кушниренко А. К., Спартак А. Н. Двадцатилетний юбилей СНГ: итоги и перспективы развития // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 10. С. 3-11.

⁴¹ Логашенко Ю. А., Гайдукова Г. Н. Интеграция постсоветского пространства: проблемы и перспективы // Fundamental research. 2012. № 11. С. 358-361.

⁴² Марышев А. А. Основные итоги и уроки интеграционных преобразований постсоветских государств // Проблемы современной экономики. 2012. № 1. С. 328-330.

⁴³ Промский Н. И. О некоторых проблемах интеграции стран СНГ в эпоху глобализации // Вестник РГГУ. Серия: Экономика. 2007. № 11. С. 221-228.

Н. В. Работяжева⁴⁵, В. В. Рау⁴⁶, Н. В. Соколовой⁴⁷, Е. Д. Фурмана⁴⁸, Ю. Ф. Ярова⁴⁹. Также следует указать статьи зарубежных исследователей: Г. П. Григоряна⁵⁰, Н. Н. Грущинской⁵¹, А. О. Орифова и Х. А. Ходжаева⁵², А. Тавадяна⁵³, Х. А. Ходжаева и П. Х. Мустафаева⁵⁴, Б. Хусаинова⁵⁵.

Что касается исследований, изучающих конкретные проблемы интеграции на постсоветском пространстве, то их можно разделить на четыре тематических подгруппы:

1. Работы, исследующие процессы политической интеграции. К ним можно отнести монографии Ю. В. Косова и А. В. Торопыгина⁵⁶, В. В. Михайлова⁵⁷. Этому же эпизоду посвящены статьи отечественных авторов: А. М. Либмана⁵⁸, Н. В. Соколова⁵⁹. И статьи зарубежных исследователей: А. С. Акоюн⁶⁰, А. Д. Мурзакуловой⁶¹.

⁴⁴ Пшенко К. А. Исторический фактор в становлении и развитии Содружества независимых государств // Человек и образование. 2006. № 7. С. 23-27.

⁴⁵ Работяжев Н. В. Интеграция на постсоветском пространстве: новый старт // Россия и новые государства Евразии. 2011. № 4. С. 28-41.

⁴⁶ Рау В. В. Интеграционные процессы в СНГ // Никоновские чтения. 2007. № 12. С. 514-516.

⁴⁷ Соколова Н. В. К дискуссии об интеграционных ресурсах развития Содружества независимых государств // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2010. № 1. С. 183-185.

⁴⁸ Фурман Е. Д. Идея интеграции в ЕС и СНГ: социальная база и альтернативы // Современная Европа. 2007. № 2. С. 61-77.

⁴⁹ Яров Ю. Ф. Интеграционный потенциал СНГ еще не исчерпан // Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 4. С. 13-17.

⁵⁰ Григорян Г. П. Проблемы интеграционных процессов на пространстве СНГ // Научные дискуссии о ценностях современного общества. 2013. № 3. С. 59-66.

⁵¹ Грущинская Н. Н. Особенности развития интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мировом пространстве // Економічний часопис - XXI. 2010, № 11-12. С. 24-26.

⁵² Орифов А. О., Ходжаев Х. А. Основопологающие факторы развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 2010. № 2. С. 33-39.

⁵³ Тавадян А. Реальные возможности интеграционных процессов // 21-й ВЕК. 2014. № 4. С. 50-68.

⁵⁴ Ходжаев Х. А., Мустафаева П. Х. Модели интеграции экономического пространства СНГ и этапы ее развития // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 1. С. 117-123.

⁵⁵ Хусаинов Б. Вызовы глобализации и усиление интеграционных процессов // 21-й ВЕК. 2013. № 3. С. 35-57.

⁵⁶ Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество независимых государств: Интеграция, парламентская дипломатия и конфликты. М., 2012. 296 с.

⁵⁷ Михайлов В. В. Политические процессы на постсоветском пространстве. СПб., 2014. 98 с.

⁵⁸ Либман А. М. Постсоветская интеграция и политические системы постсоветских государств // Россия и новые государства Евразии. 2012. № 4. С. 5-20.

⁵⁹ Соколова Н. В. Перспективы политической интеграции на постсоветском пространстве // Политология: актуальные аспекты. 2010. № 1. С. 104-108.

⁶⁰ Акоюн А. С. Формирование институтов интеграции постсоветских стран // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2008. № 1. С. 39-43.

⁶¹ Мурзакулова А. Д. Межпарламентские институты в процессе интеграции СНГ // Евразийская экономическая интеграция. 2012. № 2. С. 62-67.

2. Работы, рассматривающие экономический и валютно-финансовый аспекты интеграции пространства бывшего СССР. К ним относится монография В. А. Троицкого⁶² и коллективные монографии, издаваемые исследователями Российской академии наук: под ред. А. Н. Барковского⁶³, Л. Б. Вардомского⁶⁴ и под ред. чл.-корр. РАН В. А. Цветкова⁶⁵. Этой же теме посвящены статьи следующих авторов: К. А. Абрамовой⁶⁶, О. И. Арестова⁶⁷, А. Н. Барковского⁶⁸, А. Н. Быкова⁶⁹, В. В. Воробьева⁷⁰, А. М. Либмана⁷¹, А. М. Либмана и М. Ю. Головнина⁷², Л. В. Гришаковой⁷³, Д. И. Кондратова⁷⁴, М. С. Любского⁷⁵, М. Ю. Стрелкова⁷⁶, И. Г. Суворова⁷⁷.

3. Работы, изучающие военно-политическое сотрудничество постсоветских государств. Это монографии А. Я. Бабаджанова⁷⁸ и совместный труд С. Л. Ткаченко и С. Петерманна⁷⁹. Статьи отечественных авторов: А. Аляева и С. Декханова⁸⁰,

⁶² Троицкий В. А. Формы экономической интеграции государств – участников Содружества Независимых Государств. СПб., 2008. 197 с.

⁶³ Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М., 2003. 297 с.

⁶⁴ Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия. М., 2012. 400 с.

⁶⁵ Постсоветское экономическое пространство: современное состояние и перспективы развития. М., 2009. 472 с.

⁶⁶ Абрамова К. А. Объективные предпосылки валютно-финансовой интеграции в пространстве СНГ // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2009. № 2 (15). С. 79-83.

⁶⁷ Арестов О. И. Особенности и противоречия экономической интеграции стран СНГ // Вестник Финансовой академии. 2009. № 2. С. 70-74.

⁶⁸ Барковский А. Н. Экономические стратегии стран СНГ: поляризация интересов // Проблемы прогнозирования. 2003. № 3. С. 131-142.

⁶⁹ Быков А. Н. Экономическая интеграция и ее перспективы на постсоветском и евразийском пространстве // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. № 7. С. 7-19.

⁷⁰ Воробьев В. В. Проблема интеграции в экономической сфере в рамках СНГ в 1990-е гг. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 1. С. 114-118.

⁷¹ Либман А. М. Роль экономической интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве: количественный анализ // Проблемы прогнозирования. 2006. № 5. С. 58-72;

⁷² Либман А. М., Головнин М. Ю. Тенденции инвестиционного взаимодействия стран СНГ и мировой экономической кризис // Евразийская экономическая интеграция. 2010. №4. С. 3-26.

⁷³ Гришакова Л. В. Проблема интеграции и реинтеграции пространства СНГ в современных исследованиях (историко-экономический аспект) // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 11. С. 217-223.

⁷⁴ Кондратов Д. И. Перспективы интеграции кредитно-финансовых систем стран СНГ // Евразийская экономическая интеграция. 2014. № 2. С. 58-74.

⁷⁵ Любский М. С. Перспективы валютного взаимодействия стран СНГ // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 10. С. 26-41.

⁷⁶ Стрелков М. Ю. Предпосылки и возможные направления валютной интеграции на территории СНГ // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2011. № 4. С. 122-124.

⁷⁷ Суворов И. Г. Интеграция в валютно-финансовой сфере на постсоветском пространстве // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 10. С. 82-86.

⁷⁸ Бабаджанов А. Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств: Проблема сочетаемости национальных подходов. М. 2014. 256 с.

⁷⁹ Ткаченко С. Л., Петерманн С. Сотрудничество стран СНГ в военной сфере и фактор НАТО. СПб., 2002. 243 с.

Н. Н. Бордюжи⁸¹, В. Кардумян⁸², Е. В. Клевакиной⁸³, Ю. В. Косова⁸⁴, В. А. Чернова⁸⁵, Г. И. Чуфрина⁸⁶. А также статья армянского политолога С. М. Минасяна⁸⁷.

4. Отдельно стоит отметить исследования, посвященные евразийским интеграционным процессам, протекающим на постсоветском пространстве. Эта тема отражена в монографиях отечественных авторов: С. М. Борисова⁸⁸, А. Н. Быкова⁸⁹, К. Е. Мещерякова и Е. Ю. Трещенкова⁹⁰, Г. И. Чуфрина⁹¹, а также в диссертации В. В. Фролова⁹². В работах зарубежных исследователей: Э. Каррер Д'анкосс⁹³, и коллективной монографии, изданной Университетом Джонса Хопкинса под ред. С. Ф. Старра и С. Е. Корнелла (США)⁹⁴. Эта же тема широко представлена в статьях отечественных авторов: М. М. Абрамова⁹⁵, Л. Г. Айрапетян⁹⁶, А. Н. Быкова⁹⁷, Е. Ю. Винокурова⁹⁸, А. С. Владыцкого⁹⁹,

⁸⁰ Аляев А., Декханов С. ОДКБ как система коллективной безопасности // Обозреватель-Observer. 2007. № 1. С. 67-77.

⁸¹ Бордюжа Н. Н. ОДКБ – эффективный инструмент противодействия современным вызовам и угрозам // Международная жизнь. 2007. № 1–2. С. 43-49.

⁸² Кардумян В. Коллективная безопасность на Южном Кавказе: концептуальный аспект // Россия и новые государства Евразии. 2013. № 3. С. 15-23.

⁸³ Клевакина Е. В. Стратегия и деятельность организации договора о коллективной безопасности в оценках государств-членов // Теория и практика общественного развития. 2013. № 1. С. 289-291.

⁸⁴ Косов Ю. В. Безопасность в Евразии (К вопросу об измерении и структуре безопасности) // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2007. № 2. С. 42–46.

⁸⁵ Чернов В. А. Формирование системы коллективной безопасности постсоветских государств // Власть. 2009. № 8. С. 98-101.

⁸⁶ Чуфрин Г. И. ОДКБ в новых геополитических реалиях // Россия и новые государства Евразии. 2009. № 1. С. 5-13.

⁸⁷ Минасян С. М. Процесс формирования системы коллективной безопасности в рамках СНГ: история и перспективы // Вестник РАУ. 2003. № 1. С. 48-58.

⁸⁸ Борисов С. М. Валютно-финансовые проблемы евразийской интеграции. 2-е изд. М., 2015. 92 с.

⁸⁹ Быков А. Н. Россия и СНГ: вызовы глобализации и стратегия евразийской интеграции. М., 2005. 304 с.

⁹⁰ Мещеряков К. Е., Трещенков Е. Ю. Евразийская интеграция и Россия. СПб., 2014. 258 с.

⁹¹ Чуфрин Г. И. Очерки евразийской интеграции. М., 2013. 128 с.

⁹² Фролов В. В. Политические аспекты интеграционных процессов в евразийском регионе: диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.04. СПб., 2015. 214 с.

⁹³ Каррер Д'анкосс Э. Евразийская империя. История Российской империи с 1552 г. до наших дней. М., 2007. 368 с.

⁹⁴ Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union and Its Discontents. Washington, D.C. 2014. 203 p.

⁹⁵ Абрамов М. М. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: перспективы присоединения новых участников // Вестник экономики, права и социологии. 2013. № 1. С. 7-13.

⁹⁶ Айрапетян Л. Г. Место Армении на геополитической карте мира в условиях участия в ЕврАзЭС // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2014. № 4 (48). С. 87-93.

⁹⁷ Быков А. Н. Перспективы евразийской интеграции: российские и зарубежные оценки // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 4. С. 14-30.

⁹⁸ Винокуров Е. Ю. От постсоветской к евразийской интеграции // Евразийская экономическая интеграция. 2010. № 3. С. 3-4.

⁹⁹ Владыцкий А. С. Евразийский союз: новая модель интеграции // Вестник МГЛУ. 2013. Вып. 2. С. 47-52.

М. Ю. Головнина¹⁰⁰, Е. М. Ивановой¹⁰¹, Е. П. Ионовой¹⁰², И. Ж. Искакова¹⁰³, Д. А. Качеева¹⁰⁴, Н. Н. Коркоташвили¹⁰⁵, А. Б. Крылова и А. Г. Арешева¹⁰⁶, М. В. Лапенко¹⁰⁷, Р. С. Мухаметова¹⁰⁸, Г. А. Рапоты¹⁰⁹, В. М. Симчеры¹¹⁰, Е. Ю. Трещенкова¹¹¹, Г. И. Чуфрина¹¹², В. Г. Шишикина и В. И. Пинкина¹¹³. А также в статьях зарубежных авторов: Р. Меликяна¹¹⁴, В. И. Мунтияна¹¹⁵, С. Саркисяна¹¹⁶, А. О. Сафаряна¹¹⁷, Б. К. Султанова¹¹⁸.

¹⁰⁰ Головнин М. Ю. Проблемы и перспективы интеграционной группировки ЕврАзЭС // Евразийская экономическая интеграция. 2008. №1. С. 27-44.

¹⁰¹ Иванова Е. М. Евразийская интеграция: путь от СНГ к ЕАЭС // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 6. С. 112-119.

¹⁰² Ионова Е. П. Новый этап евразийской интеграции // Россия и новые государства Евразии. 2014. № 4. С. 9-22.

¹⁰³ Искаков И. Ж. Проблемы и перспективы интеграции евразийского пространства // Известия Алтайского государственного университета. 2011. № 4-2. С. 242-249; Он же. Политические процессы и политический ландшафт современной Евразии: евразийская интеграция // Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 4. Т. 2. С. 273-277.

¹⁰⁴ Качеев Д. А. Евразийское экономическое сообщество // Вестник ЧелГУ. 2004. № 1. Т. 10. С. 174-180.

¹⁰⁵ Коркоташвили Н. Н. ЕврАзЭС как политический институт реинтеграции постсоветского пространства // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2013. № 5. С. 113-120.

¹⁰⁶ Крылов А. Б., Арешев А. Евразийская интеграция: проблемы и потенциал развития // Россия и новые государства Евразии. 2014. № 4. С. 23-33.

¹⁰⁷ Лапенко М. В. Проект создания Евразийского Союза и его восприятие в политической элите и экспертном сообществе перспективных стран-участниц // Известия Саратовского университета. Серия: История. Международные отношения. 2013. Т. 13. Вып. 2. С. 69-79.

¹⁰⁸ Мухаметов Р. С. Причины создания Евразийского экономического союза: экономика или политика? // Studia Humanitatis. 2015. № 4. URL: <http://st-hum.ru/content/muhametov-rs-prichiny-sozdaniya-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-ekonomika-ili-politika> (дата обращения: 04.03.2016).

¹⁰⁹ Рапота Г. А. Перспективы евразийской интеграции стран СНГ // Проблемы теории и практики управления. 2003. № 1. С. 47-52.

¹¹⁰ Симчера В. М. Почему буксует евразийская интеграция // Евразийская интеграция в XXI веке. М., 2012. С. 136-148.

¹¹¹ Трещенков Е. Ю. Европейская и евразийская модели интеграции пределы соизмеримости // Мировая экономика и международные отношения. 2014. №5. С. 31-41; Он же. Евразийская интеграционная модель характеристики и перспективы // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. Т. 6. 2015. Вып. 1. С. 107-113; Он же. Политика Европейского союза на постсоветском пространстве: процесс формирования, факторы и характерные особенности (1991-2014 гг.) // Клио. 2015. №3. С.161-173.

¹¹² Чуфрин Г. И. Двадцать лет без СССР: от СНГ к Евразийскому союзу // Россия и новые государства Евразии. 2011. № 4. С. 5-13.

¹¹³ Шишикин В. Г., Пинкин В. И. Таможенный союз ЕврАзЭС: основные тенденции торгово-экономических отношений в 2011–2014 гг. // Власть. 2015. № 2. С. 122-127.

¹¹⁴ Меликян Р. Евразийский союз, Евросоюз и армянский комплементаризм // Центральная Азия и Кавказ. 2013. № 2. Т. 16. С. 50-59.

¹¹⁵ Мунтиян В. И. Евразийский экономический союз – инновационная парадигма развития СНГ // Евразийская экономическая интеграция. 2012. № 3 (16). С. 50-54.

¹¹⁶ Саркисян С. Военно-политическое сотрудничество в контексте евразийской интеграции // 21-й ВЕК. 2013. № 3. С. 18-34.

¹¹⁷ Сафарян А. О процессе евразийской интеграции и наметившихся направлениях обсуждений в Армении // 21-й век. 2013. № 1. С. 17-27.

¹¹⁸ Султанов Б. К. Евразийский экономический союз: факторы интеграции и дезинтеграции // Евразийская интеграция: сборник научных трудов: ежегодник. Вып. 1. СПб., 2014. С. 150-155.

Ко второй группе исследований, которые рассматривают Армению в контексте изучения Кавказского региона, следует отнести следующие труды. Это монографии отечественных исследователей М. В. Александрова¹¹⁹ и К. С. Гаджиева¹²⁰, а также коллективные труды зарубежных авторов: монография изданная Фондом им. Фридриха Эберта¹²¹, работа Армянского центра стратегических и национальных исследований под ред. Д. Лалаяна, М. Саркисяна, К. Каленчяна¹²². Статьи отечественных исследователей: Д. М. Гаспаряна¹²³, Р. Р. Ултанбаева¹²⁴, К. П. Марабяна¹²⁵, С. М. Маркедонова¹²⁶. Статьи зарубежных авторов: В. Аглына¹²⁷, В. Папавы¹²⁸, Г. Погосяна¹²⁹, А. Фараджирата и А. Хазерзаде¹³⁰, Н. Хадури¹³¹.

Третья группа исследований, изучающих особенности внешнеполитической и внешнеэкономической политики Республики Армения, нашла отражение в следующих работах. Данная тема проанализирована в аналитическом докладе российского политолога А. А. Балаяна¹³², а также в диссертации А. Л. Пароняна¹³³. В работах армянских политологов: в монографии В. С. Давтяна¹³⁴, аналитическом докладе А. Караханян¹³⁵. В статьях

¹¹⁹ Александров М. В. Битва за Кавказ: 2004 – 2008. Борьба Института стран СНГ за национальные интересы России на Южном Кавказе. М., 2010. 680 с.

¹²⁰ Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. М., 2010. 532 с.

¹²¹ Южный Кавказ – 20 лет независимости. Б.м., 2011. 402 с.

¹²² Южный Кавказ после 2008 года. Ер., 2011. 680 с.

¹²³ Гаспарян Д. М. Южный Кавказ как перекресток международных интересов // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 93. С. 61-66.

¹²⁴ Ултанбаев Р. Р. Россия и страны Закавказья: реальность и стратегии экономического сотрудничества // Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 1. С. 152-163.

¹²⁵ Марабян К. П. Современная политика России на Южном Кавказе // Вестник МГИМО (У). 2014. № 4. С. 92-100.

¹²⁶ Markedonov S. Russia and Armenia in the South Caucasus Security Context: Basic Trends and Hidden Contradictions // Armenia's foreign and domestic politics: development trends. Yerevan, 2013. Pp. 29-35.

¹²⁷ Аглына В. Российская Федерация и Южный Кавказ: структурная взаимосвязанность и перспективы развития отношений // 21-й ВЕК. 2006. № 1. С. 146-172.

¹²⁸ Папава В. Сравнительные преимущества стран Центрального Кавказа: потенциальные, реализованные и упущенные возможности // Кавказ и глобализация. 2006. № 1. Т. 1. С. 99-109.

¹²⁹ Погосян Г. Глобальные тенденции мирового развития и перспективы Кавказа // Социально-экономические проблемы переходного общества: Из практик стран СНГ. М., 2000. С. 290-293.

¹³⁰ Фараджират А., Хазерзаде А. Внешняя политика России на Кавказе при Владимире Путине // Центральная Азия и Кавказ. 2010. № 4. Т. 13. С. 22-46.

¹³¹ Хадури Н. Южный Кавказ, реформы и путь в Европу // Кавказ и глобализация. 2010. № 3-4. Т. 4. С. 7-16.

¹³² Балаян А. А. Политические трансформации в постсоветской Армении: проблемы адаптации и перспективы интеграции в современный мир. СПб., 2012. 24 с.

¹³³ Паронян А. Л. Динамика развития армяно-российских отношений в постсоветский период: диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.04. М., 2014. 141 с.

¹³⁴ Давтян В. С. Энергетическая безопасность Армении и геополитические интересы России на Южном Кавказе. Ер., 2012. 152 с.

¹³⁵ Karakhanian A. Armenia's Foreign Policy Agenda. Does Complementarity Matter? Yerevan, 2011. 18 p.

отечественных авторов: Д. С. Айвазян¹³⁶, А. С. Ангуриян¹³⁷, О. В. Арутюнян¹³⁸, О. В. Арутюнян и А. А. Сергунина¹³⁹, К. А. Вардана¹⁴⁰, А. Б. Крылова¹⁴¹, А. Б. Крылова и Б. Т. Накопия¹⁴², А. Г. Манукян¹⁴³, Е. В. Цедилиной¹⁴⁴, К. В. Юматова¹⁴⁵. А также в статьях зарубежных исследователей: Л. А. Аветисян¹⁴⁶, А. В. Атанесян¹⁴⁷, В. К. Атоян¹⁴⁸, А. Вартамян¹⁴⁹, Е. Гнединой и Н. Попеску¹⁵⁰, К. Гомулки¹⁵¹, А. Искандаряна¹⁵², М. М. Маргарян и Р. Г. Эламиряна¹⁵³, Г. Г. Микаеляна¹⁵⁴,

¹³⁶ Айвазян Д. С. Россия, ЕС, США и реализация программы «Восточное партнерство». Пример Армении // Восточное партнерство до и после Вильнюса. М., 2014. С. 79-88.

¹³⁷ Ангуриян А. С. Структурные особенности внешнеэкономических связей республики Армения // Ученые записки ЕГУ. Геология и география. 2014. № 3. С. 47-52.

¹³⁸ Арутюнян О. В. Армения между Россией и ЕС // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2011. № 1. С. 160-164.

¹³⁹ Арутюнян О. В., Сергунин А. А. Армяно-европейские отношения в контексте «Восточного партнерства» ЕС // Вестн. С.-Петербург. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 2. С. 115-120.

¹⁴⁰ Вардан К. А. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности // Внешняя политика новых независимых государств: Сборник. М., 2015. С. 128-153.

¹⁴¹ Крылов А. Б. Армения-Россия: на перепутье // Аналитикон. 2013. № 8. С. 12-16.

¹⁴² Крылов А. Б., Накопия Б. Т. Россия – Армения: сохранить взаимное доверие // Россия и новые государства Евразии. 2015. № 1. С. 50-56.

¹⁴³ Манукян А. Г. Пути модернизации постсоветских республик (на примере Армении и Азербайджана) // Terra Economicus. 2013. № 3-2. Т. 11. С. 152-161.

¹⁴⁴ Цедилина Е. В. Стратегическая дилемма Армении // Россия и новые государства Евразии. 2013. № 2. С. 17-28.

¹⁴⁵ Юматов К. В. Армения в контексте внешней политики Турции, России и стран Европейского союза // Вестник КемГУ. 2013. № 2. Т. 3. С. 179-183.

¹⁴⁶ Аветисян Л. А. Перспективы развития внешней торговли Армении // Актуальные вопросы экономических наук. 2009. № 8-1. С. 39-43.

¹⁴⁷ Атанесян А. В. Армения и Россия: актуальные проблемы и потенциал сотрудничества (в восприятии пользователей социальной сети Facebook в Армении) // Современные евразийские исследования. 2015. Вып. 3. С. 50-65.

¹⁴⁸ Атоян В. К. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности // Проблемы постсоветского пространства. 2015. № 3. С. 96-120.

¹⁴⁹ Вартамян А. Участие Армении в процессах глобализации // Центральная Азия и Кавказ. 2006. № 1. С. 161-167.

¹⁵⁰ Gnedina E., Popescu N. The European Neighbourhood Policy's First Decade in the Eastern Neighborhood // Neighbourhood policy paper. Center for International and European Studies. 2012. URL: <https://www.academia.edu/2485299/> (дата обращения: 04.03.2016).

¹⁵¹ Гомулка К. Восточное партнерство и Армения // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. № 5-2. Т. 7. С. 30-35.

¹⁵² Искандарян А. Армения-2010: год без событий, но с тенденциями // Кавказ-2010. Ежегодник Института Кавказа. Ер., 2012. С. 9-15; Он же. Армения-2013: сбор урожая // Кавказ-2013. Ежегодник Института Кавказа. Ер., 2015. С. 32-42; Iskandaryan A. Armenia's foreign policy: where values meet constraints // Armenia's foreign and domestic politics: development trends. Yerevan, 2013. Pp. 6-17.

¹⁵³ Маргарян М. М., Эламирян Р. Г. Комплементарное сотрудничество как основа политики по обеспечению безопасности Республики Армения // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. 2013. Вып. 14. С. 41-49.

¹⁵⁴ Микаелян Г. Г. Внешняя политика Армении: Попытка совместить интересы США, Европы и России // Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 3. С. 137-146.

С. М. Минасяна¹⁵⁵, Б. Навасардяна¹⁵⁶, М. Ованнисяна¹⁵⁷, М. Телатина¹⁵⁸, Н. Торосьяна¹⁵⁹
В. Е. Ходжабеяна¹⁶⁰, М. Золяна¹⁶¹.

Наконец четвертая группа исследований, посвященных интеграционной деятельности Республики Армения, имеет непосредственное отношение к проблемам, затронутым в данной диссертации, в связи с чем встает необходимость подробно рассмотреть имеющиеся труды.

В статье политолога Г. Р. Арутюнян рассматриваются особенности эволюции теории международной экономической интеграции в свете решения современных проблем регионализации в СНГ, в частности, на примере российско-армянского сотрудничества. Проводя исследование, автор приходит к выводу, что «внешнеторговое сотрудничество России и Армении на Южном Кавказе протекает в контексте максимального учета политических интересов обоих государств и, отчасти, детерминировано этими интересами»¹⁶². Таким образом, как заключает Г. Р. Арутюнян, российско-армянская внешнеторговая интеграция является сугубо политизированным процессом.

Аналитический доклад, подготовленный коллективом авторов А. Власовым, А. Караваевым и Ю. Якушевой, посвящен перспективам участия Армении в евразийской интеграции. Рассматривая такую возможность, авторы доклада приходят к выводу, что возможное участие республики в процессе строительства Евразийского союза позволит Армении уже в обозримом будущем выйти на качественно более высокий уровень стратегического партнерства со странами-участницами евразийской интеграции. Основой которого, по мнению исследователей, станет улучшение инвестиционного, технологического

¹⁵⁵ Минасян С. М. Внешняя политика постсоветской Армении: 20 лет одновременно на нескольких стульях // *Мировая экономика и международные отношения*. 2013. № 1. С. 85-92; Он же. Армения в контексте украинского кризиса: Новая «финляндизация»? // *Аналитические записки Института Кавказа*. Ереван, 2015. 13 с.

¹⁵⁶ Navasardian B. Armenia: Imagining the Integration of the Southern Caucasus with the EU // *IPG*. 2011. No. 3. Pp. 62-73.

¹⁵⁷ Hovhannisyan M. Armenia Before and After Vilnius // *Caucasus analytical digest*. 2013. No. 58. Pp. 2-4.

¹⁵⁸ Телатин М. Реформа оборонного комплекса Армении: взгляд через Зазеркалье // *Центральная Азия и Кавказ*. 2009. № 2. С. 76-84.

¹⁵⁹ Torosyan H. The EU–Armenia Cooperation // *Prospects Kieler Analysen zur Sicherheitspolitik*. 2015. No. 42. Pp. 1-10.

¹⁶⁰ Ходжабеян В. Е. Формирование рыночных отношений и роль государства в Республике Армения // *Социально-экономические проблемы переходного общества: Из практик стран СНГ*. М., 2000. С. 233-245.

¹⁶¹ Zolyan M. My Friend's Enemy is my Friend: Armenian Foreign Policy between Russia, Iran and the United States // *Caucasus analytical digest*. 2010. No. 13. Pp. 2-5.

¹⁶² Арутюнян Г. Р. Проблематика современной региональной интеграции в оптике теории международной экономической интеграции: СНГ, Россия, Армения // *Научный потенциал*. 2011. № 3 (4). С. 5-10.

и транспортного сотрудничества, а также засчет приобщения к общему социально-экономическому и культурному пространству нового объединения¹⁶³.

В исследовании экономиста Л. Б. Вардомского рассматриваются экономические причины многовекторности армянской внешней политики, среди которых автор выделяет ограниченный внутренний рынок и избыток трудовых ресурсов при дефиците капиталов и технологий¹⁶⁴. Основными векторами внешней политики Армении Л. Б. Вардомский указывает европейский (ЕС) и российский (евразийский). Изучая, как развиваются данные внешнеполитические направления, автор указывает, что рано или поздно армянскому руководству придется определиться с выбором и предпочесть одно конкретное направление, что будет означать отказ от проводимой многовекторной политики, с которой связаны многочисленные международные соглашения и обязательства и выработана стратегия внешнеполитической деятельности на обозримую перспективу. Поэтому, как заключает Л. Б. Вардомский, в конечном итоге Армения выберет именно тот вариант, который сможет наилучшим образом отвечать вопросам обеспечения безопасности страны и создания максимально благоприятных условий для ее дальнейшего развития.

Аналитический доклад Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, выполненный по поручению Министерства экономического развития РФ при поддержке Министерства финансов РА, посвящен оценке экономического эффекта от интеграции Армении с Таможенным союзом Белоруссии, Казахстана и России. Проведя детальное исследование, авторский коллектив экспертов пришел к выводу, что у интеграции Армении в Таможенный союз есть ряд структурных преимуществ, которые укрепят экономические позиции республики и повысят ее стабильность. Вместе с тем, авторы доклада отметили, что реализация данного потенциала будет зависеть от успеха в решении ряда ключевых проблем, имеющих в хозяйственной жизни Армении, связанных с транспортными коммуникациями, энергетикой, железнодорожным и автомобильным

¹⁶³ Власов А., Караваев А., Якушева Ю. Перспективы взаимодействия Армении и стран Евразийского интеграционного проекта: Экономика, инновации, социокультурная сфера. Аналитический доклад. М., 2012. 31 с.

¹⁶⁴ Вардомский Л. Б. Между европейской и евразийской интеграцией: трудный выбор Армении // Евразийские интеграционные проекты в восприятии постсоветских стран и Китая. М., 2013. С. 102-113.

экспортом через грузинскую территорию, легализацией трудовой миграции, а также повышением инвестиционной привлекательности страны¹⁶⁵.

Научный сотрудник ИМЭМО РАН И. М. Федоровская, изучая причины, побудившие президента Армении отказаться от интеграции с ЕС в рамках программы «Восточное партнерство» в пользу «пророссийского» Таможенного союза, приходит к выводу, что главную роль в определении армянским руководством окончательного выбора между двумя интеграционными проектами сыграла совокупность факторов. Такими факторами исследователь называет военную безопасность Армении, которую на протяжении многих лет гарантирует Российская Федерация и возглавляемый ею ОДКБ, а также экономический фактор и возможность формирования общего рынка труда стран Таможенного союза, указывая на то, что денежные переводы армянских трудовых мигрантов являются существенной частью ВВП республики¹⁶⁶.

Эксперт Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН А. Г. Арешев в своей статье проводит анализ экономических отношений на Южном Кавказе в контексте присоединения Армении к Таможенному союзу. По мнению автора, в результате вхождения республики в Таможенный союз и приходом на армянский рынок крупных российских хозяйствующих субъектов между Россией, Арменией и Ираном открываются дополнительные возможности, связанные с укреплением коммуникационных связей по линии «Север – Юг», а также с комплексным взаимодействием в сфере военно-технического сотрудничества и обеспечения безопасности данного региона¹⁶⁷.

Генеральный директор института ЕврАзЭС В. А. Лепехин, изучая имеющиеся и возможные варианты эффективного участия Армении в процессах евразийской интеграции, называет республику потенциальной страной-драйвером затормозившихся интеграционных процессов в Таможенном союзе. Указывая на острую необходимость экономической модернизации в Армении, автор отмечает, что руководству республики необходимо сделать это повесткой дня всего нарождающегося Евразийского союза, так как данная необходимость справедлива и для стран Таможенного союза. Подводя итоги, В. А. Лепехин подчеркивает, что у Армении есть реальный шанс «стать своего рода концептуально-проектным лидером

¹⁶⁵ Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции. СПб., 2013. 48 с.

¹⁶⁶ Федоровская И. М. Армения и Таможенный союз // Россия и новые государства Евразии. 2014. № 1. С. 62-67.

¹⁶⁷ Арешев А. Г. Интеграция Армении в Таможенный союз и экономическое взаимодействие на Южном Кавказе // Постсоветский материк. 2014. № 3. С. 53-59.

Таможенного союза, задающим не только новые вектора экономического взаимодействия, но и сам тон и темп интеграционных процессов на евразийском пространстве»¹⁶⁸.

Статья А. И. Чистякова посвящена развитию военно-технического развития между странами-участницами ЕАЭС. Рассматривая в этом контексте Армению, автор указывает, что перед предприятиями ВПК республики открылись значительные перспективы сотрудничества с российским ВПК, чему послужил полный разрыв военно-технических отношений между Россией и Украиной. Усилению сотрудничества, как пишет автор, может послужить и объявленное российским руководством импортозамещение. В результате, как заключает А. И. Чистяков, «новый этап экономической интеграции в евразийском регионе, а также результаты ВТС России, Белоруссии, Казахстана и Армении могут стать наглядным примером эффективности ЕАЭС, способным привлечь иных субъектов к более тесному военно-техническому сотрудничеству»¹⁶⁹.

В другой своей статье, посвященной евразийской интеграции Армении, научный сотрудник ИМЭМО РАН И. М. Федоровская обращается к сюжетам первых итогов участия республики в ЕАЭС. Как справедливо отмечает автор, несмотря на широкие возможности, открывшиеся перед Арменией после присоединения к Евразийскому экономическому союзу, республика также столкнулась и с проблемами ядра интеграции – России, возникшими в конце 2014 - начале 2015 гг. Таким образом, как указывает И. М. Федоровская, руководству страны «ничего не остается, как продолжать реализацию необходимых процедур и рассчитывать на то, что как только Россия выйдет из кризиса, начнется рост ее экономики, и это придаст мощный импульс всему евразийскому пространству, в том числе и Армении»¹⁷⁰.

Коллективная статья экономистов А. А. Мигранян, А. Ш. Маргаряна и М. Ф. Ткаченко изучает особенности участия Армения в ЕАЭС. Выбрав основным аспектом исследования финансовый, авторы статьи пришли к выводу, что инвестиционное присутствие стран-участниц ЕАЭС в Армении формируют у инвесторов заинтересованность в преодолении транспортной блокады республики, сохранении ее финансовой и экономической

¹⁶⁸ Лепехин В. А. Особый формат евразийского сотрудничества // Внешняя политика Республики Армения. Проблемы и вызовы: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.). Ер., 2014. С. 11-25.

¹⁶⁹ Чистяков А. И. Военно-техническое сотрудничество России с Белоруссией, Арменией и Казахстаном в контексте формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Т. 6. 2015. Вып. 1. С. 229-235.

¹⁷⁰ Федоровская И. М. Вступление Армении в ЕАЭС // Россия и новые государства Евразии. 2015. № 2. С. 9-19.

устойчивости. Это в свою очередь, как подчеркивают эксперты, позволит Армении при грамотном подходе и организации управления экономикой страны успешно решить проблемы: экономического роста и развития; инвестиционной привлекательности для потенциальных партнеров по интеграции; за счет интеграционного сближения решить проблему снижения внешней финансовой зависимости; решить проблему транспортной изоляции республики для обеспечения свободного перемещения товарных потоков¹⁷¹.

В аналитической статье политолога Е. Кузьминой рассматриваются плюсы и минусы создаваемой в рамках Таможенного союза зоны свободной торговли для потенциальных участников, желающих подключиться к процессам евразийской интеграции. В этом контексте автор указывает на пример Республики Армения, которая не имеет общей границы с другими членами Таможенного союза. Как отмечает Е. Кузьмина, для Еревана интеграция в ЕАЭС может создать реальные перспективы в области экономического развития и улучшения социальных стандартов¹⁷².

Статья армянского политолога С. М. Минасяна посвящена процессу интеграции Армении и ЕС в рамках появившейся в 2004 г. программы «Политики европейского соседства». Изучая аспекты взаимодействия республики с Евросоюзом в предшествующий появлению программы период и в первый год после ее начала, автор приходит к выводу, что конечной целью Армении являлась европейская интеграция¹⁷³.

В исследовании украинского политолога В. В. Макуха показана динамика участия стран-членов программы «Европейской политики соседства» ЕС. Рассматривая Армению, автор отмечает, что в результате утвержденной 14 апреля 2006 г. Программы действий республики и Евросоюза в рамках ЕПС, появлялась возможность провести широкий набор реформ страны, которая в будущем могла привести обе стороны к подписанию документа с более высоким статусом (вероятно, имеется в виду Соглашение об Ассоциации)¹⁷⁴.

В статье армянского историка М. Е. Вардазаряна рассматриваются основные этапы и особенности сотрудничества Армении с ЕС и Россией в контексте интеграции республики в

¹⁷¹ Мигранян А. А., Маргарян А. Ш., Ткаченко М. Ф. Специфика интеграционного сотрудничества Армении со странами ЕАЭС // Постсоветский материк. 2015. № 4 (8). С. 95-114.

¹⁷² Kuzmina E. Expansion and Free Trade // The Eurasian Economic Union. February 2015. Pp. 8-10.

¹⁷³ Минасян С. М. Армения и программа ЕС «Политика европейского соседства» // Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 6. С. 80-94.

¹⁷⁴ Макух В. В. Сравнительный анализ евроинтеграционной динамики стран - членов европейской политики соседства // Центральная Азия и Кавказ. 2008. № 6. С. 18-27.

Таможенный союз. Выявив существующие трудности в Евросоюзе и пространстве СНГ, исследователь анализирует возможности Армении совмещать, с одной стороны, экономическую интеграцию с Западом, а с другой – военно-политическую с Россией. Также М. Е. Вардазарян обращает внимание на то обстоятельство, что вовлечение республики в состав Таможенного союза позволит ей продолжать сотрудничество с Евросоюзом, но уже с более сильных позиций. О чем, как справедливо указывает автор, свидетельствует изменение тональности в высказываниях некоторых европейских чиновников, которые постепенно стали выражать понимание мотивов, побудивших президента С. А. Саргсяна к принятию решения о вступлении страны в Таможенный союз¹⁷⁵.

Изучая стратегическое партнерство Армении и России в контексте евразийского интеграции, армянский политолог Х. С. Галстян отмечает, что вопрос эффективного участия республики в евразийском проекте постепенно выходит на первый план двухсторонних отношений двух государств. В частности, как указывает Х. С. Галстян, по поручению президентов двух стран была создана рабочая группа, задачей которой становилась разработка механизма стимулирования интеграционных процессов с учетом отсутствия у Армении общей сухопутной границы с другими членами ЕАЭС¹⁷⁶.

Статья казахского политолога М. Т. Лаумулина посвящена роли программы «Восточное партнерство» ЕС в геополитическом равновесии на постсоветском пространстве. Автор указывает, что проект «Восточного партнерства» является «еще одной попыткой реформатирования постсоветского пространства в антироссийском и антиевразийском контексте и была своего рода реакцией на усиление интеграционных усилий Москвы»¹⁷⁷. Касаясь Армении, исследователь пишет, что руководство страны, принимая решение о вступлении республики в ТС, так же надеялось и на подписание Соглашения об Ассоциации. Однако, как отмечает М. Т. Лаумулин, в Брюсселе посчитали иначе и дали понять, что приняв решение о вступлении в Таможенный союз, Армения заблокировала себе возможность на углубление интеграции с ЕС. Подводя итоги, автор указывает, что

¹⁷⁵ Вардазарян М. Е. Республика Армения – Таможенный союз: существует ли альтернатива? // Внешняя политика Республики Армения. Проблемы и вызовы: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.). Ер., 2014. С. 64-74.

¹⁷⁶ Галстян Х. С. Армяно-российские взаимоотношения в контексте евразийского диалога // Внешняя политика Республики Армения. Проблемы и вызовы: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.). Ер., 2014. С. 108-116.

¹⁷⁷ Лаумулин М. Т. Политика «Восточного партнерства» ЕС и геополитика постсоветского пространства // Центральная Азия и Кавказ. 2014. Т. 17. № 1. С. 17-37.

тактически присоединение республики к ТС и ЕЭП весьма выгодно: Армения получит скидку на российский газ, свободный доступ на рынках Белоруссии, Казахстана и России, а также укрепит свою региональную безопасность.

Анализ негативных и позитивных последствий для экономики Армении от присоединения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Белоруссии, Казахстана и России предлагают армянские экономисты М. А. Восканян и Р. Г. Туманян. Проведя исследование, авторы пришли к выводу, что республике для получения открывшихся преимуществ было необходимо до вступления в ТС провести институциональные преобразования экономики. Кроме того, требовалось перевести государственный бюджет страны на другую налоговую базу, которая подразумевала повышение доли прямых налогов. Иначе, как подчеркивают исследователи, Армения рисковала получить существенные убытки в результате отмены внутренней таможенной ставки и сокращения доходной части государственного бюджета по линии НДС¹⁷⁸.

Армянский политик и экономист А. А. Тавадян, проведя исследование имеющихся у республики экономических проблем, формулирует интеграционные приоритеты Армении способные содействовать улучшению хозяйственной жизни страны. Изучив возможные плюсы и минусы от интеграции Армении с ЕС или формирующимся ЕАЭС, автор приходит к выводу, что наиболее широкие возможности республике может предоставить именно Таможенный союз, ядром которого выступает Россия. Резюмируя, А. А. Тавадян подчеркивает, что возникший в результате такой интеграции положительный потенциал «во многом будет зависеть от успеха в решении ключевых проблем в сфере энергетики, железнодорожного и автомобильного экспорта, а также повышения инвестиционной привлекательности страны»¹⁷⁹.

Доклад казахского политолога Ж. А. Сарাবেкова ставит под вопрос целесообразность участия Армении в Евразийском экономическом союзе. Так автор предполагает, что вступление республики в Таможенный союз было вызвано давлением со стороны России и обусловлено скорее геополитическими соображениями, нежели экономическими, в то время как для Казахстана и Белоруссии ценность евразийской интеграции выражена сугубо

¹⁷⁸ Восканян М. А., Туманян Р. Г. Перспективы вступления Армении в Таможенный союз: за и против // Евразийская Экономическая Интеграция. 2014. № 2 (23). С. 20-35.

¹⁷⁹ Тавадян А. А. Интеграционные приоритеты Армении: взгляд из Еревана // Россия и новые государства Евразии. 2014. № 2. С. 28-42.

экономическими интересами. В подтверждение этой мысли, Ж. А. Сарабеков указывает, что уровень торговых связей между Ереваном и действующими членами ЕАЭС, кроме России, очень низок и в общем объеме товарооборота Казахстана и Беларуси не дотягивает даже до 1%¹⁸⁰. В свою очередь для Армении, как отмечает исследователь, вступление в ЕАЭС является дополнительным шагом к преодолению изоляции, в которой республика находится на протяжении многих лет. Однако, как пишет Ж. А. Сарабеков, ожидания Армении могут не оправдаться, так как основные рынки сбыта ее экспорта расположены за пределами ЕЭП, тогда как на страны ТС приходится лишь незначительная часть армянских товаров. Дополнительными проблемами для экономики Армении в контексте вступления в ЕАЭС будут возникшие в российской экономике негативные процессы. В результате чего, делает вывод автор, от вступления Армении в ЕАЭС выиграет только Россия, в чью пользу приведет изменение существующего на данный момент баланса внутри формирующейся организации.

Статья армянского политолога Д. Г. Меликяна рассматривает Армению в контексте постсоветских интеграционных проектов, между европейской и евразийской интеграциями и в отношениях республики с другими странами-членами ЕАЭС. Автор отмечает, что, несмотря на имеющиеся плюсы, приобретаемые Арменией в результате присоединения к ЕАЭС, главным спонсором которых выступает Россия, республика также получает и связанные с таким спонсорством проблемы. Уже подтвердившиеся, как указывает Д. Г. Меликян, в обесценивании российского рубля на фоне падения цен на энергоносители, что создало серьезные преграды для поступательного развития Армении, экономика которой стала еще сильнее связана с российской¹⁸¹.

Статья армянских экономистов Г. Р. Айрапетян и В. Л. Айрапетяна посвящена аспектам торгово-экономических отношений Армении со странами-членами ЕАЭС. Изучая товарную структуру торговли республики с Белоруссией, Казахстаном и Россией, авторы приходят к выводу о том, что перед Арменией открываются большие возможности в увеличении производства и экспорта на рынок ЕАЭС товаров не только пищевой и обрабатывающей промышленности, но и технологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Этому же, как отмечают исследователи, должно поспособствовать привлечение

¹⁸⁰ Сарабеков Ж. Армения и Евразийский экономический союз: больше вопросов, чем ответов? Доклад. Астана, 2015. 48 с.

¹⁸¹ Меликян Д. Армения и Евразийский Союз: от сотрудничества до интеграции // Аналитические записки Института Кавказа. Ер., 2015. 16 с.

дополнительных инвестиций в указанные сектора экономики. В заключении, Г. Г. Арапетян и В. Л. Айрапетян указывают, что руководству страны необходимо усиливать эффекты евразийской интеграции путем наращивания экономических отношений с Белоруссией и Казахстаном¹⁸².

В статье аналитика Польского института международных дел К. Заштовта рассматривается сюжет, связанный с переизбранием действующего президента Армении С. А. Саргсяна на второй срок, в контексте европейских и евразийских интеграционных процессов. Автор отмечает, что победа С. А. Саргсяна, сразу же признанная ведущими политическими деятелями Европы, давала надежду, что переизбранный президент республики не свернет с намеченного пути европейского выбора. Однако, как пишет К. Заштовт, у такого выбора существовали противники в лице армянских олигархов, не желавших формирования зоны свободной торговли и как следствие конкуренции с европейским бизнесом. Другим противником, способным, по мнению исследователя, помешать европейской интеграции являлась «пророссийская» партия «Прорывающая Армения», однако автор не указывает, каким именно образом данная оппозиционная партия была способна повлиять на интеграционные приоритеты руководства страны. Подводя итоги, К. Заштовт делает выводы, что в сложившейся ситуации Евросоюзу было необходимо приложить все усилия к парафированию Соглашения об Ассоциации с Арменией, чтобы укрепить свое влияние на процессы институциональных изменений в республике имеющих своей целью дальнейшую демократизацию и модернизацию страны¹⁸³.

Статья румынского политолога Г. Никулеску посвящена перспективам европейского будущего Армении в связи с решением президента страны С. А. Саргсяна присоединиться к Таможенному союзу. Не акцентируя своего внимания на причинах такого неожиданного для европейских политиков выбора, автор сфокусировался на обстоятельствах дальнейшего сотрудничества Евросоюза с республикой, что, по мнению исследователя, имеет большое значение для всей программы «Восточного партнерства». Г. Никулеску рекомендует ЕС содействовать мирному сосуществованию обоих европейских и евразийских интеграционных

¹⁸² Айрапетян Г. Р., Айрапетян В. Л. Перспективы экономического развития Армении в контексте вступления в ЕАЭС // Материалы международной научно-практической конференции. Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ). Ростов-на-Дону, 2015. С. 12-18.

¹⁸³ Zasztowt K. Armenia between European and Eurasian Integration Models // Bulletin PISM. 2013. No. 37. Pp. 1-2.

процессов и не отказываться от продолжения диалога с армянским руководством, чтобы не создавать дополнительных разделительных линий на Южном Кавказе¹⁸⁴.

Итальянский политолог Ф. Вельмини изучает причины, по которым руководство Армении отказалось от европейской интеграции в пользу участия в Таможенном союзе. Развивая свои мысли, исследователь пишет о существующей в Армении интеграционной дилемме, связанной, с одной стороны, с затянувшимся в стране «переходным периодом», характеризующимся коррупцией и несоблюдением прав человека, главная надежда в преодолении которых связана с ЕС. А с другой стороны, «ветхостью» экономики республики, оживление которой связывают с восстановлением разорванных с распадом СССР кооперационных связей в рамках Евразийской интеграции. По словам Ф. Вельмини, второй аргумент оказался для Армении справедливее, так как основным инвестором и торгово-экономическим партнером республики на протяжении многих лет являлась именно Россия. Не забывает автор о миграционном факторе, с которым связаны денежные переводы армянских трудовых мигрантов из РФ, составляющие десятую часть ВВП республики. Однако, как указывает эксперт, наиболее важной причиной, побудившей армянское руководство участвовать в евразийском интеграционном процессе, стало обеспечение национальной безопасности страны. Подводя итоги, Ф. Вельмини указывает на тот факт, что армянскому руководству, принявшему решение о выборе экономической интеграции между ЕС и будущим ЕАЭС в пользу последнего, вместе с тем удалось сохранить проводившуюся годами политику комплементаризма и продолжить активный политический диалог с Европой¹⁸⁵.

Интеграционному маневру армянского президента от ЕС в сторону будущего ЕАЭС посвящена статья армянского политолога А. Григоряна. Изучая причины отказа Армении от создания зоны свободной торговли с ЕС в пользу присоединения к Таможенному союзу, автор отмечает, что такой неожиданный выбор армянского президента можно объяснить только давлением со стороны России. В подтверждение своей идеи исследователь выделяет две основные российские угрозы для Армении: отмену гарантий безопасности и повышение

¹⁸⁴ Niculescu G. Armenia's choice of the Eurasian union: a stunning end to its European integration? // «Noyan Tapan». Articles and Analyses. 2013. 4 Oct. URL: <http://www.nt.am/en/news/186991/> (дата обращения: 12.03.2015).

¹⁸⁵ Vielmini F. Armenia's Shift towards the Eurasian Economic Union: a Rejoinder of Realpolitik // Italian Institute for International Political Studies. 2013. 25 Oct. URL: <http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/armenias-shift-towards-eurasian-economic-union-rejoinder-realpolitik-9283> (дата обращения: 09.11.2015).

цен на энергоресурсы¹⁸⁶. Подводя итоги, А. Григорян пишет, что Армения, присоединившись к «пророссийскому» Таможенному союзу, создала себе массу проблем, решение которых теперь в большей степени будет зависеть от позиции России, что негативно скажется как и на урегулировании нагорно-карабахского конфликта, так и на политическом и экономическом климате республики в целом.

Еще одним исследованием, посвященным теме определения причин, побудивших армянское руководство участвовать в евразийской интеграции, отказавшись от Ассоциации с ЕС, стала статья французского политолога Л. Делькур. Ответ на вопрос, почему было сделано такое резкое изменение решения о направлении интеграции, исследователь находит в истории взаимоотношений Армении и России в сфере безопасности с момента распада СССР. Автор приходит к выводу, что ситуация, при которой Армения получила свою независимость на фоне нагорно-карабахского конфликта, повлекшего за собой частичную блокаду республики со стороны Азербайджана и Турции (продолжающуюся и в настоящее время), в итоге привела к тому, что армянское руководство оказалось в своеобразной «ловушке безопасности». По мнению Л. Делькур, такая ситуация стала возможной благодаря тому, что на протяжении многих лет армянские руководители связывали безопасность своей страны исключительно с Россией и возглавляемым ею ОДКБ. Вместе с тем автор упоминает и о других факторах, таких как чрезмерная зависимость Армении от российских энергоресурсов и инвестиций, а также денежных переводов трудовых мигрантов, проживающих в России. В заключении Л. Делькур пишет о том, что, несмотря на все желания армянских элит с помощью комплементарности диверсифицировать свою внешнюю политику, другая крайность элит, построенная на безопасности любой ценой, напротив все больше делала Армению зависимой от России. Постепенно это привело к потере части суверенитета республики в отношении принимаемых внешнеполитических решений, кульминацией чего, как заключает автор, и стало решение об отказе ассоциации с ЕС и вступление страны в Таможенный союз¹⁸⁷.

¹⁸⁶ Grigoryan A. Armenia: Joining under the Gun / Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union and Its Discontents. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program. 2014. Pp. 98-109.

¹⁸⁷ Delcour L. Faithful But Constrained? Armenia's Half-Hearted Support for Russia's Regional Integration Policies in the Post-Soviet Space // London School of Economics Ideas: Geopolitics of Eurasian Integration. 2014. 28 June. Pp. 38-45.

Итальянский политолог Н. дель Медико проводит исследование, посвященное влиянию ЕС и России на процессы демократизации в республиках бывшего СССР – Армении и Молдавии. Автор указывает, что интеграционный интерес участия Армении в проектах и программах Евросоюза на протяжении многих лет был продиктован необходимостью экономического развития республики. Однако, как пишет Н. дель Медико, это сотрудничество несло бремя институциональных обязательств Армении перед ЕС, что негативно сказывалось на демократизации страны, элиты которой были против введения законов, ограничивающих их власть. В результате, как указывает исследователь, руководство республики симулировало проведение некоторых реформ, а демократизация стала приобретать черты половинчатости. В свою очередь, партнерство Армении с Россией не требовало институциональных изменений и даже наоборот, как пишет Н. дель Медико, являлось поддержкой действующей политической системы в стране. Поэтому, по мнению автора, становится очевидным, почему выбирая между ЕС и «пророссийским» ЕАЭС Армения в 2013 г. выбрала второе¹⁸⁸.

Армянский политолог В. Тер-Матевосян, изучая факторы, приведшие к отказу Армении от углубления интеграции с ЕС в пользу решения присоединиться к процессам создания Евразийского экономического союза, приходит к следующим выводам. Указывая, что немаловажной причиной выбора интеграции в Таможенный союз являлась безопасность Армении, гарантом которой выступает Россия, так же сыграли свою роль экономический и гуманитарный факторы. Исследователь отмечает, что Россия на протяжении многих лет остается главным инвестором ключевых сфер армянской экономики, что также связано с энергетической безопасностью страны, так как российские компании являются монополистами энергетического рынка страны. Другим немаловажным фактором В. Тер-Матевосян выделяет наличие в России представительной армянской диаспоры, члены которой составляет 29% от всего числа российских инвесторов армянской экономики¹⁸⁹. Поэтому, как заключает автор, армянское руководство, согласившись участвовать в евразийской интеграции, сделало рациональный, но скорее тактический, а не стратегический выбор, продиктованный годами складывающимися обстоятельствами.

¹⁸⁸ Del Medico N. A Black Knight in the Eastern Neighbourhood? Russia and EU Democracy Promotion in Armenia and Moldova // EU Diplomacy Paper. 2014. No. 7. Pp. 1-42.

¹⁸⁹ Ter-Matevosyan V. Integration vs. Security: or what is to be learnt from Armenia's decision to join the Eurasian economic union (Customs union)? // Policy Brief PSIA AUA. 2014. Pp. 1-5.

Статья армянского политолога С. М. Минасяна посвящена анализу истории внешней политики Армении в отношениях с ЕС и ЕАЭС после 2013 г., однако автор так же уделил внимание проблеме выбора руководства страны между двумя направлениями интеграции. По мнению эксперта, решение армянского руководства о вступлении республики в формируемый Евразийский экономический союз «происходило под прямым давлением Москвы» и было вызвано соображениями безопасности республики¹⁹⁰.

В коллективной статье французского (Л. Делькур) и английского (К. Волчук) политологов изучается роль европейской инициативы «Восточное партнерство» во внутривнутриполитических изменениях постсоветских государствах-участниках данной программы. В частности, показательным, по мнению авторов, является пример Армении. С одной стороны, как указывают исследователи, республика, выполняя в течение 5 лет целый ряд институциональных реформ, направленных на гармонизацию своего законодательства с нормами ЕС, находилась в шаге от подписания Соглашения об Ассоциации и создания зоны свободной торговли. С другой стороны, по мнению экспертов, существующий в стране политический режим, с доминирующей долей олигархических групп, был не заинтересован в проведении реальных реформ, способных подорвать их власть. В итоге, как указывают Л. Делькур и К. Волчук, незначительная взаимозависимость в безопасности и экономике Армении с ЕС в отличие от России, с которой республика имеет стратегическое партнерство, сыграла последнюю и главную роль в окончательном определении президентом страны курса на евразийскую интеграцию¹⁹¹.

Анализ изученных нами исследований показал, что имеющиеся на сегодняшний день работы, связанные с темой интеграционной деятельности Армении на постсоветском пространстве в зависимости от рассматриваемых в них проблем, можно разделить на три группы. К первой группе относятся работы, посвященные участию Армении в программах, проводимых Евросоюзом на постсоветском пространстве, к которым относятся «Политика европейского соседства» и развивающий эту программу проект «Восточное партнерство». Ко второй группе необходимо отнести труды, изучающие причины отказа руководства

¹⁹⁰ Minasyan S. Armenia Keeps on Balancing: Between the European Union and the Eurasian Economic Union // PONARS Eurasia. 2015. Policy Memo No. 377.

¹⁹¹ Delcour L., Wolczuk K. The EU's Unexpected 'Ideal Neighbour'? The Perplexing Case of Armenia's Europeanisation // Journal of European Integration. Vol. 37. 2015. No. 4. Pp. 492-507.

Армении от углубления сотрудничества республики с ЕС и принятия решения о вступлении страны в Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России. Наконец третья группа исследований посвящена перспективам, открывшимся перед Арменией в результате участия республики в процессах евразийской интеграции. Таким образом, подавляющее большинство работ, посвященных изучаемой в рамках диссертационного исследования теме, связано либо с определенными сюжетами из истории интеграционной политики страны, либо с конкретными аспектами интеграции Армении. Вследствие этого становится необходимым появление комплексного исторического исследования, учитывающего все обстоятельства участия Республики Армения в интеграционных процессах на постсоветском пространстве.

ГЛАВА 2.

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В 1991-2013 ГГ.

§ 1. Формирование политики комплементаризма (1991-2008 гг.)

В канун распада Советского Союза, Армянская ССР занимала важное место в общесоюзном разделении труда. Промышленность республики представляла собой комплекс различных отраслей, среди которых ведущее место занимали цветная металлургия, химическая промышленность и многоотраслевое машиностроение¹⁹². Помимо этого, в стране достаточно широко были развиты текстильно-трикотажная и строительная промышленность, виноградарство, плодоводство и базирующаяся на них алкогольная и пищевая промышленность. Вместе с тем к моменту своего отделения от единого хозяйственного комплекса СССР экономика республики начинала испытывать серьезные затруднения, связанные как с самим распадом единого государства, так и с событиями Спитакского землетрясения 1988 г., ликвидация последствий которого требовала значительных финансовых ресурсов. Складывающаяся ситуация усугублялась и продолжавшим разгораться нагорно-карабахским конфликтом, что в итоге влекло за собой нарастающие перебои в промышленности, энергетике и транспортной системе страны.

Датой рождения современной армянской государственности принято считать 21 сентября 1991 г., когда по результатам проведенного в стране референдума Армянская Советская Социалистическая Республика стала независимым от Советского Союза государством, в который она входила с 1921 года. Здесь необходимо отметить, что «Армения отличалась от других советских республик тем, что на этапе распада СССР борьба против коммунизма или империи в ней была периферийной, поскольку на передний план с самого начала выходил территориальный конфликт. Противостояние Москве касалось лишь национально-территориального устройства СССР, а отнюдь не коммунистической идеологии или советской оккупации, как в Балтии или Грузии. Одним из результатов этой ситуации стало практически полное отсутствие в независимой Армении столь характерной для стран бывшего СССР русофобии»¹⁹³. Это обстоятельство позволяет лучше понять ту легкость, с которой только оформлявшая свою независимость республика вступала в иницилируемые

¹⁹² Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М., 2003. С. 74.

¹⁹³ Национальные истории на постсоветском пространстве – II. Десять лет спустя. М., 2010. С. 230.

Россией интеграционные объединения, а позднее привело страну к созданию стратегического партнерства между Ереваном и Москвой.

Обретя государственную независимость, Республика Армения «потеряла огромный рынок, на котором она занимала достаточно сильные позиции. Значительная часть ввозимой продукции перерабатывалась внутри республики, а созданные товары с возросшей стоимостью обратным потоком в новом товарном виде поступали в другие регионы»¹⁹⁴. В результате этого Армения столкнулась с необходимостью формирования иной экспортной специализации и привлечения ресурсов с целью увеличения импорта не производящейся в стране продукции необходимой на внутреннем рынке. В свою очередь, эти цели требовали скорейшего перевода республики с плановой на рыночную модель экономики, что подразумевало коренные институциональные и правовые изменения в стране. Однако армянское руководство понимало, что проведение подобных реформ в короткий срок, не усугубляя при этом и без того сложное положение страны, не удастся без использования активной внешней политики, одной из задач которой становилось вовлечение Армении во всевозможные международные организации и объединения. Поэтому период 1991-1998 гг. в истории молодой армянской государственности ознаменовался целой чередой присоединения страны к различным (в том числе интеграционным) объединениям.

Уже через три месяца после объявления своей независимости 21 декабря 1991 г. Республика Армения присоединилась к Алма-Атинской декларации и подписала Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств, чем подтвердила желание вступить в образованное на месте распущенного СССР – СНГ. С самого начала участие бывших советских республик в данном скорее дезинтеграционном, нежели интеграционном объединении, было продиктовано необходимостью новоиспеченных государств построить эффективные институты власти и сформировать национальные вооруженные силы. Поэтому, «в первые месяцы после образования СНГ участники данного объединения развивали взаимодействие преимущественно в политической и военной сферах»¹⁹⁵.

Тогда же в декабре 1991 г. началась история современных армяно-российских межгосударственных отношений, ознаменовавшаяся подписанием президентами двух стран

¹⁹⁴ Ходжабекян В. Е. Формирование рыночных отношений и роль государства в Республике Армения // Социально-экономические проблемы переходного общества: Из практик стран СНГ. М., 2000. С. 244.

¹⁹⁵ Мещеряков К. Е. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и участие в них России. СПб., 2012. С. 26.

Л. А. Тер-Петросяном и Б. Н. Ельциным Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности. Стороны договорились развивать сотрудничество в нескольких сферах: политической, экономической, культурной и научной. Но главным для Армении становилась достигнутая документом гарантия безопасности со стороны России. Так, в 3 статье Договора говорилось, что в случае возникновения ситуации, создающей, по мнению одной из договаривающихся Сторон, угрозу миру, нарушение мира или нарушающей существенные интересы ее безопасности, эта Сторона могла обратиться к другой Стороне с просьбой об оказании безотлагательной помощи¹⁹⁶.

Для Армении, являвшейся пусть и опосредованной, но стороной нагорно-карабахского конфликта, вопрос национальной безопасности постоянно находились во главе угла. Особенно в свете существующей угрозы со стороны Турции, выражавшей солидарность Азербайджану. Вместе с тем созданные в первой половине 1992 г. в рамках СНГ органы совместного управления бывшей общесоюзной армией почти сразу же показали свою неэффективность в разрешении конфликтов, возникших как во время распада Советского Союза, так и после него. Поэтому уже к маю 1992 г. руководство большинства бывших советских республик пришло к мысли о необходимости образования более действенной формы военно-политического сотрудничества, которая могла бы создать эффективную систему безопасности, отвечающую реалиям, сложившимся на постсоветском пространстве. «В свою очередь Россия была заинтересована в защите соседей от потенциальных внешних угроз, чтобы в максимальной степени обеспечить безопасность своих собственных рубежей»¹⁹⁷. В результате 15 мая 1992 г. в Ташкенте между главами Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана был заключен Договор о коллективной безопасности. Таким образом, Армения, ставшая единственной страной Закавказского региона, принявшей участие в формировании ДКБ, получила от России дополнительные гарантии своей безопасности.

¹⁹⁶ Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 декабря 1991 г. // Правовой департамент Министерства иностранных дел РФ. [Официальный сайт]. URL: http://archive.mid.ru/BDOMP/spd_md.nsf/0/AE05513F15D7995D43257F8E003E9872 (дата обращения: 02.04.2016).

¹⁹⁷ Мещеряков К. Е. Указ. соч. С. 62.

Параллельно с этими процессами в том же 1992 г. Армения начала развивать военно-политическое сотрудничество со странами Запада, присоединившись к только что созданному Совету североатлантического сотрудничества НАТО¹⁹⁸.

С 1993 г. во внешнеполитической деятельности Армении начинает проявляться особая стратегия разнонаправленной взаимодополняемой политики, позже названной комплементаризмом. Показателен пример, «когда Ереван получал оружие и военную технику на продолжение боевых действий от русских, деньги на строительство государственности (и на закупки вооружений в той же России) – от американцев, продовольствие и гуманитарную помощь для населения – от европейцев (при этом в основном получая их через Турцию), а топливо для воюющей против Азербайджана армии – от Ирана»¹⁹⁹. Причиной выбора данной стратегии стали следующие факторы. Во-первых, сложная геополитическая обстановка вокруг Армении, сложившаяся в результате карабахских событий и рассорившая ее с ближайшими соседями в регионе. Во-вторых, наличие трех крупных армянских диаспор за рубежом: в России, США и Европе, каждая из которых стремилась, лоббируя интересы Армении через политические институты стран своего проживания, оказать республике всеобъемлющую помощь для построения независимого государства.

22 января 1993 г. в Минске Армения в числе еще шести бывших советских республик подписала Устав Содружества Независимых Государств. Согласно Уставу, СНГ не объявлялось государством и не обладало наднациональными полномочиями. Страны-участницы Содружества обязывались строить свои отношения на основе универсальных принципов международного права, при этом главными целями СНГ провозглашалось осуществление сотрудничества в политической, военной, экономической, экологической, гуманитарной, культурной и иных областях²⁰⁰. «Вместе с тем, Устав не провозгласил СНГ интеграционным объединением, что стало ярким показателем его истинной природы»²⁰¹.

Летом 1993 г. на большей части пространства Содружества Независимых Государств разразился глубокий социально-экономический кризис, одной из причин которого являлся

¹⁹⁸ Внешняя политика. Международные организации. НАТО // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.mfa.am/ru/international-organisations/NATO/> (дата обращения: 04.04.2016).

¹⁹⁹ Минасян С. М. Внешняя политика постсоветской Армении: 20 лет одновременно на нескольких стульях // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 1. С. 86.

²⁰⁰ Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1994. № 1. С. 3.

²⁰¹ Мещеряков К. Е. Указ. соч. С. 30.

разрыв хозяйственных связей между предприятиями бывшего СССР. Вследствие этого руководство стран-членов СНГ стало активнее выступать за развитие экономической интеграции на постсоветском пространстве. В результате в сентябре 1993 г. девять бывших республик СССР, кроме стран Балтии, Украины и Туркменистана подписали Договор «О создании экономического союза», который предусматривал создание Таможенного союза в рамках СНГ и предполагал более глубокую экономическую интеграцию по сравнению с нынешним ЕАЭС. Согласно документу, вступившему в силу для Армении 26 июля 1994 г., государства-участники союза должны были иметь согласованную торгово-экономическую политику, предполагалось формирование общего рынка товаров, услуг и рабочей силы, вплоть до создания единого рублевого пространства²⁰². Об этом документе, кстати, вспомнили в Национальном собрании Армении в ответ на критику о вступлении страны в ЕАЭС²⁰³. Однако, несмотря на то, что данный документ действует и сегодня, его статьи не исполняются. Причиной, по которой Армения не стала исполнять обязательств Договора, стал быстрый распад союза, вызванный положением об обязательном характере принимаемых им решений, что было неудобно для многих стран-участниц. К тому же вставал вопрос о целесообразности развития союза в условиях, когда в его ведущей стране (России) продолжался экономический кризис, а рублевая зона перестала существовать еще в 1993 г.

С 1994 г. руководство Армении, придерживаясь политики взаимодополняемости, стало активнее развивать западное направление своей внешней политики. Так, в рамках расширения своих отношений с Североатлантическим союзом, Армения в 1994 г. присоединилась к натовской программе «Партнерство ради мира» и начала, наряду с другими странами-партнерами по НАТО, вносить свой вклад в европейскую безопасность. В 1995 г. Республика Армения подала заявку на вступление в Совет Европы, получившую удовлетворение 26 января 1996 г., в результате чего Национальное собрание страны получило статус Специального наблюдателя при Парламентской Ассамблее Совета Европы²⁰⁴. Наконец 22 апреля 1996 г. Армения установила официальные отношения с Европейским союзом, подписав рассчитанное на десять лет Соглашение о партнерстве и

²⁰² Мещеряков К. Е. Указ. соч. С. 32.

²⁰³ Армения присоединилась к прототипу ЕАЭС еще в 1994 году – армянский парламентарий // ИА «REGNUM». 2014. 2 дек. URL: <http://www.regnum.ru/news/1872322.html> (дата обращения: 04.01.2015).

²⁰⁴ Внешняя политика. Международные организации. Совет Европы // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.mfa.am/ru/international-organisations/CoE/> (дата обращения 04.04.2016).

сотрудничестве, которое вступило в силу только 1 июля 1999 г. после его ратификации армянским парламентом и в соответствующих европейских структурах²⁰⁵.

В эти же годы Республика Армения продолжала укреплять межгосударственные отношения с Российской Федерацией. В 1995 г. руководители двух стран заключили Договор о российской военной базе на территории Армении. Согласно этому документу, российские воинские формирования на территории республики были преобразованы в военную базу, а их основной задачей становилась совместная с армянскими вооруженными силами охрана внешних границ страны. Продолжая развивать двухсторонние отношения, весной 1996 г. Армения и Россия заключили Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве сроком на два года. Однако «оно не предусматривало конкретных мероприятий, призванных наполнить его реальным содержанием, поэтому данный документ имел в большей степени декларативный характер и не мог привести к прорыву в экономической сфере двусторонних отношений»²⁰⁶. Вместе с тем, уже летом 1997 г. в ходе официального визита армянского президента Л. А. Тер-Петросяна в Россию был подписан целый ряд документов, главным из которых стал Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией, призванный адаптировать к изменившимся реалиям положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности 1991 г. В Совместной декларации, опубликованной для прессы в окончании официальной встречи президентов РА и РФ, армяно-российские отношения характеризовались как достигшие уровня стратегического партнерства, что, исходя из данной формулировки, выводило отношения двух стран на качественно новый уровень. Достигнутый уровень также подтверждался сроком действия нового Договора, который заключался на 25 лет с возможностью его последующей пролонгации²⁰⁷.

Следующий большой интеграционный этап внешней политики Республики Армения относится к первому десятилетию нового века, «и связан с именем ее главного архитектора и идеолога, которому и принадлежит авторство термина “комплементаризм” – В. М. Осканяна,

²⁰⁵ Partnership and Cooperation Agreement 21999A0909 (01) // the Official Journal of the European Union. 1999. No. 239. Pp. 3-50.

²⁰⁶ Мещеряков К. Е. Внешняя политика России на Южном Кавказе: проблемы и тенденции развития, пути модернизации с целью повышения эффективности. СПб., 2012. С. 93.

²⁰⁷ Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения // Бюллетень международных договоров. 1999. № 2. С. 77.

главы МИД Армении в 1998-2008 гг.»²⁰⁸. Вместе с тем этот этап будет справедливо связать с именем еще одного выдающегося политика, который внес серьезные коррективы в интеграционную политику Армении. Речь идет о Владимире Владимировиче Путине, с приходом которого в президентское кресло Российской Федерации началась новейшая история интеграции на постсоветском пространстве. Интересно отметить, что контуры будущей политики на пространстве бывшего СССР были обозначены В. В. Путиным еще до того, как он стал президентом России. Являвшийся тогда премьер-министром РФ В. В. Путин, открывая совещание членов Совета безопасности 19 декабря 1999 г., заявил, что Россия не намерена объявлять ни одну из стран Содружества Независимых Государств зоной своих стратегических интересов. При этом, как уточнил премьер-министр, России следовало бы выстраивать отношения со странами СНГ на длительную перспективу²⁰⁹. Выступая летом 2000 г. с первым ежегодным Посланием президента РФ Федеральному собранию, В. В. Путин, говоря о недавно утвержденной концепции внешней политики России, обозначил, что основу внешней политики на постсоветском пространстве будут составлять прагматизм и экономическая эффективность²¹⁰. В этой связи «новое российское руководство отказалось стимулировать интеграционные процессы в рамках всего Содружества в пользу расширения взаимодействия с теми государствами, которые ориентировались на сохранение высокого уровня партнерства с Москвой»²¹¹.

Армения, накопившая к 2000 г. внешний долг в размере около \$900 млн, находилась в тяжелой экономической ситуации. Несмотря на то, что доля армянских обязательств перед Россией составляла чуть более 10% от указанной суммы, с началом прагматичного курса Москвы страна начала испытывать трудности с выплатой возросших процентов по российскому долгу²¹². В связи с этим и армянским, и российским политическим руководством были инициированы поиски взаимовыгодного выхода из сложившейся

²⁰⁸ Минасян С. М. Внешняя политика постсоветской Армении: 20 лет одновременно на нескольких стульях // *Мировая экономика и международные отношения*. 2013. № 1. С. 86.

²⁰⁹ По словам Путина, Россия не намерена объявлять ни одну из стран СНГ зоной своих стратегических интересов // «*Полит.ру*». 1999. 15 дек. URL: <http://polit.ru/news/1999/12/15/541352/> (дата обращения: 14.12.2015).

²¹⁰ Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2000. 8 июль. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21480> (дата обращения: 14.12.2015).

²¹¹ Мещеряков К. Е. Указ. соч. С. 66.

²¹² Хачатрян А. Договор между Ереваном и Москвой о погашении долга расширяет влияние России на Кавказе // «*EurasiaNet*». 2002. 31 июль. URL: <http://russian.eurasianet.org/departments/business/articles/eav073102ru.shtml> (дата обращения: 14.12.2015).

ситуации, решением которой стала формула, по которой Россия была готова взамен долгов получить в собственность несколько предприятий Армении. Договоренности между Россией и Арменией о сделке по схеме «долги в обмен на инвестиции» были достигнуты осенью 2001 г., в ходе работы армяно-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, которую возглавляли вице-премьер РФ И. И. Клебанов и министр обороны РА С. А. Саргсян. Для успешной реализации данной формулы 15 сентября 2001 г. в Москве в ходе переговоров президентов РА и РФ Р. С. Кочаряна и В. В. Путина, были подписаны ряд соглашений, среди которых особо выделялись три документа, направленных на углубление экономического сотрудничества двух стран: Договор об экономическом сотрудничестве на период до 2010 г. и Программа соответствующих действий к нему, а также Соглашение между правительствами РФ и РА о поощрении и взаимной защите капиталовложений. Основными задачами данных соглашений объявлялись расширение взаимодействия между хозяйствующими субъектами двух стран, достижение сторонами прогресса в экономической сфере и стремление к увеличению взаимного товарооборота. Особое внимание в документах уделялось развитию армяно-российского сотрудничества в сфере финансов, созданию совместных предприятий, регулированию их ценовой политики, поощрению и защите инвестиций²¹³. В результате достигнутые в 2001 г. соглашения открыли путь для экспансии российского капитала в республику. В течение нескольких следующих лет компании из России заняли существенные позиции в металлургии, энергетике, транспорте, телекоммуникациях, банковском секторе и других отраслях армянской экономики. В итоге, к 2008 г. Россия из страны-кредитора Армении превратилась в страну-инвестора. При этом доля российских прямых инвестиций в экономику республики составляла \$880 млн или 70% от суммы всех ПИИ накопленных страной на тот момент²¹⁴.

В 2000-2002 гг. Республика Армения приняла активное участие в реформировании ДКБ. Договор, переживший в 1999 г. кризис, когда после очередного продления сроков его действия из него одновременно вышли три государства-участника (Азербайджан, Грузия и Узбекистан), явно требовал обновлений. В октябре 2002 г. на очередном саммите СНГ президенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана решили

²¹³ Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о долгосрочном экономическом сотрудничестве на период до 2010 года от 15 сентября 2001 г. // Бюллетень международных договоров. 2005. №10. С. 32.

²¹⁴ Аветисян А. О. Российские прямые инвестиции в Армении // Журнал МИР. 2014. № 3. С. 94.

создать на основе ДКБ новую международную структуру, получившую название Организации Договора о коллективной безопасности. В результате этого на постсоветском пространстве появился новый военно-политический блок, который стал первым подобным объединением под руководством России, возникшим после роспуска Организации Варшавского договора. «В отличие от иных подобных блоков, ОДКБ была призвана обеспечивать сотрудничество стран-участниц не только в военной, но и в иных областях, относящихся к сфере безопасности, что придавало ей более универсальный характер. ОДКБ четко определила конкретные направления, цели и принципы сотрудничества государств-членов и предоставила им широкие возможности для оперативного решения возникающих проблем»²¹⁵. Такой универсальный и одновременно жесткий характер организации делал ОДКБ более жизнеспособным и авторитетным интеграционным объединением на постсоветском пространстве, соучредителем которого становилась в том числе и Армения.

В январе 2003 г. Армения присоединилась к евразийским интеграционным процессам и получила статус государства-наблюдателя при Евразийском экономическом сообществе. Согласно положению о статусе наблюдателя при ЕврАзЭС, страна-наблюдатель не имела права голоса при принятии решений на заседаниях органов ЕврАзЭС и права подписи документов органов ЕврАзЭС. Но вместе с тем данный статус давал ей возможность: присутствовать на открытых заседаниях органов ЕврАзЭС; выступать на заседаниях органов ЕврАзЭС с согласия председательствующего; получать по мере необходимости открытые документы и решения, принимаемые органами ЕврАзЭС²¹⁶. Все это позволяло руководству Армении постоянно находиться в курсе событий евразийской интеграции, в том числе изучая возможность своего участия в данных процессах.

В тоже время Армения продолжала развивать отношения и на западном направлении. В ходе этого процесса в 2000-2008 гг. республике удалось выйти на новый уровень взаимодействия с Европейским союзом. Так, 9 ноября 2000 г. Армения получила официальное предложение от Комитета министров Совет Европы о полноценном вступлении в данную организацию, и уже 25 января 2001 г. республика стала полноправным членом Совета Европы. С момента вступления в эту организацию Армения предпринимала все

²¹⁵ Мещеряков К. Е. Указ. соч. С. 68.

²¹⁶ Положение о статусе наблюдателей при Евразийском экономическом сообществе // Евразийское Экономическое Сообщество. [Официальный сайт]. 2002. 13 мая. URL: <http://www.evrazes.com/docs/view/25> (дата обращения: 04.04.2016).

необходимые шаги, направленные на осуществление взятых страной обязательств. Республика ратифицировала все конвенции, предусмотренные членством в Совете Европы. При экспертной поддержке секретариата Совета Европы и Венецианской комиссии, были приняты и реформированы соответствующие Кодексы и законы Армении²¹⁷.

В 2002 г., Совет ЕС запустил процесс развития отношений с государствами, чьи границы непосредственно примыкали к границам Евросоюза, получивший впоследствии название «Европейской Политики Соседства». Первым существенным шагом на этом пути стало опубликованное в августе 2002 г. совместное письмо верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Х. Соланы и комиссара по внешним связям К. Паттена. Они предупреждали об опасности создания новых разделительных линий в Европе, которые могли бы возникнуть в результате распространения Европейского союза на восток. Во избежание этого авторы предлагали создавать более тесные торговые связи с новыми государствами-соседями ЕС, а также способствовать сближению и гармонизации их законодательств в соответствии с общеевропейскими нормами и правилами²¹⁸.

В декабре 2003 г. президент РА Р. С. Кочарян совершил официальный визит в Брюссель, во время которого заявил о желании республики активнее развивать сотрудничество с Евросоюзом. В ответ на это, а также в связи с расширением ЕС 2004 г. и принятием концепции «Расширенная Европа – Новое соседство», летом того же года Армении было предложено стать участником программы «Европейской Политики Соседства». В результате сотрудничества республики и Европейского союза в рамках данной программы, 14 ноября 2006 г. был подписан рассчитанный на пять лет План действий Армения-ЕС. Реализация указанного документа должна была содействовать приближению законодательства, норм и стандартов (в том числе связанных с торговлей), Армении к стандартам Европейского Союза, что являлось важным условием для будущей экономической интеграции²¹⁹. В том же году республика присоединилась к Системе Обобщенных преференций Европейского союза. Вследствие этого между Арменией и ЕС

²¹⁷ Внешняя политика. Международные организации. Совет Европы // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.mfa.am/ru/international-organisations/CoE/> (дата обращения: 04.04.2016).

²¹⁸ Gnedina E., Popescu N. The European Neighbourhood Policy's First Decade in the Eastern Neighborhood // Neighbourhood policy paper. Center for International and European Studies. 2012. URL: <https://www.academia.edu/2485299/> (дата обращения: 04.03.2016).

²¹⁹ ENP Action Plans. EU-Armenia action plan // European External Action Service. [Official website]. URL: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/armenia_enp_ap_final_en.pdf (дата обращения 05.04.2016).

начал действовать торговый режим Генерального Соглашения о льготах (GSP), который предусматривал льготный доступ армянской продукции на рынок Евросоюза в виде нулевых или существенно сниженных пошлин на более чем 2000 видов товарных наименований²²⁰. Данный режим просуществовал до конца 2008 г. после чего Республика Армения и Европейский союз перешли к улучшенному режиму Генерального соглашения о льготах (GSP+). Это соглашение затрагивало уже более 6400 наименований товаров, для которых также действовали нулевые либо близкие к нулю таможенные ставки²²¹.

§ 2. Выбор между европейской и евразийской интеграционными моделями (2008-2012 гг.)

19 февраля 2008 г. на очередных президентских выборах в Армении победил кандидат от «Республиканской партии Армении», бывший премьер-министр республики – Серж Азатович Саргсян. Примечательно, но в предвыборной программе, с которой С. А. Саргсян шел на выборы, в главе, посвященной внешним отношениям, интеграционной теме был отведен всего один абзац, и в нем не упоминались конкретные проекты или направления интеграции, которые могли бы стать приоритетными для Армении. Напротив, в этом абзаце прочитывалось стремление кандидата в президенты продолжать внешнюю политику армянского государства, руководствуясь двумя главными принципами, заложенными его приемниками на этом посту. Этими принципами являлись комплементаризм (взаимодополняемость) и вовлеченность (интегрированность), концептуальная основа которых описана в Стратегии национальной безопасности Армении, принятой 7 февраля 2007 г. указом президента РА, которым на тот момент являлся Р. С. Кочарян²²². По словам С. А. Саргсяна, именно расширение и углубление многосторонних и межгосударственных двусторонних отношений, их гармоничное сопоставление могли создать благоприятные условия для развития политических и

²²⁰ Preferential regime // Delegation of the European Union to the Republic of Armenia. [Official website]. URL: http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/eu_armenia/trade_relation/pref_reg_gsp/index_en.htm (дата обращения 05.04.2016).

²²¹ Система обобщенных привилегий GSP+ создает широкие возможности для проникновения армянских товаров на европейские рынки // ИА «АРКА». 2009. 10 март. URL: <http://arka.am/ru/news/economy/13593/> (дата обращения 06.04.2016).

²²² Стратегия национальной безопасности Республики Армения от 26 января 2007 г. // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (дата обращения: 02.02.2016).

экономических связей, роста товарооборота, стимулирования культурного сотрудничества с другими странами²²³.

9 апреля 2008 г. состоялась процедура инаугурации нового президента Армении. Приступив к обязанностям главы государства, С. А. Саргсян занялся формированием нового кабинета министров, так как в соответствии с конституцией страны, сразу после вступления в должность нового президента действующее правительство подавало в отставку²²⁴. В результате этого процесса появился документ, в котором вновь образованное правительство очертило комплекс государственных задач, над решением которых оно обязывалось работать следующие пять лет. Представляя 29 апреля 2008 г. депутатам Национального Собрания Армении программу Правительства на 2008-2012 гг., премьер-министр РА Т. С. Саргсян в главе, посвященной внешнеэкономической деятельности заявил, что одной из приоритетных задач правительства станет инициация переговоров по соглашению о свободной торговле с Евросоюзом²²⁵.

Здесь необходимо отметить, что многие положения этого документа, направленные как на внутреннюю, так и на внешнюю политику страны, были написаны с ориентацией на европейские стандарты, что концептуально отличало его от взвешенной по своей структуре и содержанию предвыборной программы С. А. Саргсяна. Таким образом, получалось, что «роевропейский» вектор задавался именно правительством Армении, тогда как президент республики оставался верен концепциям комплементаризма и вовлеченности, которые исключали возможность безальтернативной ориентации во внешней политике.

В конце 2008, начале 2009 гг. разразился крупнейший в современной истории экономический кризис, спровоцировавший целый ряд негативных последствий по всему миру. Вследствие этого Республика Армения в виду слабо диверсифицированного экспорта и уменьшения притока инвестиций столкнулась с резким снижением темпов производства, что впервые с 1993 г. привело к существенному падению ВВП. Такое неблагоприятное развитие событий подтолкнуло армянское руководство к поиску вариантов оживления экономики страны.

²²³ Предвыборная программа президента Армении Сержа Саргсяна на выборах 2008 года // Президент РА. [Официальный сайт]. URL: http://www.president.am/u_files/file/docs/program_rus.pdf (дата обращения: 10.11.2015).

²²⁴ Статья 55. Конституция Республики Армения с изменениями от 27 ноября 2005 г. Ер., 2010. С. 125.

²²⁵ Программа правительства на 2008-2012 годы // Правительство РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.gov.am/files/docs/76.pdf> (дата обращения: 10.02.2016).

Одним из таких вариантов стало активное участие Армении в создании Антикризисного фонда стран Евразийского экономического сообщества, членом которого республика являлась с 2003 г. в статусе страны-наблюдателя. По решению руководства стран-участниц ЕврАзЭС управление средствами создаваемого фонда было поручено Евразийскому банку развития, членом которого Армения не являлась. Вследствие этого республике было необходимо пройти через процедуру присоединения к Соглашению об учреждении ЕАБР, включавшее приобретение определенной доли банка. Подписав Соглашение, и оплатив часть акций ЕАБР, Армения с апреля 2009 г. стала его соучредителем. Интересно, что помимо решения задач по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса, приоритетной сферой деятельности данного финансового института являлось создание условий для устойчивого экономического развития и углубления интеграционных процессов между государствами-учредителями ЕАБР²²⁶. Из чего следовало, что присоединение Армении к Евразийскому банку развития отчасти способствовало интеграции республики со странами-участницами ЕврАзЭС.

Примечательно, но мировой финансово-экономический кризис не оказал негативного влияния на расширение интеграционной повестки общения между Арменией и Евросоюзом. Скорее даже наоборот, он стал катализатором этого процесса, так как ЕС была заинтересована в создании и реализации таких проектов, которые в перспективе могли бы обеспечить ей стабильный экономический рост и полную загрузку экспортного потенциала.

Таким перспективным проектом стала реализация идеи министра иностранных дел Польши Р. Сикорского, получившая название «Восточное партнерство». Идея, озвученная в мае 2008 г., несмотря на кризис, была единодушно встречена европейской бюрократией и стала реальна уже 7 мая 2009 г., когда на Пражском саммите ЕС было объявлено об учреждении и запуске нового интеграционного проекта, ставшего развитием «Европейской Политики Соседства». Главной целью новой инициативы было декларировано создание необходимых условий для ускорения политической и экономической интеграции между Европейским союзом и заинтересованными странами путем содействия политическим и социально-экономическим реформам в государствах-участниках «Восточного партнерства». По итогам работы Пражского саммита ими стали шесть бывших республик СССР: Армения,

²²⁶ О банке // Евразийский Банк Развития. [Официальный сайт]. URL: <http://www.eabr.org/r/about/> (дата обращения: 10.11.2015).

Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина²²⁷. В результате этого сотрудничества в 2010 г. между Арменией и Евросоюзом были инициированы переговоры по Соглашению об ассоциации, которые подразумевали проведение широкомасштабных политических и судебных реформ в республике. В свою очередь 2011 г. не был отмечен каким-либо серьезным прогрессом в отношениях между Республикой Армения и Европейским союзом. Единственным крупным событием этого года стала новость об инициации переговоров по созданию Зоны свободной торговли, начало которых было намечено на первую половину 2012 г., о чем стало известно по результатам состоявшейся 25 ноября 2011 г. встречи совета сотрудничества Армения – ЕС²²⁸.

Параллельно европейскому направлению внешней политики армянское руководство не переставало участвовать и в интеграционных процессах на постсоветском пространстве. Так, на прошедшем 27 ноября 2009 г. заседании Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества, участником которого был и президент Армении С. А. Саргсян, было принято решение о создании в 2010 г. Таможенного союза трех стран-участниц ЕврАзЭС – Белоруссии, Казахстана и России. «На пресс-конференции, состоявшейся по завершении саммита, Дмитрий Медведев отметил, что формирование этого объединения должно стать серьезным шагом на пути к Единому экономическому пространству. Президент России также подчеркнул, что Москва, Минск и Астана договорились всемерно способствовать присоединению других стран к Таможенному союзу»²²⁹.

Одним из немаловажных сюжетов этих лет, так или иначе связанных с интеграционным вопросом стал официальный визит президента РФ Д. А. Медведева в Армению в августе 2010 г., и состоявшееся в ходе него подписание целого ряда документов, направленных на углубление стратегического партнерства между Ереваном и Москвой. Основным политическим результатом визита главы России стало подписание сторонами Протокола о внесении изменений в Договор о российской военной базе на территории страны. Согласно этому документу, который продлевал действие Договора с 25 до 49 лет,

²²⁷ Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership // The Council of the EU. [Official website]. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8435-2009-INIT/en/pdf> (дата обращения: 10.11.2015).

²²⁸ Армения и ЕС подвели итоги совместных работ за 2011 год // ИАА «PanARMENIAN.Net». 2011. 25 нояб. URL: <http://www.panarmenian.net/m/rus/news/84906> (дата обращения: 11.11.2015).

²²⁹ Подписаны документы о создании Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2009. 27 нояб. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/6138> (дата обращения: 11.11.2015).

существенно расширились задачи и полномочия российских военнослужащих по обеспечению военной безопасности Армении и оснащению ее армии современными видами вооружения²³⁰. Развивая экономическое сотрудничество, президенты двух стран подписали Соглашение, предусматривающее строительство второй атомной электростанции на территории республики, предполагавшее окончательное решение энергетических проблем Армении²³¹. Таким образом, армянское руководство в очередной раз подтвердило желание иметь в лице России гаранта своей национальной, и теперь уже энергетической безопасности.

Развивая свое сотрудничество в рамках Содружества независимых государств, Армения в 2011 г. подписала соглашение о Зоне свободной торговли в рамках СНГ. В следующем 2012 г., данное соглашение было ратифицировано Национальным собранием Армении. В ходе обсуждения документа в парламенте республики министр экономики РА Т. М. Давтян заявил, «что соглашение о Зоне свободной торговли в СНГ будет иметь существенное положительное влияние на экономику Армении, способствовать росту ВВП и экспорту продукции»²³².

С 2012 г. в истории интеграционной политики Армении начался период, когда всегда стойко базирующаяся на комплементаризме внешняя политика республики стала колебаться и постепенно приобретать единственный (роевропейский) вектор развития.

На состоявшемся 19 марта 2012 г. в Москве заседании Межгосударственного Совета ЕврАзЭС президент России Д. А. Медведев сделал предложение странам-наблюдателям Сообщества присоединиться к формируемому интеграционному проекту ЕАЭС, предупредив, что уклонение от происходящих процессов в будущем может вызвать определенные трудности у государств, которые не станут членами Таможенного союза. «Такова жизнь: если ты участвуешь в каком-либо международном образовании, ты получаешь определенный набор привилегий; если ты в этом международном правосубъектном объединении не участвуешь, соответственно у тебя могут быть сложности.

²³⁰ Протокол №5 между Российской Федерацией и Республикой Армения о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 г. // Бюллетень международных договоров. 2012. №3. С. 57-58.

²³¹ Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Республики Армения // Бюллетень международных договоров. 2011. № 10. С. 60.

²³² Армения ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли СНГ // «РИА Новости». 2012. 11 сент. URL: <http://ria.ru/economy/20120911/747621449.html> (дата обращения: 11.11.2015).

Нашу позицию мы считали важным донести до сведения некоторых государств-наблюдателей», – заявил журналистам Д. А. Медведев по окончании саммита²³³.

Реализуя озвученную президентом России инициативу, министр иностранных дел РФ С. В. Лавров в ходе состоявшейся 3 апреля 2012 г. в Ереване встречи с премьер-министром РА Т. С. Саргсяном, сделал армянскому руководству непосредственное приглашение в Таможенный союз. Тем не менее, данное предложение было проигнорировано, так как, по словам премьер-министра, высказанным им на следующий день после встречи с главой МИД РФ, вступление Армении в Таможенный союз не имело для республики смысла в виду отсутствия общих границ со странами-участницами данного интеграционного объединения²³⁴. Здесь будет важным напомнить тот факт, что Армения также не имеет и общих границ с Европой, однако это обстоятельство почему-то не мешало республике в то же самое время активно развивать интеграционные процессы с Евросоюзом. Еще одним, но уже неофициальным приглашением в Таможенный союз, стала речь спикера Государственной Думы РФ С. Е. Нарышкина в ходе визита в Армению в июле 2012 г. Выступая на встрече с научной общественностью в Национальной Академии наук, спикер Госдумы заявил, что Армения, если на то будет ее политическая воля, может стать членом Таможенного союза, добавив, что первым практическим шагом для этого стала ратификация договора о Зоне свободной торговли СНГ. По словам С. Е. Нарышкина: «Этот договор как раз и учитывает появление нового внешнеторгового субъекта для Армении – Таможенного союза»²³⁵.

Таким образом, получалось, что еще до появления известия о поднятии российским Газпромом цены на газ для Армении летом 2012 г., республика была, как минимум дважды приглашена к процессам евразийской интеграции, с возможностью получить набор привилегий, в том числе предусматривающий льготные условия на приобретение энергоносителей. Но вместо конструктивного обсуждения сделанных Армении предложений, руководство республики выбрало тактику затягивания переговорного процесса, подкрепляя его доводом об отсутствии у страны общей границы со странами Таможенного союза.

²³³ Заявление для прессы по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества/Высшего Евразийского экономического совета // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2012. 19 март. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/14807> (дата обращения: 07.03.2016).

²³⁴ Таможенный союз не имеет для нас смысла // «Коммерсантъ». 2012. 4 апр. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/1907602> (дата обращения: 07.03.2016).

²³⁵ Нарышкин: Армения может стать членом Таможенного союза // «NovostiNK.ru». 2012. 24 июль. URL: <http://novostink.ru/armenia/36340-naryshkin-armeniya-mozhet-stat-chlenom-tamozhennogo-soyuza.html> (дата обращения: 08.03.2016).

Такое «прохладное» отношение армянских властей, не могло не вызывать серьезного недопонимания у своего стратегического партнера и союзника – России.

Причины такого поведения легко объяснялись успехами правительства Армении на европейском интеграционном направлении, которые в конечном итоге привели к форсированию процесса интеграции Армении и ЕС. Добившись существенных результатов в приведении законодательства в соответствие с европейскими стандартами, в феврале 2012 г. руководству республики удалось провести первый раунд переговоров с ЕС по созданию Зоны свободной торговли.

Летом того же года появилась и другая положительная новость. На состоявшейся 4 июля 2012 г. встрече президента РА С. А. Саргсяна и председателя Европейского Совета Х. Ван Ромпея, была достигнута договоренность об увеличении финансовой помощи ЕС – Армении на 25% до €15 млн, для содействия ряду реформ с целью поддержки страны на пути к ассоциированию²³⁶. В результате этих событий, уже в октябре 2012 г. премьер-министр РА Т. С. Саргсян сообщил, что руководство республики готово ускорить намеченный на 2014 г. процесс подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В связи с чем, как подчеркнул Т. С. Саргсян, правительство страны намерено выполнить предусмотренные Соглашением реформы уже в 2013 г.²³⁷. Скорость проводимых правительством Армении преобразований, привела к тому, что уже 12 февраля 2013 г. министр иностранных дел РА Э. А. Налбандян заявил, что страна планирует завершить переговоры по заключению Ассоциативного соглашения и созданию всеобъемлющей и глубокой зоны свободной торговли в преддверии вильнюсского саммита ЕС²³⁸. В итоге, руководство страны действительно завершило переговорный процесс уже в июле 2013 г., вследствие чего появлялась реальная перспектива парафирования Соглашения об ассоциации между Республикой Армения и Европейским союзом на ноябрьском саммите в Вильнюсе.

Другой причиной для не обоснованных отказов Армении на приглашения России присоединиться к процессам евразийской интеграции, стала появляющаяся со стороны ЕС

²³⁶ Итоги переговоров президента Армении и председателя Европейского Совета // Президент РА. [Официальный сайт]. 2012. 4 июля. URL: <http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2012/07/04/news-82/> (дата обращения: 08.03.2016).

²³⁷ Армения решила форсировать процесс Ассоциации с ЕС // «ArmenianReport». 2012. 31 окт. URL: <http://www.armenianreport.com/pubs/44132/> (дата обращения: 09.03.2016).

²³⁸ В Армении пройдет очередная неофициальная встреча глав МИД стран «Восточного партнерства» // ИА «REGNUM». 2013. 13 февр. URL: <http://regnum.ru/news/polit/1624626.html> (дата обращения: 09.03.2016).

критика проводимой республикой политики комплементаризма. Первым, кто озвучил недовольство взаимодополняемой внешней политикой страны, стал глава делегации ЕС в Армении Т. Христеа, который выступая на публичной лекции в декабре 2012 г. заявил, что «Армения должна четко определиться со своим дальнейшим курсом, либо она выберет Евросоюз, либо будет принимать участие в программах Евразийского Союза»²³⁹. Вторым стал президент Польши Б. Коморовски, который в ходе официального визита президента РА С. А. Саргсяна в Польшу, заявил, что участие Армении в двух экономических пространствах одновременно невозможно и потому республика должна сделать выбор. Само заявление было сделано после слов президента Армении о том, что страна поддерживает тесные связи с Россией, и в процессе евроинтеграции работает по принципу не «или-или», а «и-и», не видя здесь противоречий²⁴⁰.

В итоге, несмотря на достигнутые правительством Армении успехи и давление европейских чиновников, с целью склонить мнение руководства страны в свою пользу, президент республики С. А. Саргсян принял решение присоединиться к Таможенному союзу Белоруссии, Казахстана и России. Этот интеграционный выбор не был сделан лишь на основании опасений за национальную безопасность республики или в результате давления российской стороны, появившегося как естественное следствие недопонимания. Решение С. А. Саргсяна имело продуманный и взвешенный характер, учитывающий в первую очередь интересы руководимого им государства, а сам выбор президента РА в пользу евразийской модели интеграции был сделан еще на рубеже конца 2012 первой половины 2013 гг., что отлично прослеживается в нескольких рассматриваемых далее сюжетах.

8 августа 2012 г. президент Армении посетил с рабочим визитом Москву, где провел встречу со своим российским коллегой В. В. Путиным. По окончании переговоров стало известно, что президенты двух стран уделили большое внимание интеграционным процессам на постсоветском пространстве. В заявлении для прессы, В. В. Путин сообщил о нескольких важных инициативах. Так, по словам президента, возобновлялась работа межправительственной комиссии Россия – Армения, сопредседателем которой с российской

²³⁹ Глава делегации ЕС в Армении меняет мнение за неделю: либо Европа, либо Евразийский Союз // ИА «REGNUM». 2012. 20 дек. URL: <http://regnum.ru/news/1607172.html> (дата обращения: 09.03.2016).

²⁴⁰ Poland welcomes Armenia's determination to cooperate with EU // President of Poland. [Official website]. 2013. 25 June. URL: <http://www.president.pl/en/president-komorowski/news/art,468,poland-welcomes-armenias-determination-to-cooperate-with-eu.html> (дата обращения: 10.03.2016).

стороны назначался министр транспорта. Также, по договоренности с армянской стороной, создавалась смешанная комиссия, которая учитывая отсутствие общих границ между Арменией и странами-участницами Таможенного союза, должна была определить наилучший формат взаимодействия²⁴¹.

18 февраля 2013 г. в Республике Армения прошли президентские выборы, на которых уверенную победу одержал действующий глава государства Серж Азатович Саргсян. Интересно, что первую заграничную поездку после переизбрания С. А. Саргсян совершил именно в Российскую Федерацию. «Закономерно вполне, что первый мой зарубежный визит – это визит в Москву, в Россию. Россия – наш стратегический партнер, наш союзник, и этим, в принципе, все сказано», прокомментировал свой поступок президент РА на встрече с российским коллегой В. В. Путиным, состоявшейся 11 марта 2013 г. в Москве²⁴².

18 марта 2013 г. президент РА С. А. Саргсян дал большое интервью представителям ведущих армянских СМИ²⁴³. Один из заданных вопросов был посвящен теме совместимости двух интеграционных процессов (имея в виду европейское и евразийское направление) и вероятности, что уже в декабре 2013 г. Армения станет ассоциированным членом Евросоюза. Из развернутого ответа президента РА стали известны следующие немаловажные аспекты. Так, С. А. Саргсян отметил, что экономики России и Армении очень тесно взаимосвязаны, поэтому заданный вопрос относится и к политической интеграции, и к ОДКБ, и к Таможенному союзу, и к другому не менее важному вопросу, а именно запуску абхазской железной дороги. Также, президент РА посоветовал журналистам не верить тем, кто говорит, что Россия оказывает давление на Армению, вынуждая страну стать членом Таможенного союза. Напротив, как заявил С. А. Саргсян, страны Таможенного союза не сильно стремятся к включению новых партнеров, однако Армения связывающая вопросы своей военной безопасности с ОДКБ и Российской Федерацией, не может связывать дальнейшую экономическую или политическую судьбу с другой страной или другим союзом. Вместе с тем, президент РА отметил, что такая его позиция, совсем не исключает продолжение

²⁴¹ Заявления для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам встречи с Президентом Армении Сержем Саргсяном // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2012. 8 авг. URL: <http://www.kremlin.ru/catalog/persons/110/events/16180> (дата обращения: 10.03.2016).

²⁴² Встреча с Президентом Армении Сержем Саргсяном // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2013. 11 март. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/17659> (дата обращения: 12.03.2016).

²⁴³ Встреча президента Сержа Саргсяна с представителями СМИ // Президент РА. [Официальный сайт]. 2013. 18 март. URL: <http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2013/03/18/President-Serzh-Sargsyan-press-conference/#!officialPhotos> (дата обращения: 12.03.2016).

интеграционных процессов с ЕС, уточнив, что руководство республики не решает вопроса «или-или», а для гармоничного развития страны, хочет иметь эффективные отношения и с Таможенным союзом, и Евразийским союзом, и Евросоюзом. Как видно из этого ответа, С. А. Саргсян был хорошо осведомлен о проблемах связанных как с европейской, так и евразийской интеграциями. Вместе с тем, в его ответе уже прослеживалась склонность скорее ко второй, то есть – евразийской модели интеграции.

Тогда же весной 2013 г., по инициативе российского и армянского правительств была создана совместная рабочая группа ученых и экспертов двух стран. Задачей появившегося коллектива, в котором, что примечательно, принимали участие экономисты Центра интеграционных исследований ЕАБР, стала оценка экономического эффекта от вступления республики в Таможенный союз. Результаты проделанной работы, как заявил руководитель этой группы, сотрудник Армянского государственного экономического университета, д. э. н. А. А. Тавадян, были представлены и армянскому правительству, и российской стороне²⁴⁴.

Получила развитие и совместная работа правительства Армении с органом, регулирующим работу Таможенного союза – Евразийской экономической комиссией. 10 апреля 2013 г. в Москве прошли переговоры исполняющего обязанности премьер-министра РА Т. С. Саргсяна и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии В. Б. Христенко. На встрече обсуждались перспективы и направления сотрудничества между Арменией и Евразийской экономической комиссией. Председатель ЕЭК представил премьеру процессы, протекающие в рамках Таможенного союза, его достижения, количественные и качественные результаты и правовую основу интеграционного объединения. По итогам встречи Т. С. Саргсян и В. Б. Христенко подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Армении и Евразийской экономической комиссией²⁴⁵.

Изучение истории интеграционной политики Армении в период 1991-2012 гг. показало, что ее можно разделить на два больших этапа.

²⁴⁴ Погосян Л. Оптимальное решение интеграционных процессов // НОФ «Нораванк». 2014. 18 сент. URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=12888 (дата обращения: 13.03.2016).

²⁴⁵ Правительство Армении и Евразийская экономическая комиссия подписали меморандум о взаимопонимании // ИА «REGNUM». 2013. 10 апр. URL: <http://regnum.ru/news/armenia/1647240.html> (дата обращения: 14.03.2016).

Первый этап (с 1991 по 2002 гг.) связан со становлением независимого армянского государства, происходивший вначале на фоне распада СССР и нагорно-карабахского конфликта с Азербайджаном, а затем и на фоне последствий двух этих событий. В эти годы Армении, находящейся в почти блокадном состоянии, удалось выработать особую, спасительную для страны внешнеполитическую концепцию, названную впоследствии комплементаризмом. Используя ее, республика в указанный период смогла успешно построить гармоничные отношения как со странами Запада (США и Европа). Так и остаться в дружественных отношениях с Россией, с которой Армения к концу 1990 гг. вышла на уровень стратегического партнерства, подкреплявшееся как двухсторонними так и по линии ДКБ (ОДКБ) договоренностями гарантий безопасности республики.

Во второй период (с 2002 по 2012 гг.) уже состоявшееся армянское государство стремилось укрепить и расширить сложившиеся у нее отношения одновременно с вышедшей на первый план на западе объединенной Европой, а на востоке со своей исторической союзницей – Россией. Приход к власти в Российской Федерации В. В. Путина сделали отношения двух стран более прагматичными, благодаря чему Россия достаточно быстро превратилась из страны-кредитора Армении в страну-инвестора, что позволило республике иметь в указанные годы одни из самых высоких темпов прироста ВВП на пространстве СНГ. Таким образом, к концу первого десятилетия 2000 гг. Россия стала не только страной-гарантом безопасности Армении, но и главным финансово-экономическим партнером. В тоже время Армения расширяла и отношения с Евросоюзом, что выразилось в обоюдном стремлении углубления отношений в рамках ассоциативного соглашения и создания глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли. Однако негативным результатом этого, стало возникшее в 2012 г. недопонимание между армянским и российским руководством по вопросу интеграционной ориентации Армении, что впервые с 1991 г. вызвало серьезный кризис комплементарной политики республики. Пытаясь разрешить этот конфликт, президентами двух стран были созданы механизмы, которые в результате привели Армению в Таможенный союз Белоруссии, Казахстана и России.

ГЛАВА 3.

УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В 2013-2015 ГГ.

§ 1. На пути в Евразийский экономический союз (2013-2014 гг.)

3 сентября 2013 г. по итогам переговоров руководителей Армении и России в Москве президент РА С. А. Саргсян сообщил о намерении республики вступить в Таможенный союз и в последующем участвовать в формировании Евразийского экономического союза²⁴⁶. Происхождение сделанного президентом РА выбора в пользу евразийских интеграционных процессов представляет собой совокупность причин, требующих детального рассмотрения.

Первая и самая главная причина касалась восстановления железнодорожного сообщения Армении с Россией, ведь как мы уже писали выше, именно эта проблема указывалась премьер-министром РА Т. С. Саргсяном как серьезное препятствие на пути страны в Таможенный союз. Так, в январе 2013 г. в ходе визита в Армению премьер-министра Грузии Б. Г. Иванишвили появилась реальная надежда на решение многолетней транспортной проблемы страны. На совместной с армянским коллегой Т. С. Саргсяном пресс-конференции Б. Г. Иванишвили прямо заявил, что открытие железной дороги через Абхазию возможно. «Мы должны работать над срочным решением этой проблемы», – заявил премьер Грузии²⁴⁷. Напомнив о проблемах в отношениях Грузии и России, он подчеркнул, что Тбилиси пытается урегулировать их как можно скорее. Чтобы восстановить работу железной дороги в ближайшее время, грузинская сторона, по выражению премьер-министра, готова и к диалогу с абхазскими братьями. В свою очередь на встрече в Москве 3 сентября 2013 г. по результатам переговоров президентов России и Армении стало известно, что «РЖД могут инвестировать в развитие армянской железнодорожной сети около 15 миллиардов рублей»²⁴⁸. Напомним, что воссозданная по решению двух президентов в ходе встречи 8 августа 2012 г. межправительственная комиссия Армения – Россия, с российской стороны

²⁴⁶ Совместное заявление по итогам визита Президента Республики Армения в Российскую Федерацию // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2013. 3 сент. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/1517> (дата обращения: 15.03.2016).

²⁴⁷ Иванишвили обещает открыть железную дорогу из Армении в Россию // «Deutsche Welle». 2013. 17 янв. URL: <http://dw.de/p/17LuM> (дата обращения: 15.03.2016).

²⁴⁸ РЖД может вложить 15 млрд рублей в развитие армянской железной дороги // «РИА Новости». 2013. 3 сент. URL: <http://ria.ru/economy/20130903/960488091.html> (дата обращения: 16.03.2016).

возглавлялась министром транспорта, что вероятно также имело целью решить проблему транспортного соединения двух стран.

Второй причиной являлась национальная безопасность республики. Тот факт, что Российская Федерация на протяжении многих лет являлась и является гарантом безопасности Республики Армения, также сыграл немаловажную роль в определении президентом С. А. Саргсяном своего отношения к евразийской интеграции. Отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи 3 сентября 2013 г. в Москве, глава армянского государства отметил, что «20 лет назад Армения выстроила систему своей военной безопасности в формате Договора о коллективной безопасности в партнерстве с Россией и рядом других государств СНГ, и за эти десятилетия система доказала свою жизнеспособность и эффективность. “Сейчас наши партнеры по ОДКБ формируют новую платформу экономического взаимодействия. Я не раз говорил, что, находясь в одной системе военной безопасности, невозможно и неэффективно изолироваться от соответствующего геоэкономического пространства”», – подчеркнул С.А. Саргсян²⁴⁹.

Третьей не менее важной причиной являлась энергетическая безопасность. В своей предвыборной программе 2013 г. «Вперед к безопасной, благополучной Армении», С. А. Саргсян в главе, посвященной пропорциональному развитию страны, пообещал завершение строительства второго энергоблока армянской АЭС в намеченные сроки²⁵⁰. Необходимо указать, что выполнением данных работ занимается российская государственная корпорация Росатом. «Между тем, в печально известном соглашении об ассоциации с ЕС не было ничего относительно Армянской АЭС. Европа предлагала различные программы консервации станции по истечении срока ее эксплуатации, при этом Турция и Азербайджан активно лоббировали этот процесс. Понятно, что в случае евроассоциации из РФ также не было бы получено ни технологий, ни средств, ни, что еще важнее, политического содействия»²⁵¹. Здесь же стоит отметить газовые соглашения о сохранении льготных цен сроком на пять лет, которые были заключены между Арменией и Россией 29 августа 2013 г.

²⁴⁹ Серж Саргсян: «Армения не прекращает сотрудничество с европейскими структурами» // «ArmenianReport». 2013. 3 сент. URL: <http://www.armenianreport.com/pubs/66845> (дата обращения: 16.03.2016).

²⁵⁰ Предвыборная программа президента Армении Сержа Саргсяна на выборах 2013 года // Президент РА. [Официальный сайт]. URL: http://www.president.am/u_files/file/docs/election-programm-2013-ru.pdf (дата обращения: 16.03.2016).

²⁵¹ Армения лишилась бы своей атомной электростанции, если бы не вступила в ЕАЭС // «ИноСМИ.Ru». 2014. 24 дек. URL: <http://inosmi.ru/overview/20141230/225255877.html> (дата обращения: 16.03.2016).

Согласно достигнутым договоренностям цена на газ для республики была снижена с \$270 до \$189 за тысячу куб. м²⁵².

Четвертой причиной прагматичного выбора руководства республики следует назвать экономический фактор. Согласно проведенному по заказу Европейской комиссии исследованию²⁵³, Армения в долгосрочной перспективе получила бы следующие преимущества после подписания Соглашения об ассоциации и создания глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС:

- дополнительный доход в бюджет в размере 2,3% ВВП;
- увеличение экспорта на 8,2% и импорта на 15,2%;
- краткосрочное падение цен на товары широкого потребления в размере 1,2%, в долгосрочной перспективе незначительные 0,05%;
- рост доходов населения на уровне 2,7%.

Тогда как по исследованию²⁵⁴ Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, которое, как мы уже писали выше, было проведено совместно с армянскими экспертами и представлено правительствам двух стран, Армения при вступлении в Таможенный союз уже в краткосрочной перспективе могла получить следующие преференции:

- через 2 года после вступления в ТС и ЕЭП прирост 2% ВВП, через 4 года, уже около 4%;
- увеличение денежных трансфертов армянских трудовых мигрантов из стран ТС в РА на 3% ежегодно, что дополнительно способствовало бы росту ВВП страны на 1% в год;
- приток инвестиций в экспортные сектора экономики;
- строительство автодороги «Север-ЮГ»;
- решение транспортного тупика Армении;
- решение стратегических проблем в энергетике.

Как видно, эффект от вступления Армении в Таможенный союз в краткосрочном периоде мог предложить более выгодные условия для республики, в отличие от

²⁵² Саркисян: соглашения с РФ позволят на пять лет сохранить цены на газ для жителей Армении // «Кавказский узел». 2013. 3 дек. URL: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/234533/> (дата обращения: 17.03.2016).

²⁵³ Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and the Republic of Armenia // The European Commission – DG Trade. [Official website]. 2013. 24 Sept. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151862.pdf (дата обращения: 17.03.2016).

²⁵⁴ Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции / ЦИИ ЕАБР. СПб., 2013. С. 6.

долгосрочных и вызывающих вопросы целесообразности преимуществ ассоциации и зоны свободной торговли с ЕС.

Не учтенным стал еще один серьезный фактор, который негативным образом отразился бы на экономической жизни республики, присоединись она к общему с Европой рынку. Анализ товарной структуры армянского экспорта 2008-2013 гг. свидетельствовал о том, что экспорт в страны Евросоюза включал в себя только сырьевые материалы и товары, прошедшие минимальную обработку, тогда как экспорт в страны СНГ являлся более диверсифицированным и включал в себя товары, полностью произведенные в Армении²⁵⁵. Учитывая систему квотирования импорта в сфере пищевого и сельскохозяйственного производства, широко применяемую в Европейском союзе для защиты интересов национальных экономик, можно смело предположить, что со временем нарастающий дисбаланс мог бы привести к появлению «голландской болезни» в экономике Армении. Это естественным образом привело бы к упадку аграрного и пищевого секторов промышленности республики и, как результат, падению торгового оборота со странами СНГ и в большей степени с Россией, являвшейся основным потребителем продукции указанной промышленности. Таким образом, получалось, что Республика Армения в короткий период времени могла бы превратиться в еще один рынок сбыта европейских товаров (более конкурентоспособных по сравнению с армянской продукцией) с одной стороны, а с другой стать сырьевым придатком для промышленности ЕС без гарантий, что когда-нибудь страна станет полноценным членом Евросоюза.

Пятой, не менее важной причиной, стала вероятность ухудшения армяно-иранских межгосударственных отношений. Иран, стабильно занимающий на протяжении многих лет четвертое место в товарообороте Армении, так же является единственной на южной границе республики дружественной ей страной. Однако не исключалась ситуация ухудшения отношений двух стран, так как после подписания Арменией Соглашения об ассоциации, ЕС вполне мог потребовать от армянского руководства пойти на некоторые антииранские

²⁵⁵ Ангуриян А. С. Структурные особенности внешнеэкономических связей Республики Армения // Ученые записки ЕГУ. Геология и география. 2014. № 3. С. 50.

шаги²⁵⁶. Например, это могло бы отрицательно отразиться на армяно-иранском энергетическом сотрудничестве²⁵⁷.

Шестой причиной необходимо указать отмеченную как отечественными, так и зарубежными экспертами зависимость армянской экономики от объема денежных переводов трудовых мигрантов, находящихся на заработках на территории Российской Федерации²⁵⁸. Действительно, в разные годы от 10 до 20% ВВП Армении формировалось за счет частных валютных трансфертов, большая часть из которых поступала именно из России. Вступая в ТС и ЕЭП (в рамках которых предусматривалось создание общего рынка труда) страна надеялась сохранить объемы денежных переводов с целью поддержания национальной экономики.

Седьмой причиной, на которую указали ряд зарубежных исследователей, изучавших мотивы, побудившие армянского президента сделать выбор в пользу Таможенного союза, а не ЕС, стало сопротивление армянских элит проводимым под эгидой Евросоюза институциональным реформам, способным привести к возникновению реальной, а не мнимой транспарентности власти и бизнеса в стране²⁵⁹.

Восьмой причиной стали имевшиеся факты давления на официальный Ереван. Как со стороны Брюсселя, для которого вариант интеграции Армении одновременно и с ЕС, и с будущим ЕАЭС, не раз озвучивавшийся президентом РА С. А. Саргсяном, являлся не обсуждаемым и не приемлемым. Так и со стороны Москвы, что стало вполне естественной реакцией государства, попавшего в дилемму интеграции²⁶⁰.

Наконец примечательным стал и тот факт, что решение, принятое президентом Армении о вступлении в Таможенный союз, совпало с мнением армянского народа. Согласно

²⁵⁶ Иран воспринимает тесные связи Армении с западом как угрозу своим национальным интересам – эксперт // ИАА «Де-факто». 2013. 8 авг. URL: <http://defacto.am/51406.html> (дата обращения: 18.03.2016).

²⁵⁷ Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции / ЦИИ ЕАБР. СПб., 2013. С. 32.

²⁵⁸ Федоровская И. М. Армения и Таможенный союз // Россия и новые государства Евразии. 2014. № 1. С. 65; Vielmini F. Armenia's Shift towards the Eurasian Economic Union: a Rejoinder of Realpolitik // Italian Institute for International Political Studies. 2013. 25 Oct. URL: <http://www.ispionline.it/it/publicazione/armenias-shift-towards-eurasian-economic-union-rejoinder-realpolitik-9283> (дата обращения: 09.11.2015); Delcour L. Faithful But Constrained? Armenia's Half-Hearted Support for Russia's Regional Integration Policies in the Post-Soviet Space // London School of Economics Ideas: Geopolitics of Eurasian Integration. 2014. 28 June. P. 40.

²⁵⁹ Zasztowt K. Armenia between European and Eurasian Integration Models // Bulletin PISM. 2013. No. 37. P. 2; Del Medico N. A Black Knight in the Eastern Neighbourhood? Russia and EU Democracy Promotion in Armenia and Moldova // EU Diplomacy Paper. 2014. No. 7. P. 11; Delcour L., Wolczuk K. The EU's Unexpected 'Ideal Neighbour'? The Perplexing Case of Armenia's Europeanisation // Journal of European Integration. Vol. 37. 2015. No. 4. P. 493.

²⁶⁰ Charap S., Troitskiy M. Russia, the West and the Integration Dilemma // Survival. Vol. 55. 2013–2014. No. 6. P. 50.

социологическому исследованию²⁶¹, проводившемуся на территории Армении с 5 по 11 октября 2013 г., были получены интересные результаты:

- При свободном выборе сотрудничество с Россией предпочитало подавляющее большинство населения Армении – 67%, а с Европейским союзом – 17%.
- При принудительном альтернативном выборе сотрудничества или с Россией, или с Европейским союзом «пророссийская» ориентация выростала до 75%, а «проевропейская» – до 19%.
- Население Армении плохо осведомлено о Таможенном союзе России, Белоруссии Казахстана. Не слышали о нем почти 40% населения Армении, не представляет, что это такое – почти 30%. В итоге почти 70% населения Армении практически ничего не знало о Таможенном союзе.
- Простое разъяснение населению республики того, что Россия, Белоруссия и Казахстан основали Таможенный союз, в рамках которого люди могут свободно перемещаться из страны в страну, работать в той стране, где им захочется, а также в этих странах все товары перемещаются свободно, без пошлин на ввоз и вывоз приводило к тому, что к присоединению Армении к Таможенному союзу начинало положительно относиться 86% населения республики, что на 11% больше, чем ориентация на сотрудничество с Россией при свободном выборе – Россия или Европейский союз.

Таким образом, сделав выбор в пользу Таможенного союза и Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России, Армения с сентября 2013 г. начала процесс присоединения к обозначенным объединениям, параллельно участвуя в формировании Евразийского экономического союза.

Первым крупным шагом республики в направлении ТС и ЕЭП и будущего ЕАЭС стало участие президента РА С. А. Саргсяна в Заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе, прошедшем 24 октября 2013 г. в Минске. По итогам заседания совета были представлены три документа о подготовке к вступлению Республики Армения в ТС и ЕЭП, которые были утверждены. Ими стали: Проект решения о присоединении Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству, Заявление об участии

²⁶¹ Социологическое исследование «Отношение армянского общества к евразийской и европейской интеграции» / Манукян С. А., Арутюнян Г. А., Сафарян А. В. // Исследовательско-аналитическая общественная организация «Интеграция и развитие». 2013. URL: http://www.soyuzinfo.am/upload/pdf/unknown_parameter_value.pdf (дата обращения: 18.03.2016).

Армении в Евразийском интеграционном процессе и Меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Республикой Армения. Согласно Проекту решения создавалась специальная рабочая группа, состоящая из представителей Белоруссии, Казахстана и России, задачей которой становилась подготовка «дорожной карты» присоединения Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству²⁶².

Следующим мероприятием, способствовавшим одновременно и евразийской интеграции республики и углублению отношений с Россией, стал государственный визит президента РФ В. В. Путина в Армению. На состоявшихся в рамках визита 2 декабря 2013 г. переговорах с президентом РА С. А. Саргсяном, глава российского государства отметил, что решение республики вступить в ТС и ЕЭП дало российской стороне возможность подготовить ряд документов имеющих особое значение для развития армянской экономики. «Мы понимаем состояние экономики и понимаем, что при присоединении к Таможенному союзу Армения должна чувствовать уверенность в своих собственных силах. Нужно создать необходимую “подушку безопасности” для экономики Армении и наши сегодняшние договоренности, которые подготовлены и которые будут подписаны, именно этому и посвящены,» - сказал Президент РФ во время встречи в узком составе с Президентом РА²⁶³. В результате по итогам встречи был подписан внушительный пакет документов по вопросам политического, экономического, военного сотрудничества, ядерной безопасности, энергетики, образования и туризма. Данные документы существенно дополнили договорную базу двух стран, а широкий спектр охваченных ими сфер сотрудничества лишний раз подчеркнул высокую степень взаимного интереса Армении и России друг к другу.

24 декабря 2013 г. президент РА С. А. Саргсян прибыл с рабочим визитом в Москву, где принял участие в заключительном для этого года заседании Высшего Евразийского экономического совета. В ходе заседания главы Таможенной тройки совместно с руководителем Армении утвердили и подписали «дорожную карту» по присоединению

²⁶² Решение № 49. О присоединении Республики Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации // Евразийская экономическая комиссия. [Официальный сайт]. 2013. 24 окт. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044060/scd_25102013_49 (дата обращения: 19.03.2016).

²⁶³ В резиденции президента РА состоялись армяно-российские переговоры высокого уровня // Президент РА. [Официальный сайт]. 2013. 2 дек. URL: <http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/12/02/President-Serzh-Sargsyan-meeting-with-the-President-Vladimir-Putin/> (дата обращения: 19.03.2016).

республики к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Белоруссии, Казахстана и России. Данный документ представлял собой план мероприятий, состоящий из 20 разделов и включавший 262 мероприятия, из которых Армении предстояло выполнить более 150 до присоединения к ТС и ЕЭП²⁶⁴. В общем виде мероприятия «дорожной карты» разбивались на три основные группы. К первой группе относились задачи направленные на подготовку договора о присоединении Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству. Этот пункт предполагал присоединение республики к имевшимся на тот момент соглашениям ТС и ЕЭП, а также анализ уже взятых страной международных обязательств. Вторая группа мероприятий была нацелена на подготовку соответствующей международным договорам ТС и ЕЭП институциональной базы Армении, необходимой для снятия барьеров во взаимной торговле. Наконец третья группа мероприятий была связана с проведением переговоров между республикой и странами ТС для определения конкретных условий встраивания Армении в рамки Таможенного союза. Выполнение данной задачи позволяло обеспечить возможность переходного периода для армянских производителей, чтобы они своевременно и с минимальными издержками перестроили свою деятельность в соответствии с правилами ТС и ЕЭП.

Ответственный подход Армении при выполнении мероприятий «дорожной карты», позволил республике уже в первой половине 2014 г. успешно реализовать большую часть предусмотренных документом шагов, о чем заявил председатель ЕЭК В. Б. Христенко в своем выступлении на заседании Высшего Евразийского экономического совета, состоявшегося 30 апреля 2014 г. в Минске. Говоря о ходе работы по реализации плана мероприятий по присоединению Армении к ТС и ЕЭП, он отметил, что «на заседании в Минске одобрена работа, которая проведена на сегодняшний день». Виктор Христенко уточнил, что «из 126 пунктов «дорожной карты», которые должны быть выполнены до подписания договора о присоединении, 111 уже выполнены, а 15 включаются в сам договор»²⁶⁵. Такие успехи позволили председателю ЕЭК заявить, что проект Договора о

²⁶⁴ Вступление Армении в Таможенный союз никак не относится к урегулированию карабахского конфликта. Интервью с Т. Валовой // «Panorama.am». 2013. 25 дек. URL: <http://www.panorama.am/ru/news/2013/12/25/tatyana-valovaya/379213> (дата обращения: 19.03.2016).

²⁶⁵ На ВЕЭС в Минске обозначены дальнейшие перспективы евразийской экономической интеграции // Евразийская экономическая комиссия. [Официальный сайт]. 2014. 30 апр. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044060/scd_25102013_49 (дата обращения: 19.03.2016).

присоединении Армении к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Белоруссии, Казахстана и России будет представлен главам государств до 1 июня 2014 г.²⁶⁶.

29 мая 2014 г. в Астане прошло очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором прошла церемония подписания главами Белоруссии, Казахстана и России Договора о Евразийском экономическом союзе. Среди прочих вопросов, обсуждавшихся на заседании, был поднят вопрос, касающийся хода подготовки Договора о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу. В ходе его обсуждения к главам государств Таможенной тройки обратился с заявлением президент РА С. А. Саргсян. В своем выступлении глава Армении отметил, что исходя из нацеленности страны на скорейшее подписание Договора о присоединении к Евразийскому интеграционному процессу, руководство республики проявляет максимальную гибкость и конструктивизм. С. А. Саргсян уточнил, что «заинтересованность в скорейшем подписании Договора о присоединении к Договору о Евразийском экономическом союзе обусловлена несколькими факторами: Дорожная карта по присоединению была сформирована исходя из логики подключения Армении к Евразийскому союзу с января 2015 года. Этот срок уже зафиксирован как нашим бизнесом, так и общественностью, которая должна как можно раньше получить ответы на интересующие вопросы. Второе. После подписания Договора о присоединении мы должны приступить к принятию около двухсот законодательных актов, обеспечить ряд важных системных преобразований, на что требуется минимум 6 месяцев. С учетом вышесказанного, принимая во внимание, что осталось проработать 2-3 вопроса, по которым на экспертном уровне уже обозначены компромиссные решения, прошу установить срок для подписания Договора о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе до 15-го июня текущего года. <...> Со своей стороны подтверждаю готовность принять все необходимые меры, чтобы подписанный Договор о присоединении Армении был бы представлен на рассмотрение национального парламента в самые сжатые сроки и утвержден»²⁶⁷.

²⁶⁶ На ВЕЭС в Минске обозначены дальнейшие перспективы евразийской экономической интеграции // Евразийская экономическая комиссия. [Официальный сайт]. 2014. 30 апр. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044060/scd_25102013_49 (дата обращения: 19.03.2016).

²⁶⁷ Выступление Президента Сержа Саргсяна на заседании Высшего Евразийского экономического совета // Президент РА. [Официальный сайт]. 2014. 29 мая. URL: <http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2014/05/29/President-Serzh-Sargsyan-speech-Astana-Supreme-Eurasian-Economic-Council/> (дата обращения: 19.03.2016).

Однако желание армянского президента натолкнулось на заявление главы Казахстана, прозвучавшее в ответ на выступление С. А. Саргсяна. Проявляя тюркскую солидарность с Азербайджаном, президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев указал руководству Армении на необходимость вступления республики в Евразийский экономический союз без территорий Нагорного Карабаха. «Чтобы там одного еще нашего товарища не возбуждать в Азербайджане, вы так вступали в ВТО, нужно и в Евразийский союз вступить в рамках зафиксированных в ООН границ. Мы получили письмо президента Азербайджана о том, что в ВТО Армения вступила с оговоркой, что положения должны распространяться на территорию Армении в рамках ее международных границ, признанных ООН. Это для обсуждения», – сказал Н. А. Назарбаев²⁶⁸. В результате намеченное изначально на конец июня, начало июля подписание Договора о присоединении Армении к Договору о Евразийском экономическом союзе затормозилось. Вместе с тем по мнению спикера армянского парламента Г. Г. Саакяна, такая ситуация сложилась не только из-за позиции казахской стороны относительно положения Нагорного Карабаха, но и в результате возникших между государствами-учредителями объединения (не указанных парламентарием) противоречий²⁶⁹.

Вследствие этого подписание Договора о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу состоялось только 10 октября 2014 г. в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета совмещенного с заседанием Совета глав государств СНГ в Минске. Подписав Договор, президент РА выступил с речью, в которой указал на имевшиеся проблемы, возникавшие в ходе переговоров о вступлении Армении в ЕАЭС. Вместе с тем С. А. Саргсян отметил и положительные стороны совместной с коллегами работы: «Этап переговоров не был простым, но благодаря политической воле, профессиональному подходу и готовности искать наиболее оптимальные решения, нам удалось пройти его за достаточно короткий срок и учесть интересы всех вовлеченных сторон. Я благодарен всем участникам этого процесса, прежде всего главам государств, Совету

²⁶⁸ Назарбаев приглашает Армению в ЕАЭС без Нагорного Карабаха // «Kursiv.kz». 2014. 2 июнь. URL: http://www.kursiv.kz/news/vlast/nazarbaev_priglashaet_armeniyu_v_eaes_bez_nagornogo_karabakha/ (дата обращения: 20.03.2016).

²⁶⁹ Спикер парламента Армении назвал причину затягивания процесса вступления страны в ЕАЭС // ИА «REGNUM». 2014. 11 июль. URL: <http://regnum.ru/news/1824817.html> (дата обращения: 20.03.2016).

евразийской экономической комиссии, Коллегии комиссии, всем должностным лицам и экспертам за ту колоссальную работу, которая была проделана в столь короткие сроки»²⁷⁰.

В результате, как и обещал президент РА С. А. Саргсян, армянский парламент не стал затягивать с процессом ратификации Договора о присоединении Армении к Договору о Евразийском экономическом союзе, и уже 4 декабря 2014 г. высказался в пользу его принятия²⁷¹. Согласно подписанному документу армянская доля в распределяемых таможенных пошлинах, получаемых членами ЕАЭС от ввоза товаров на территорию объединения, составила 1,13%²⁷². При этом в сфере услуг республика присоединялась к договоренностям стран-членов ЕАЭС на общих основаниях, а в сфере торговли товарами предусматривался постепенный вплоть до 2022 г. переход к единому таможенному тарифу ЕАЭС. Вследствие также быстрого процесса ратификации Договора о присоединении Армении к Евразийскому экономическому союзу в парламентах Белоруссии, Казахстана и России, республика уже со 2 января 2015 г. стала полноправным государством-участником самого перспективного на постсоветском пространстве интеграционного объединения.

Будет интересным заметить, что, несмотря на имевшиеся трудности интеграции республики в Евразийский экономический союз, связанный и с такой болезненной темой, как положение Нагорного Карабаха, данный процесс, как и в сентябре 2013 г. нашел поддержку среди армянского населения. В опросе, проведенном авторитетной американской службой, изучающей общественное мнение «Gallup International» с 8 по 17 августа 2014 г. в Армении, был в частности задан вопрос: Желательно ли участие Республики Армения в Таможенном союзе Белоруссии, Казахстана и России? Отвечая на него, 57% взрослого населения ответило – да, 15% затруднилось с ответом, и только 27% респондентов ответило – нет²⁷³. Таким образом, получалось, что в целом три четверти населения республики, так или иначе,

²⁷⁰ Президент Серж Саргсян выступил с речью на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске // Президент РА. [Официальный сайт]. 2014. 10 окт. URL: <http://www.president.am/ru/press-release/item/2014/10/10/President-Serzh-Sargsyan-participation-in-session-of-the-Supreme-Eurasian-Economic-Council/> (дата обращения: 20.03.2016).

²⁷¹ Парламент Армении ратифицировал договор о присоединении страны к ЕАЭС // «Еркрамас». 2014. 4 дек. URL: <http://www.yerkramas.org/article/84894/> (дата обращения: 20.03.2016).

²⁷² Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года // Евразийская экономическая комиссия. [Официальный сайт]. 2014. 10 окт. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0047359/itia_11102014_doc (дата обращения: 21.03.2016).

²⁷³ Perceptions in Armenia // «Gallup International Association». 2014. 29 Sept. URL: <http://www.wingia.com/web/files/news/175/file/175.pdf> (дата обращения: 21.03.2015).

поддержало участие страны в процессах евразийской интеграции, что в очередной раз показало правильность сделанного армянским президентом выбора.

§ 2. Первые итоги участия Армении в ЕАЭС (2015 г.)

Анализируя нынешнее состояние Евразийского экономического союза, приходится констатировать, что первые серьезные успехи в экономической интеграции стран-участниц союза еще впереди. Согласно статистике, размещенной на сайте Евразийской экономической комиссии, объем взаимной торговли государств-членов ЕАЭС по итогам 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. сократился на 25,8%²⁷⁴. В свою очередь объем внешней торговли стран-участниц Евразийского экономического союза также показал отрицательный результат, сократившись на 33,6%²⁷⁵. Несмотря на такое неблагоприятное начало, Республика Армения стала единственной страной среди государств-участников Евразийского экономического союза, которой удалось сохранить самые высокие показатели внешней и взаимной торговли. Экспорт армянских товаров в третьи страны за период января-декабря 2015 г. вырос на 2,8%²⁷⁶, а взаимная торговля с Россией, главным партнером по ЕАЭС, упала всего на 8,8%²⁷⁷, что стало самым низким показателем статистики взаимной торговли среди всех государств-участников Евразийского экономического союза.

Основной причиной данных явлений стала девальвация российской валюты, вызванная как падением мировых цен на углеводороды, так и негативными последствиями введенных против России странами Запада санкций. Это неминуемо отразилось не только на членах ЕАЭС, но и на других странах постсоветского пространства, основной торговый оборот которых связан с Российской Федерацией.

Столкнулась с этой проблемой и Республика Армения, которая с приходом 2015 г. начала испытывать серьезные финансово-экономические трудности, вызванные, однако,

²⁷⁴ Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза (Январь – декабрь 2015 года) // Департамент статистики ЕЭК. Аналитические материалы. 2016. 25 февр. [Официальный сайт]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_I_201512.pdf (дата обращения: 22.03.2016).

²⁷⁵ Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза (Январь – декабрь 2015 года) // Департамент статистики ЕЭК. Аналитические материалы. 2016. 25 февр. [Официальный сайт]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_E_201512.pdf (дата обращения: 22.03.2016).

²⁷⁶ Там же.

²⁷⁷ Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза (Январь – декабрь 2015 года) // Там же.

сразу двумя внешними факторами. Первой причиной, как указано выше, стала резкая девальвация российской валюты в ноябре-декабре 2014 г. Главным последствием падения рубля для армянской экономики явилось снижение частных трансфертов в страну. Объем денежных переводов армянских трудовых мигрантов за январь-октябрь 2015 г. сократился на 32,3%, при этом доля переводов из России составила около 76,5% от совокупного объема частных трансфертов поступивших в Армению²⁷⁸. Второй причиной, неблагоприятно отразившейся на макроэкономических показателях Армении в 2015 г., стало падение мировых цен на цветные металлы, торговля которыми является одной из основных статей армянского экспорта.

Несмотря на приведенные выше причины негативных явлений, существующие в республике критики евразийской интеграции, связывают сложное состояние армянской экономики именно со вступлением страны в ЕАЭС. В действительности же существуют и другие, не менее важные причины, которые постоянно оказывают отрицательное влияние на внутреннее состояние армянского государства. К ним, например, можно отнести продолжающуюся частичную транспортную блокаду Армении. Исходя из этого, переживаемые страной трудности нельзя полностью связывать с членством в Евразийском экономическом союзе. Необходимо отметить, что еще до присоединения Армении к Евразийскому экономическому союзу Российская Федерация на протяжении многих лет являлась главным торговым и инвестиционным партнером республики, поэтому мнение о взаимосвязи нынешнего падения активности в армянской экономике в результате вступления страны в ЕАЭС не имеет под собой серьезных оснований. Более того, «инструментарий» Евразийского экономического союза призван эти трудности по возможности минимизировать²⁷⁹. Кроме этого, не вступление Армении в ЕАЭС, могло бы принести стране по итогам 2015 г. совокупный ущерб до \$1 млрд, что является одной третью от суммы годового бюджета республики²⁸⁰.

²⁷⁸ Сафарян А. Экономика Армении внутри ЕАЭС и в условиях девальвации рубля: итоги 2015 года // ИА «EADaily». 2015. 18 дек. URL: <http://eadaily.com/ru/news/2015/12/18/ekonomika-armenii-vnutri-eaes-i-v-usloviyah-devalvacii-rublya-itogi-2015-goda> (дата обращения: 23.03.2016).

²⁷⁹ Мартиросян С. О некоторых проблемах экономики Армении // «Ритм Евразии». 2015. 12 март. URL: <http://www.ritm Eurasia.org/news--2015-03-12--o-nekotoryh-problemah-ekonomiki-armenii-17046> (дата обращения: 23.03.2016).

²⁸⁰ Десять основных экономических событий 2015 года по версии «АРКИ» // ИА «АРКА». 2015. 29 дек. URL: http://arka.am/ru/news/analytics/desyat_osnovnykh_ekonomicheskikh_sobytiy_2015_goda_po_versii_agentstva_arka/ (дата обращения: 23.03.2016).

Тем не менее, в настоящее время финансово-экономическое положение Армении продолжает оставаться трудным, и при отсутствии своевременных и последовательных решений рискует перерасти в реальное препятствие на пути эффективной интеграции республики в ЕАЭС. Даже выросший по итогам 2015 г. на 3% ВВП Армении, обусловлен ростом всего в двух отраслях – горнорудной промышленности и сельском хозяйстве и объясняется соответственно вводом в эксплуатацию нового крупного (Техутского) месторождения и высокой урожайностью²⁸¹.

Принимая во внимание вышесказанное, следует выделить ряд задач, от решения которых зависит, насколько действенно будет проходить дальнейший процесс адаптации Армении к условиям участия в Евразийском экономическом союзе.

Признавая сокращение объемов взаимной торговли Армении и Евразийского экономического союза одной из основных проблем, становится очевидным, что именно наращивание товарооборота способно минимизировать негативные последствия, сложившиеся по итогам 2015 г. В настоящее время этот процесс становится возможным благодаря стабилизации курса российской валюты, а также в результате замедления инфляции в экономике России, что в перспективе должно положительно отразиться на покупательской способности основного потребительского рынка ЕАЭС. Вместе с тем республике не следует пренебрегать рынками Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Согласно статистике взаимной торговли между странами-участницами Евразийского экономического союза, за январь-декабрь 2015 г. доля армяно-белорусской, армяно-казахстанской и армяно-киргизской торговли составила 0,7%, 0,1% и 0,0% соответственно, что свидетельствует о наличии значительных резервов для увеличения товарооборота с этими странами²⁸².

Так же в настоящее время перед Арменией открыта беспрецедентная возможность поучаствовать в реализации стратегии импортозамещения, принятой 6 августа 2014 г.

²⁸¹ Сафарян А. Экономика Армении внутри ЕАЭС и в условиях девальвации рубля: итоги 2015 года // ИА «EADaily». 2015. 18 дек. URL: <http://eadaily.com/ru/news/2015/12/18/ekonomika-armenii-vnutri-eaes-i-v-usloviyah-devalvacii-rublya-itogi-2015-goda> (дата обращения: 23.03.2016).

²⁸² Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза (Январь – декабрь 2015 года) // Департамент статистики ЕЭК. Аналитические материалы. [Официальный сайт]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_I_201512.pdf (дата обращения: 23.03.2016).

российским правительством в ответ на западные санкции²⁸³. Ниша, образовавшаяся в результате введенных Россией продовольственных контрсанкций, оценивается от \$200 до \$320 млрд, при этом Армения, может рассчитывать на определенную долю этого рынка²⁸⁴. Поэтому среди первоочередных задач республики в настоящее время должна стать всесторонняя поддержка бизнеса и товаропроизводителей, чья продукция является востребованной на рынке стран ЕАЭС, и в первую очередь – России. Однако в этой связи перед армянским руководством встает еще одна задача – привлечение инвестиций в страну.

Республике Армения за прошедший год удалось значительно улучшить свои показатели в международных рейтинговых системах. В частности, республика поднялась на 3 позиции в рейтинге «Doing Business-2016» Всемирного банка, заняв 35 место из 189 стран, расположившись между Японией (34 место) и Чехией (36 место)²⁸⁵. Согласно докладу, из десяти показателей, оценивающих легкость ведения бизнеса, Армения улучшила результаты по трем показателям, одним из которых является улучшение позиции по линии международной торговли, что стало возможным благодаря присоединению страны к ЕАЭС²⁸⁶. При правильном использовании данного преимущества республика имеет самые широкие возможности для привлечения крупного международного капитала, который таким образом может поучаствовать в процессах евразийской интеграции представляющей собой 170 млн рынок 4 свобод (торговли, услуг, передвижения капитала и труда).

Другим возможным вариантом привлечения средств в экономику Армении может стать уникальное в своем роде экспортное положение республики в отношении торговли с Европейским союзом, Канадой, США и Японией, основанное на Обобщенной системе

²⁸³ Путин ответил на санкции Запада продовольственной блокадой // «МК.ru». 2015. 6 авг. URL: <http://www.mk.ru/politics/2014/08/06/putin-otvetil-na-sankcii-zapada-prodovolstvennoy-blokadoy.html> (дата обращения: 23.03.2016).

²⁸⁴ Армения может рассчитывать на нишу на рынке импортозамещения России, оцениваемом в \$200-320 млрд. // «Еркрамас». 2015. 28 янв. URL: <http://www.yerkramas.org/article/86882/armeniya-mozhet-rasschityvat-na-nishu-na-rynke-importozameshhenii-rossii--ocenivaemom-v-200-320-mlrd-> (дата обращения: 23.03.2016).

²⁸⁵ Десять основных экономических событий 2015 года по версии «АРКИ» // ИА «АРКА». 2015. 29 дек. URL: http://arka.am/ru/news/analytics/desyat_osnovnykh_ekonomicheskikh_sobytiy_2015_goda_po_versii_agentstva_arka/ (дата обращения: 20.03.2016).

²⁸⁶ Профиль страны – Армения // Оценка бизнес регулирования. Всемирный банк. [Официальный сайт]. URL: <http://russian.doingbusiness.org/data/exploreconomies/armenia/~media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/ARM.pdf> (дата обращения: 23.03.2016).

преференций GSP и GSP+²⁸⁷. Согласно данным льготным режимам торговли, более 6 тысяч товарных наименований экспортируются из Армении по нулевым либо существенно сниженным таможенным пошлинам. Следовательно, компании из стран ЕАЭС, став резидентами армянской экономики или открывая совместные с армянским бизнесом предприятия, могут воспользоваться данным экспортным положением.

Одной из основных причин падения армянского товарооборота по итогам января-декабря 2015 г. следует выделить также как правовую и техническую неподготовленность таможенных служб республики, так и неосведомленность бизнеса и импортеров о новых правилах оформления грузов и уплаты пошлин в связи с началом работы Евразийского экономического союза. Несмотря на то, что 22 декабря 2014 г. была запущена и продолжает работать горячая линия по вопросам ЕАЭС, а 25 декабря 2014 г. сформировано Министерство международной экономической интеграции и реформ, данная проблема по-прежнему остается в числе актуальных²⁸⁸.

Вследствие этого не менее важной задачей Армении должно стать окончательное приведение национального законодательства в соответствие с правилами и нормами Евразийского экономического союза, а также расширение работы связанной с улучшением информированности бизнес-сообщества о правилах и нормах действующих в ЕАЭС. Частичной реализации этой задачи могут способствовать средства, выделенные Россией в рамках технического содействия вступлению страны в Евразийский экономический союз. Согласно одобренному 26 марта 2015 г. Министерством финансов Армении соглашению с Российской Федерацией, данные «средства будут предоставлены по шести основным направлениям, предусмотренным «дорожной картой» по присоединению Армении к Таможенному союзу и ЕАЭС, в частности, сферам таможенного администрирования, технического регулирования, реализации санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мероприятий, статистики, промышленности и общего информирования. В рамках предусмотренных средств российская сторона обеспечит Армению необходимым для предоставления соответствующих услуг оборудованием, техникой, программным

²⁸⁷ Армения. Внешнеэкономическая деятельность // Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ. [Официальный сайт]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/ (дата обращения: 11.03.2016).

²⁸⁸ Ожидания бизнес-сообщества Армении от участия страны в процессе евразийской интеграции (по итогам 2015 года) // НОФ «Нораванк». 2016. 2 март. URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=14471 (дата обращения: 24.03.2016).

обеспечением. В то же время российская сторона обеспечит обучение и повышение квалификации армянских специалистов»²⁸⁹.

Другой не менее важной задачей для руководства Армении направленной на увеличение взаимной торговли со странами ЕАЭС (в особенности с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией) должно стать решение транспортного вопроса. Следует признать, что сегодня проблема отсутствия у Армении общих границ с партнерами по евразийской интеграции утратила свою остроту, но не потеряла актуальность. Выход из данной ситуации был найден практически сразу после подписания президентом РА С. А. Саргсяном Договора о присоединении страны к Евразийскому экономическому союзу. Согласно договоренностям с Грузией, достигнутым в октябре 2014 г., Армения в настоящее время поставляет свою продукцию в страны ЕАЭС через грузинскую территорию без таможенных последствий, однако с оформлением стандартной транзитной декларации и специального идентификационного ярлыка, на тот случай, если в пути ее будут сопровождать грузы из других стран²⁹⁰. Вместе с тем существующие варианты доставки армянских товаров на территорию партнеров по ЕАЭС и наоборот продукции стран Союза на рынок Армении с учетом возможного повышения взаимного товарооборота в обозримой перспективе представляются все менее надежными и несут дополнительные риски на пути эффективной интеграции Республики Армения в Евразийский экономический союз.

Среди угроз полноценному транзиту, осуществляемому в настоящее время морским путем от порта «Кавказ» до грузинского портового города Поти (далее по железной дороге до границы с Арменией) и сухопутным маршрутом Военно-Грузинской дороги с пересечением российской границы на КПП «Верхний Ларс», можно выделить широкий спектр как сезонных, так и постоянных проблем. Например, с трассой Военно-грузинской дороги связаны природно-климатические опасности: сходы оползней, селей или лавин, снегопады, метели и камнепады, – которые снижают пропускную способность дороги и увеличивают количество аварийных ситуаций. Другой проблемой является низкая пропускная

²⁸⁹ Россия безвозмездно предоставит Армении \$47 млн. и 130 млн. рублей для содействия вступлению страны в ЕАЭС // ИАА «PanARMENIAN.Net». 2015. 27 март. URL: <http://www.panarmenian.net/rus/news/189870/> (дата обращения: 24.03.2016).

²⁹⁰ Армения заявила о готовности поставлять свои товары в страны ЕАЭС через территорию Грузии // МИА «Россия сегодня». 2014. 18 окт. URL: <http://ria.ru/world/20141018/1028912693.html> (дата обращения: 24.03.2016).

возможность самого КПП «Верхний Ларс»²⁹¹. Принимая во внимание тот факт, что именно на сухопутный маршрут приходится более половины армянского экспорта в страны ЕАЭС, следует признать, что данные обстоятельства могут оказать негативное влияние на рост товарооборота. В свою очередь морскому сообщению угрожает похожая проблема. Дело в том, что магистрали между Арменией и грузинскими портами, а также из Армении в российском направлении фактически «сходятся» в центральногрузинском (тбилисском) железнодорожном узле, где в настоящее время отмечается рост транзитных грузопотоков из Азербайджана и Казахстана²⁹². Кроме того, по сравнению с сухопутным маршрутом, морской является более затратным с точки зрения времени и финансов, что связано с перевалками груза в портах.

Самым вероятным решением сложившейся транспортной дилеммы могло бы стать возобновление прямого железнодорожного сообщения Армении и России через территорию Грузии и Абхазии. Однако учитывая нынешнюю сложную ситуацию в отношениях Грузии и России, связанную с Абхазией и Южной Осетией, восстановление данного маршрута в ближайшее время едва ли возможно. Вместе с тем начавшийся в 2012 г. на уровне специального представителя премьер-министра Республики Грузия по вопросам взаимоотношений с Россией З. И. Абашидзе и заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Г. Б. Карасина диалог Грузия – Россия дает надежду, что решение данного вопроса будет найдено в обозримом будущем.

В настоящее время Республика Армения делает ставку на увеличение автомобильных перевозок. Подтверждением этому служит недавнее соглашение с Республикой Грузия о строительстве нового пограничного моста, так как существующий «Мост дружбы», который был построен еще в советское время, уже не справляется с возросшим транспортным потоком²⁹³. Несмотря на то, что в имеющихся на сегодня условиях это вполне оправданное и наиболее разумное решение, стоит отметить, что в перспективе оно не решает основы

²⁹¹ Ара Нранян подвел итоги первого года участия Армении в ЕАЭС // ИАА «PanARMENIAN.Net». 2015. 14 нояб. URL: <http://www.panarmenian.net/rus/news/200627/> (дата обращения: 24.03.2016).

²⁹² Чичкин А. Россия – Грузия – Армения – Иран: требуются новые коридоры // «Научное общество кавказоведов». 2015. 30 март. URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/30/rossia-gruzia-armenia-iran-trebujutsja-novye-koridory.html> (дата обращения: 24.03.2016).

²⁹³ Парламент Армении одобрил строительство моста в Грузию // «Кавказский узел». 2015. 5 мая. URL: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/261795/> (дата обращения: 24.03.2016).

транспортной проблемы, и только возобновление железнодорожного сообщения способно эффективно интегрировать Армению в Евразийский экономический союз.

Рассмотренный нами период 2013-2014 гг. показал, что причины, которые убедили руководство Армении сделать выбор в пользу будущего ЕАЭС, являлись неотъемлемой частью транспортной, энергетической, экономической, внешнеполитической и, разумеется, военной безопасности страны, продолжающей находиться в состоянии периодически накаляющегося нагорно-карабахского конфликта. Поэтому сделанный президентом Армении выбор в пользу Евразийского экономического союза являлся взвешенным и прагматичным решением.

Сам процесс присоединения Армении сначала к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Белоруссии, Казахстана и России, а затем и к формируемому Евразийскому экономическому союзу сопровождался конструктивным и эффективным (если не считать некоторой заминки летом 2014 г.) взаимодействием всех участвующих в этом сторон. Примечательным фактом стали проведенные в 2013 и 2014 гг. социологические опросы в Армении, которые показали, что идея евразийской интеграции и само решение армянского руководства присоединиться к этим процессам вызывает понимание и высокую поддержку у населения республики.

В свою очередь изучение первого года участия Республики Армения в Евразийском экономическом союзе выявило, что на пути полноценного членства страны в ЕАЭС существует ряд проблем и возникших в связи с этим задач, от решения которых зависит, насколько быстрым и эффективным будет являться процесс адаптации Армении в едином евразийском пространстве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вследствие процесса распада СССР Армения стала одной из первых советских республик, объявившей о своем суверенитете, а затем и государственной независимости. Однако, обретя полную политическую свободу от союзного центра, молодая армянская государственность столкнулась с проблемами и последствиями распада единого оборонного и экономического пространства, усугублявшегося продолжавшимся нагорно-карабахским конфликтом. Складывавшаяся ситуация грозила молодому государству не только тяжелейшим гуманитарным кризисом, но даже вероятной потерей недавно обретенной независимости. Необходимость минимизировать данные последствия заставила Армению с самых первых дней своего самоуправления проводить активную внешнюю (в том числе интеграционную) политику, а сложная геополитическая обстановка вокруг республики и наличие трех крупных армянских диаспор за пределами страны довольно быстро определило комплементарный характер проводимой политики.

В результате период 1990-х гг., ставший временем становления армянской государственности, так же характеризовался участием страны практически во всех интеграционных процессах и объединениях, возникавших на постсоветском пространстве, во главе которых стояла Российская Федерация. В свою очередь необходимость дополнительных гарантий безопасности страны, находящейся на острие нагорно-карабахского конфликта, подтолкнула руководство Армении к выстраиванию долгосрочных, позже ставших стратегическими и союзными отношений с Россией. Вместе с тем ведомая комплементаризмом Армения в эти же годы активно развивала отношения со странами Запада и, в первую очередь, с Евросоюзом. В итоге к началу 2000-х гг. Республика Армения сформировала одинаково успешные и эффективные отношения как на западном, так и на восточном направлении своей внешней политики.

Начиная с 2000-х гг. Армения, уже ставшая устоявшимся государством, почувствовав в себе силы, начала следующий этап активной комплементарной внешней политики, нацеленной на расширение и углубление существующих связей. В результате в период с 2002 по 2012 гг. республика значительно увеличила свое участие как в инициативах исходящих от России, так и в программах и проектах Евросоюза, реализуемых на постсоветском пространстве. Однако, выбрав основным направлением на востоке – безопасность и связанную с ней ОДКБ, пренебрегая полноценным участием в ЕврАзЭС, на западе Армения

выбрала политическое, но в большей степени экономическое направление интеграционной политики. Вследствие вызванного такими разнонаправленными и вызывающими недопонимание как у России, так и у ЕС устремлениями в 2012 г. в армянской внешней политике назрел кризис комплементарности, который частично разрешился после принятого армянским президентом выбора в пользу евразийской интеграции без отказа от продолжения диалога с Евросоюзом.

Окончательный выбор армянского президента, подвергшийся критике Брюсселя, тем не менее, имел вполне обоснованные мотивы, подкреплявшиеся совокупностью серьезных причин, касавшихся безопасности страны, разрешения ее транспортного тупика, экономической целесообразностью, энергетической независимости и безопасности, отношений с Ираном и других причин. В результате, выбрав участие в евразийском интеграционном процессе, президент РА С. А. Саргсян сделал все возможное, чтобы руководимая им страна как можно быстрее и эффективнее стала государством-участником сначала Таможенного союза и Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России, а затем и членом самого перспективного на постсоветском пространстве объединения – Евразийского экономического союза.

Для Армении интеграция в Евразийский экономический союз создает новые возможности в области экономического развития и улучшения социальных стандартов жизни населения. К ним относятся не только быстродействующие положительные эффекты от снижения цен на энергоносители (около \$140 млн в год), увеличившийся таможенный тариф, отмена экспортных пошлин на алмазное сырье и потенциальные инвестиции в нефтеперерабатывающие заводы на территории республики, но и более долгосрочные эффекты, связанные с изменением взгляда на Армению как на перспективное место для инвестиций с возможностью выхода на 170 млн рынок 4 свобод (торговли, услуг, передвижения капитала и труда). Однако помимо позитивных сторон евразийской интеграции республики так же существует целый ряд долгосрочных негативных факторов, которые могут снизить положительные эффекты от вступления Армении в ЕАЭС. Эти факторы в значительной степени носят политический характер и в основном связаны с непростыми российско-грузинскими межгосударственными отношениями и проблемами, связанными с неурегулированностью нагорно-карабахского конфликта.

Анализируя имеющиеся в настоящее время проблемы Армянского государства как страны-участника ЕАЭС, можно выделить следующие первостепенные задачи, решению которых необходимо уделить самое пристальное внимание в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Первой и самой главной задачей является привлечение в армянскую экономику инвестиций, так как без достаточного объема кредитно-денежной поддержки будет невозможно полноценно решить остальные задачи, стоящие перед руководством республики.

Второй задачей представляется необходимость увеличения армянского экспорта на территорию стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем встает необходимость в поддержке государством тех отраслей производства и бизнеса в Армении, продукция которых востребована на рынках Евразийского экономического союза.

Третьей задачей республики должно стать окончательное завершение процесса гармонизации национального законодательства с нормами и правилами, применяемыми на территории Евразийского экономического союза, так как отсутствие единого правового поля является серьезным барьером для армянского бизнес-сообщества и грозит дополнительными рисками на пути увеличения товарооборота.

Четвертой и единственной на среднесрочную перспективу задачей должно стать окончательное решение надежности транспортного сообщения Армении с остальными странами Евразийского союза, в противном случае любые попытки повысить уровень эффективности интеграции Республики в ЕАЭС будут сводиться к максимальным в нынешних неблагоприятных условиях значениям.

Подводя итоги всему вышеизложенному, хочется сказать, что если Республика Армения сможет эффективно и своевременно решить стоящие перед ней задачи, то вслед за недолгим периодом адаптации к новым условиям существования перед страной откроются самые широкие возможности, связанные с участием в Евразийском экономическом союзе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Источники

Договоры, акты, соглашения, меморандумы

1. Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г. // Внешняя политика России: Сб. документов (1990–1992). М., 1996. С. 138–139;
2. Договор о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 г. // Интернет-портал СНГ. [Официальный сайт]. URL: <http://www.e-cis.info/page.php?id=20062> (дата обращения: 02.03.2016). Меморандум об углублении взаимодействия между Евразийской экономической комиссией и Республикой Армения // Правовой портал ЕАЭС. [Официальный сайт]. 2013. 7 нояб. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044174/ms_07112013 (дата обращения: 02.03.2016).
3. Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 г. // Внешняя политика России: Сб. документов (1990–1992). М., 1996. С. 357–360;
4. Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года // Правовой портал ЕАЭС. [Официальный сайт]. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0047359/itia_11102014_doc (дата обращения: 02.03.2016).
5. Договор о создании Экономического союза от 24 сентября 1993 г. // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1993. № 4.
6. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 г. // Бюллетень международных договоров. 2002. № 5. С. 9–15.
7. Заявление о плане мероприятий («дорожной карте») по присоединению Республики Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации // Правовой портал ЕАЭС. [Официальный сайт]. 2013. 30 дек. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0144426/ms_30122013_doc (дата обращения: 02.03.2016).
8. Меморандум о взаимодействии между Евразийской экономической комиссией и Правительством Республики Армения // Правовой портал ЕАЭС. [Официальный сайт].

2014. 10 апр. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044332/ms_10042014 (дата обращения: 02.03.2016).
9. Протокол №5 между Российской Федерацией и Республикой Армения о внесении изменений в Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 г. // Бюллетень международных договоров. 2012. №3. С. 57-58.
 10. Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года от 2 апреля 1999 г. // Бюллетень международных договоров. 2000. № 12.
 11. Решение № 49. О присоединении Республики Армения к Таможенному союзу и Единому экономическому пространству Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации // Евразийская экономическая комиссия. [Официальный сайт]. 2013. 24 окт. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044060/scd_25102013_49 (дата обращения: 18.03.2016).
 12. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в строительстве новых энергоблоков атомной электростанции на территории Республики Армения // Бюллетень международных договоров. 2011. № 10. С. 60.
 13. Соглашение о создании свободной торговли от 15 апреля 1994 г. // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1994. № 1.
 14. Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 г. // Внешняя политика России: Сб. документов (1990–1992). М., 1996. С. 121–124.
 15. Соглашение о Таможенном союзе от 20 января 1995 г. // Бюллетень международных договоров. 1995. № 6. С. 11–12.
 16. ENP Action Plans. EU-Armenia action plan // European External Action Service. [Official website]. URL: http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/action_plans/armenia_enp_ap_final_en.pdf (дата обращения 05.04.2016).
 17. Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership // The Council of the EU. [Official website]. URL: <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8435-2009-INIT/en/pdf> (дата обращения: 10.11.2015).

18. Partnership and Cooperation Agreement 21999A0909 (01) // the Official Journal of the European Union. 1999. No. 239. Pp. 3-50.

Законы, уставы и стратегии

19. Конституция Республики Армения с изменениями от 27 ноября 2005 г. Ер., 2010. 260 с.
20. Положение о статусе наблюдателей при Евразийском экономическом сообществе // Евразийское Экономическое Сообщество. [Официальный сайт]. 2002. 13 мая. URL: <http://www.evrazes.com/docs/view/25> (дата обращения: 04.04.2016).
21. Стратегия национальной безопасности Республики Армения от 26 января 2007 г. // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (дата обращения: 02.02.2016).
22. Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 г. // Там же. 2004. № 3; Договор о Евразийском экономическом союзе // Правовой портал ЕАЭС. [Официальный сайт]. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0047360/itia_05062014_doc (дата обращения: 02.02.2016).
23. Устав Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 г. // Бюллетень международных договоров. 1994. № 1.

Программные документы

24. Стратегия национальной безопасности Республики Армения от 26 января 2007 г. // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: http://www.mfa.am/u_files/file/doctrine/Doctrinerus.pdf (дата обращения: 02.02.2016).
25. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2000. 8 июль. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/21480> (дата обращения: 14.12.2015).
26. Предвыборная программа президента Армении Сержа Саргсяна на выборах 2008 года // Президент РА. [Официальный сайт]. URL: http://www.president.am/u_files/file/docs/program_rus.pdf (дата обращения: 10.11.2015).
27. Предвыборная программа президента Армении Сержа Саргсяна на выборах 2013 года // Президент РА. [Официальный сайт]. URL:

http://www.president.am/u_files/file/docs/election-programm-2013-ru.pdf (дата обращения: 16.01.2016).

28. Программа правительства на 2008-2012 годы // Правительство РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.gov.am/files/docs/76.pdf> (дата обращения: 10.02.2016).

Заявления, итоги переговоров, выступления и интервью глав государств

29. В резиденции президента РА состоялись армяно-российские переговоры высокого уровня // Президент РА. [Официальный сайт]. 2013. 2 дек. URL: <http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/12/02/President-Serzh-Sargsyan-meeting-with-the-President-Vladimir-Putin/> (дата обращения: 19.04.2016).
30. В резиденции президента РА состоялись армяно-российские переговоры высокого уровня // Президент РА. [Официальный сайт]. 2013. 2 дек. URL: <http://www.president.am/ru/press-release/item/2013/12/02/President-Serzh-Sargsyan-meeting-with-the-President-Vladimir-Putin/> (дата обращения: 18.03.2016).
31. Встреча президента Сержа Саргсяна с представителями СМИ // Президент РА. [Официальный сайт]. 2013. 18 март. URL: <http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2013/03/18/President-Serzh-Sargsyan-press-conference/#!officialPhotos> (дата обращения: 15.01.2016).
32. Выступление Президента Сержа Саргсяна на заседании Высшего Евразийского экономического совета // Президент РА. [Официальный сайт]. 2014. 29 мая. URL: <http://www.president.am/ru/statements-and-messages/item/2014/05/29/President-Serzh-Sargsyan-speech-Astana-Supreme-Eurasian-Economic-Council/> (дата обращения: 19.03.2016).
33. Заявление для прессы по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества/Высшего Евразийского экономического совета // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2012. 19 март. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/14807> (дата обращения: 11.11.2015).
34. Заявления для прессы и ответы на вопросы журналистов по итогам встречи с Президентом Армении Сержем Саргсяном // Президент РФ. 2012. 8 авг. URL: <http://www.kremlin.ru/catalog/persons/110/events/16180> (дата обращения: 10.02.2016).
35. Итоги переговоров президента Армении и председателя Европейского Совета // Президент РА. [Официальный сайт]. 2012. 4 июль. URL:

- <http://www.president.am/ru/interviews-and-press-conferences/item/2012/07/04/news-82/> (дата обращения: 08.01.2016).
36. На ВЕЭС в Минске обозначены дальнейшие перспективы евразийской экономической интеграции // Евразийская экономическая комиссия. [Официальный сайт]. 2014. 30 апр. URL: https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/0044060/scd_25102013_49 (дата обращения: 19.03.2016).
37. Подписаны документы о создании Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2009. 27 нояб. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/6138> (дата обращения: 11.11.2015).
38. Президент Серж Саргсян выступил с речью на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске // Президент РА. [Официальный сайт]. 2014. 10 окт. URL: <http://www.president.am/ru/press-release/item/2014/10/10/President-Serzh-Sargsyan-participation-in-session-of-the-Supreme-Eurasian-Economic-Council/> (дата обращения: 20.03.2016).
39. Совместное заявление по итогам визита Президента Республики Армения в Российскую Федерацию // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2013. 3 сент. URL: <http://www.kremlin.ru/supplement/1517> (дата обращения: 15.01.2016).
40. Таможенный союз не имеет для нас смысла // «Коммерсантъ». 2012. 4 апр. URL: <http://www.kommersant.ru/doc/1907602> (дата обращения: 11.11.2015).
41. Poland welcomes Armenia's determination to cooperate with EU // President of Poland. [Official website]. 2013. 25 june. URL: <http://www.president.pl/en/president-komorowski/news/art,468,poland-welcomes-armenias-determination-to-cooperate-with-eu.html> (дата обращения: 10.01.2016).

Статистические материалы

42. Об итогах взаимной торговли товарами Евразийского экономического союза (Январь – декабрь 2015 года) // Департамент статистики ЕЭК. Аналитические материалы. 2016. 25 февр. [Официальный сайт]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_I_201512.pdf (дата обращения: 22.03.2016).

43. Об итогах внешней торговли товарами Евразийского экономического союза (Январь – декабрь 2015 года) // Департамент статистики ЕЭК. Аналитические материалы. 2016. 25 февр. [Официальный сайт]. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/tradestat/analytics/Documents/Analytics_E_201512.pdf (дата обращения: 22.03.2016).

Социологические опросы

44. Социологическое исследование «Отношение армянского общества к евразийской и европейской интеграции» // ИАОО «Интеграция и развитие». 2013. URL: http://www.soyuzinfo.am/upload/pdf/UNKNOWN_PARAMETER_VALUE.pdf (дата обращения: 10.01.2015).
45. Perceptions in Armenia // «Gallup International Association». 2014. 29 Sept. URL: <http://www.wingia.com/web/files/news/175/file/175.pdf> (дата обращения: 20.03.2015).

Доклады

46. Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции / ЦИИ ЕАБР. СПб., 2013. 48 с.
47. Профиль страны – Армения // Оценка бизнес регулирования. Всемирный банк. [Официальный сайт]. URL: <http://russian.doingbusiness.org/data/exploreconomies/armenia/~~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/ARM.pdf> (дата обращения: 23.03.2016).
48. Trade Sustainability Impact Assessment in support of negotiations of a DCFTA between the EU and the Republic of Armenia // The European Commission – DG Trade. [Official site]. 2013. 24 Sept. URL: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/october/tradoc_151862.pdf (дата обращения: 17.11.2016).

Информационные материалы государственных и межгосударственных организаций

49. Армения. Внешнеэкономическая деятельность // Портал внешнеэкономической информации Министерства экономического развития РФ. [Официальный сайт]. URL: http://www.ved.gov.ru/exportcountries/am/about_am/ved_am/ (дата обращения: 11.03.2016).

50. Внешняя политика. Международные организации. НАТО // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.mfa.am/ru/international-organisations/NATO/> (дата обращения: 04.04.2016).
51. Внешняя политика. Международные организации. Совет Европы // Министерство иностранных дел РА. [Официальный сайт]. URL: <http://www.mfa.am/ru/international-organisations/CoE/> (дата обращения 04.04.2016).
52. Заявление для прессы по итогам заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества/Высшего Евразийского экономического совета // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2012. 19 март. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/14807> (дата обращения: 11.11.2015).
53. О банке // Евразийский Банк Развития. [Официальный сайт]. URL: <http://www.eabr.org/r/about/> (дата обращения: 10.11.2015).
54. Подписаны документы о создании Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана // Президент РФ. [Официальный сайт]. 2009. 27 нояб. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/6138> (дата обращения: 11.11.2015).
55. Preferential regime // Delegation of the European Union to the Republic of Armenia. [Official site]. URL: http://eeas.europa.eu/delegations/armenia/eu_armenia/trade_relation/pref_reg_gsp/index_en.htm (дата обращения 05.04.2016).

Информационные материалы российских электронных СМИ

56. Армения заявила о готовности поставлять свои товары в страны ЕАЭС через территорию Грузии // МИА «Россия сегодня». 2014. 18 окт. URL: <http://ria.ru/world/20141018/1028912693.html> (дата обращения: 24.03.2016).
57. Армения лишилась бы своей атомной электростанции, если бы не вступила в ЕАЭС // «ИноСМИ.Ru». 2014. 24 дек. URL: <http://inosmi.ru/overview/20141230/225255877.html> (дата обращения: 16.01.2016).
58. Армения может рассчитывать на нишу на рынке импортозамещения России, оцениваемом в \$200-320 млрд. // «Еркрамас». 2015. 28 янв. URL: <http://www.yerkramas.org/article/86882/armeniya-mozhet-rasschityvat-na-nishu-na-rynke-importozameshhenii-rossii--ocenivaemom-v-200-320-mlrd-> (дата обращения: 23.03.2016).

59. Армения присоединилась к прототипу ЕАЭС еще в 1994 году – армянский парламентарий // ИА «REGNUM». 2014. 2 дек. URL: <http://www.regnum.ru/news/1872322.html> (дата обращения: 04.01.2015).
60. Армения ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли СНГ // «РИА Новости». 2012. 11 сент. URL: <http://ria.ru/economy/20120911/747621449.html> (дата обращения: 11.11.2015).
61. В Армении пройдет очередная неофициальная встреча глав МИД стран «Восточного партнерства» // ИА «REGNUM». 2013. 13 февр. URL: <http://regnum.ru/news/polit/1624626.html> (дата обращения: 09.01.2016).
62. Глава делегации ЕС в Армении меняет мнение за неделю: либо Европа, либо Евразийский Союз // ИА «REGNUM». 2012. 20 дек. URL: <http://regnum.ru/news/1607172.html> (дата обращения: 09.01.2016).
63. Иран воспринимает тесные связи Армении с западом как угрозу своим национальным интересам – эксперт // ИАА «Де-факто». 2013. 8 авг. URL: <http://defacto.am/51406.html> (дата обращения: 18.11.2016).
64. Мартиросян С. О некоторых проблемах экономики Армении // «Ритм Евразии». 2015. 12 март. URL: <http://www.ritmeurasia.org/news--2015-03-12--o-nekotoryh-problemah-ekonomiki-armenii-17046> (дата обращения: 23.03.2016).
65. Парламент Армении одобрил строительство моста в Грузию // «Кавказский узел». 2015. 5 мая. URL: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/261795/> (дата обращения: 24.03.2016).
66. Парламент Армении ратифицировал договор о присоединении страны к ЕАЭС // «Еркрамас». 2014. 4 дек. URL: <http://www.yerkramas.org/article/84894/> (дата обращения: 20.03.2016).
67. По словам Путина, Россия не намерена объявлять ни одну из стран СНГ зоной своих стратегических интересов // «Полит.ру». 1999. 15 дек. URL: <http://polit.ru/news/1999/12/15/541352/> (дата обращения: 14.12.2015).
68. Правительство Армении и Евразийская экономическая комиссия подписали меморандум о взаимопонимании // ИА «REGNUM». 2013. 10 апр. URL: <http://regnum.ru/news/armenia/1647240.html> (дата обращения: 14.01.2016).

69. Путин ответил на санкции Запада продовольственной блокадой // «МК.ру». 2015. 6 авг. URL: <http://www.mk.ru/politics/2014/08/06/putin-otvetil-na-sankcii-zapada-prodovolstvennoy-blokadoy.html> (дата обращения: 23.03.2016).
70. РЖД может вложить 15 млрд рублей в развитие армянской железной дороги // «РИА Новости». 2013. 3 сент. URL: <http://ria.ru/economy/20130903/960488091.html> (дата обращения: 16.01.2016).
71. Саркисян: соглашения с РФ позволят на пять лет сохранить цены на газ для жителей Армении // «Кавказский узел». 2013. 3 дек. URL: <http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/234533/> (дата обращения: 17.01.2016).
72. Сафарян А. Экономика Армении внутри ЕАЭС и в условиях девальвации рубля: итоги 2015 года // ИА «EADaily». 2015. 18 дек. URL: <http://eadaaily.com/ru/news/2015/12/18/ekonomika-armenii-vnutri-eaes-i-v-usloviyah-devalvacii-rublya-itogi-2015-goda> (дата обращения: 23.03.2016).
73. Спикер парламента Армении назвал причину затягивания процесса вступления страны в ЕАЭС // ИА «REGNUM». 2014. 11 июль. URL: <http://regnum.ru/news/1824817.html> (дата обращения: 20.03.2016).
74. Чичкин А. Россия – Грузия – Армения – Иран: требуются новые коридоры // «Научное общество кавказоведов». 2015. 30 март. URL: <http://www.kavkazoved.info/news/2015/03/30/rossia-gruzia-armenia-iran-trebujutsja-novye-koridory.html> (дата обращения: 24.03.2016).

Информационные материалы зарубежных электронных СМИ

75. Ара Нранян подвел итоги первого года участия Армении в ЕАЭС // ИАА «PanARMENIAN.Net». 2015. 14 нояб. URL: <http://www.panarmenian.net/rus/news/200627/> (дата обращения: 24.03.2016).
76. Армения и ЕС подвели итоги совместных работ за 2011 год // «PanARMENIAN.Net». 2011. 25 нояб. URL: <http://www.panarmenian.net/m/rus/news/84906> (дата обращения: 11.11.2015).
77. Армения решила форсировать процесс Ассоциации с ЕС // «ArmenianReport». 2012. 31 окт. URL: <http://www.armenianreport.com/pubs/44132/> (дата обращения: 09.01.2016).

78. Вступление Армении в Таможенный союз никак не относится к урегулированию карабахского конфликта. Интервью с Т. Валовой // «Panorama.am». 2013. 25 дек. URL: <http://www.panorama.am/ru/news/2013/12/25/tatyana-valovaya/379213> (дата обращения: 19.03.2016).
79. Десять основных экономических событий 2015 года по версии «АРКИ» // ИА «АРКА». 2015. 29 дек. URL: http://arka.am/ru/news/analytics/desyat_osnovnykh_ekonomicheskikh_sobytiy_2015_goda_po_versii_agentstva_arka/ (дата обращения: 23.03.2016).
80. Иванишвили обещает открыть железную дорогу из Армении в Россию // «Deutsche Welle». 2013. 17 янв. URL: <http://dw.de/p/17LuM> (дата обращения: 15.01.2016).
81. Назарбаев приглашает Армению в ЕАЭС без Нагорного Карабаха // «Kursiv.kz». 2014. 2 июнь. URL: http://www.kursiv.kz/news/vlast/nazarbaev_priglashaet_armeniyu_v_eaes_bez_nagornogo_karabakha/ (дата обращения: 20.03.2016).
82. Нарышкин: Армения может стать членом Таможенного союза // «NovostiNK.ru». 2012. 24 июль. URL: <http://novostink.ru/armenia/36340-naryshkin-armeniya-mozhet-stat-chlenom-tamozhennogo-soyuza.html> (дата обращения: 08.01.2016).
83. Ожидания бизнес-сообщества Армении от участия страны в процессе евразийской интеграции (по итогам 2015 года) // НОФ «Нораванк». 2016. 2 март. URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=14471 (дата обращения: 24.03.2016).
84. Погосян Л. Оптимальное решение интеграционных процессов // НОФ «Нораванк». 2014. 18 сент. URL: http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=12888 (дата обращения: 11.01.2016).
85. Россия безвозмездно предоставит Армении \$47 млн. и 130 млн. рублей для содействия вступлению страны в ЕАЭС // ИАА «PanARMENIAN.Net». 2015. 27 март. URL: <http://www.panarmenian.net/rus/news/189870/> (дата обращения: 24.03.2016).
86. Серж Саргсян: «Армения не прекращает сотрудничество с европейскими структурами» // «ArmenianReport». 2013. 3 сент. URL: <http://www.armenianreport.com/pubs/66845> (дата обращения: 16.04.2016).

87. Система обобщенных привилегий GSP+ создает широкие возможности для проникновения армянских товаров на европейские рынки // ИА «АРКА». 2009. 10 март. URL: <http://arka.am/ru/news/economy/13593/> (дата обращения 06.04.2016).
88. Хачатрян А. Договор между Ереваном и Москвой о погашении долга расширяет влияние России на Кавказе // «EurasiaNet». 2002. 31 июл. URL: <http://russian.eurasianet.org/departments/business/articles/eav073102ru.shtml> (дата обращения: 14.12.2015).

Литература

Монографии

Книги российских авторов

1. Александров М. В. Битва за Кавказ: 2004 – 2008. Борьба Института стран СНГ за национальные интересы России на Южном Кавказе. М., 2010. 680 с.
2. Аспекты модернизации постсоветского пространства к вопросу о создании евразийского союза. М., 1994. 45 с.
3. Бабаджанов А. Я. Военно-политическое сотрудничество постсоветских государств: Проблема сочетаемости национальных подходов. М. 2014. 256 с.
4. Бельянинов А. Ю. Направления интеграционного взаимодействия стран СНГ. М., 2012. 95 с.
5. Борисов С.М. Валютно-финансовые проблемы евразийской интеграции. 2-е изд., дополненное и уточненное. М., 2015. 92 с.
6. Быков А. Н. Постсоветское пространство. Стратегии интеграции и новые вызовы глобализации. СПб., 2009. 192 с.
7. Быков А. Н. Россия и СНГ: вызовы глобализации и стратегия евразийской интеграции. М., 2005. 304 с.
8. Гагут Л. Д. СНГ: новый путь развития в 21 веке. М., 2000. 383 с.
9. Гаджиев К. С. Кавказский узел в геополитических приоритетах России. М., 2010. 532 с.
10. Каррер Д'анкосс Э. Евразийская империя. История Российской империи с 1552 г. до наших дней. М., 2007. 368 с.
11. Климин И. И. Содружество независимых государств: прошлое, настоящее, будущее. СПб., 2009. 334 с.

12. Косов Ю. В., Торопыгин А. В. Содружество независимых государств: Интеграция, парламентская дипломатия и конфликты. М., 2012. 296 с.
13. Мещеряков К. Е. Внешняя политика России на Южном Кавказе: проблемы и тенденции развития, пути модернизации с целью повышения эффективности. СПб., 2012. 242 с.
14. Мещеряков К. Е. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве и участие в них России. СПб., 2012. 238 с.
15. Мещеряков К. Е., Трещенков Е. Ю. Евразийская интеграция и Россия. СПб., 2014. 258 с.
16. Михайлов В. В. Политические процессы на постсоветском пространстве. СПб., 2014. 98 с.
17. Национальные истории на постсоветском пространстве – II. Десять лет спустя. М., 2010. 372 с.
18. Пивовар Е. И. Постсоветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк. СПб., 2008. 400 с.
19. Постсоветское экономическое пространство: современное состояние и перспективы развития. М., 2009. 472 с.
20. Салмин А. М. Постсоюзное пространство: состояние и перспективы интеграции. М., 1994. б. с.
21. Социально-экономическое развитие постсоветских стран: итоги двадцатилетия. М., 2012. 400 с.
22. Ткаченко С. Л., Петерманн С. Сотрудничество стран СНГ в военной сфере и фактор НАТО. СПб., 2002. 243 с.
23. Троицкий В. А. Формы экономической интеграции государств – участников Содружества Независимых Государств. СПб., 2008. 197 с.
24. Халевинская Е. Д. Интеграция, сотрудничество и развитие на постсоветском пространстве. М., 2016. 200 с.
25. Хейфец В. Л. Актуальные проблемы постсоветского пространства: экономика и политика: учеб. пособие. СПб., 2012. 227 с.
26. Чуфрин Г. И. Очерки евразийской интеграции. М., 2013. 128 с.
27. Шишков Ю. В. Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не интегрируются страны СНГ. М., 2001. 480 с.
28. Экономические стратегии стран СНГ и Россия. М., 2003. 297 с.

Книги зарубежных авторов

29. Давтян В. С. Энергетическая безопасность Армении и геополитические интересы России на Южном Кавказе. Ер., 2012. 152 с.
30. Южный Кавказ – 20 лет независимости. Б. м., 2011. 402 с.
31. Южный Кавказ после 2008 года. Ер., 2011. 680 с.
32. Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union and Its Discontents. Washington, D.C. 2014. 207 p.

Доклады

Работы российских авторов

33. Балаян А. А. Политические трансформации в постсоветской Армении: проблемы адаптации и перспективы интеграции в современный мир. СПб., 2012. 24 с.
34. Власов А., Караваев А., Якушева Ю. Перспективы взаимодействия Армении и стран Евразийского интеграционного проекта: Экономика, инновации, социо-культурная сфера. Аналитический доклад. М., 2012. 31 с.

Работы зарубежных авторов

35. Сарабеков Ж. А. Армения и Евразийский экономический союз: больше вопросов, чем ответов? Доклад. Астана, 2015. 48 с.
36. Karakhanian A. Armenia's Foreign Policy Agenda. Does Complementarity Matter? Yerevan, 2011. 18 p.

Диссертационные исследования

37. Паронян А. Л. Динамика развития армяно-российских отношений в постсоветский период: диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.04. М., 2014. 141 с.
38. Фролов В. В. Политические аспекты интеграционных процессов в евразийском регионе: диссертация ... кандидата политических наук: 23.00.04. СПб., 2015. 214 с.

Научные статьи

Работы российских экспертов

39. Абрамов М. М. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: перспективы присоединения новых участников // Вестник экономики, права и социологии. 2013. № 1. С. 7-13.
40. Абрамова К. А. Объективные предпосылки валютно-финансовой интеграции в пространстве СНГ // Вестник Волгоградского государственного университета Серия 3: Экономика. Экология. 2009. № 2 (15). С. 79-83.
41. Аветисян А. О. Российские прямые инвестиции в Армении // Журнал МИР. 2014. № 3. С. 93-95.
42. Айвазян Д.С. Россия, ЕС, США и реализация программы «Восточное партнерство». Пример Армении // Восточное партнерство до и после Вильнюса. М., 2014. С. 79-88.
43. Айрапетян Г. Р., Айрапетян В. Л. Перспективы экономического развития Армении в контексте вступления в ЕАЭС // Материалы международной научно-практической конференции. Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ). Ростов-на-Дону, 2015. С. 12-18.
44. Айрапетян Л. Г. Место Армении на геополитической карте мира в условиях участия в ЕврАзЭС // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2014. № 4 (48). С. 87-93.
45. Акопян А. С. Формирование институтов интеграции постсоветских стран // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3: Экономика. Экология. 2008. № 1. С. 39-43.
46. Аляев А., Декханов С. ОДКБ как система коллективной безопасности // Обозреватель-Observer. 2007. № 1. С. 67-77.
47. Ангуриян А. С. Структурные особенности внешнеэкономических связей республики Армения // Ученые записки ЕГУ. Геология и география. 2014. № 3. С. 47-52.
48. Арестов О. И. Особенности и противоречия экономической интеграции стран СНГ // Вестник Финансовой академии. 2009. № 2. С. 70-74.
49. Арешев А. Г. Интеграция Армении в Таможенный союз и экономическое взаимодействие на Южном Кавказе // Постсоветский материк. 2014. № 3. С. 53-59.

50. Арутюнян Г. Р. Проблематика современной региональной интеграции в оптике теории международной экономической интеграции: СНГ, Россия, Армения // Научный потенциал. 2011. № 3 (4). С. 5-10.
51. Арутюнян О. В. Армения между Россией и ЕС // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2011. № 1. С. 160-164.
52. Арутюнян О. В., Сергунин А. А. Армяно-европейские отношения в контексте «Восточного партнерства» ЕС // Вестн. С.-Петербур. ун-та. Сер. 6. 2012. Вып. 2. С. 115–120.
53. Баимбетов В. А. Интеграция и дезинтеграция в СНГ в постсоветский период // Вестник ОГУ. 2007. № 9. С. 43-46.
54. Барковский А. Н. Экономические стратегии стран СНГ: поляризация интересов // Проблемы прогнозирования. 2003. № 3. С.131-142.
55. Бирюкова О. А. Содружество Независимых Государств: поиск оптимальной модели интеграции // Власть. 2008. № 8. С. 89-92.
56. Бордюжа Н. ОДКБ – эффективный инструмент противодействия современным вызовам и угрозам // Международная жизнь. 2007. № 1–2. С. 43-49.
57. Бурганова И. Н. Соглашение о зоне свободной торговли и его роль в процессе взаимодействия государств-участников СНГ // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2012. № 1: в 2-х ч. Ч. II. С. 38-40.
58. Бурганова И. Н. Сценарии межгосударственной интеграции на постсоветском пространстве в рамках СНГ // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2006. № 22. Т. 4. С. 27-31.
59. Бурганова И. Н. Модели межгосударственной интеграции (на примере СНГ) // Система ценностей современного общества. 2010. № 12. С. 93-96.
60. Быков А. Н. Экономическая интеграция и ее перспективы на постсоветском и евразийском пространстве // Российский внешнеэкономический вестник. 2006. № 7. С. 7-19.
61. Быков А. Н. Перспективы евразийской интеграции: российские и зарубежные оценки // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 4. С. 14-30.

62. Вардан К. А. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности // Внешняя политика новых независимых государств: Сборник. М., 2015. С. 128-153.
63. Вардомский Л. Б. Между европейской и евразийской интеграцией: трудный выбор Армении // Евразийские интеграционные проекты в восприятии постсоветских стран и Китая. М., 2013. С. 102-113.
64. Винокуров Е. Ю. От постсоветской к евразийской интеграции // Евразийская экономическая интеграция. 2010. № 3. С. 3-4.
65. Владыцкий А. С. Евразийский союз: новая модель интеграции // Вестник МГЛУ. 2013. Вып. 2. С. 47-52.
66. Владыцкий А. С. Интеграционные проекты на постсоветском пространстве // Вестник МГЛУ. 2015. Вып. 2. С. 21-25.
67. Воробьев В. В. Проблема интеграции в экономической сфере в рамках СНГ в 1990-е гг. // Вестник Кемеровского государственного университета. 2013. № 1. С. 114-118.
68. Гаспарян Д. М. Южный Кавказ как перекресток международных интересов // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2009. № 93. С. 61-66.
69. Головнин М. Ю. Проблемы и перспективы интеграционной группировки ЕврАзЭС // Евразийская экономическая интеграция. 2008. №1. С. 27-44.
70. Гринберг Р. С. Проблемы и перспективы взаимодействия стран СНГ // Россия между Западом и Востоком: мосты в будущее. М., 2003. С. 180-196.
71. Гришакова Л. В. Проблема интеграции и реинтеграции пространства СНГ в современных исследованиях (историко-экономический аспект) // Вестник Оренбургского государственного университета. 2014. № 11. С. 217-223.
72. Жусупов А. С. Интеграционные и дезинтеграционные тенденции в СНГ // Обозреватель-Observer. 2013. № 12. С. 39-47.
73. Задохин А. Г. Дилеммы СНГ // Обозреватель-Observer. 2008. № 6. С. 124-127.
74. Иванова Е. М. Евразийская интеграция: путь от СНГ к ЕАЭС // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 6. С. 112-119.
75. Ионова Е. П. Новый этап евразийской интеграции // Россия и новые государства Евразии. 2014. № 4. С. 9-22.

76. Искаков И. Ж. Политические процессы и политический ландшафт современной Евразии: евразийская интеграция // Известия Алтайского государственного университета. 2014. № 4. Т. 2. С. 273-277.
77. Искаков И. Ж. Проблемы и перспективы интеграции евразийского пространства // Известия Алтайского государственного университета. 2011. № 4-2. С. 242-249.
78. Исполинов А. С. Концепция *acquis communautaire* в праве европейского союза // Вестн. Моск. Ун-та. Сер. 11. Право. 2010. № 5. С.68-88.
79. Кардумян В. Коллективная безопасность на Южном Кавказе: концептуальный аспект // Россия и новые государства Евразии. 2013. № 3. С. 15-23.
80. Качеев Д. А. Евразийское экономическое сообщество // Вестник ЧелГУ. 2004. № 1. Т. 10. С. 174-180.
81. Клевакина Е. В. Стратегия и деятельность организации договора о коллективной безопасности в оценках государств-членов // Теория и практика общественного развития. 2013. № 1. С. 289-291.
82. Кондратов Д. И. Перспективы интеграции кредитно-финансовых систем стран СНГ // Евразийская экономическая интеграция. 2014. № 2. С. 58-74.
83. Коркоташвили Н. Н. ЕврАзЭС как политический институт реинтеграции постсоветского пространства // Вестник Поволжской академии государственной службы. 2013. № 5. С. 113-120.
84. Короткова К. Е. Формы интеграционного взаимодействия стран постсоветского пространства // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4: История. 2013. № 2 (24). С. 147-155.
85. Косов Ю. В. Безопасность в Евразии (К вопросу об измерении и структуре безопасности) // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2007. № 2. С. 42–46.
86. Кротов М. И. СНГ: опыт двадцатилетия // Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 4. С. 5-8.
87. Крылов А. Б. Армения-Россия: на перепутье // Аналитикон. 2013. № 8. С. 12-16.
88. Крылов А. Б., Аршев А. Г. Евразийская интеграция: проблемы и потенциал развития // Россия и новые государства Евразии. 2014. № 4. С. 23-33.
89. Крылов А. Б., Накопия Б. Т. Россия – Армения: сохранить взаимное доверие // Россия и новые государства Евразии. 2015. № 1. С. 50-56.

90. Крылов А.Б., Накопия Б. Т. Вступление Армении в ЕАЭС // Запад – Восток – Россия 2014. Ежегодник. М., 2015. С. 95-98.
91. Кушниренко А. К., Спартак А. Н. Двадцатилетний юбилей СНГ: итоги и перспективы развития // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 10. С. 3-11.
92. Лапенко М. В. Проект создания Евразийского Союза и его восприятие в политической элите и экспертном сообществе перспективных стран-участниц // Известия Саратовского университета. Серия: История. Международные отношения. 2013. Т. 13. Вып. 2. С. 69-79.
93. Лепехин В. А. Особый формат евразийского сотрудничества // Внешняя политика Республики Армения. Проблемы и вызовы: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.). Ер., 2014. С. 11-25.
94. Либман А. М. Роль экономической интеграции и дезинтеграции на постсоветском пространстве: количественный анализ // Проблемы прогнозирования. 2006. № 5. С. 58-72.
95. Либман А. М., Головнин М. Ю. Тенденции инвестиционного взаимодействия стран СНГ и мировой экономической кризис // Евразийская экономическая интеграция. 2010. №4. С. 3-26.
96. Либман А. Постсоветская интеграция и политические системы постсоветских государств // Россия и новые государства Евразии. 2012. № 4. С. 5-20.
97. Логашенко Ю. А., Гайдукова Г. Н. Интеграция постсоветского пространства: проблемы и перспективы // Fundamental research. 2012. № 11. С. 358-361.
98. Любский М. С. Перспективы валютного взаимодействия стран СНГ // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 10. С. 26-41.
99. Манукян А. Г. Пути модернизации постсоветских республик (на примере Армении и Азербайджана) // Terra Economicus. 2013. № 3-2. Т. 11. С. 152-161.
100. Марабян К. П. Современная политика России на Южном Кавказе // Вестник МГИМО (У). 2014. № 4 (37). С. 92-100.
101. Марышев А. А. Основные итоги и уроки интеграционных преобразований постсоветских государств // Проблемы современной экономики. 2012. № 1. С. 328-330.
102. Мигранян А. А., Маргарян А. Ш., Ткаченко М. Ф. Специфика интеграционного сотрудничества Армении со странами ЕАЭС // Постсоветский материк. 2015. № 4 (8). С. 95-114.

103. Мухаметов Р. С. Причины создания Евразийского экономического союза: экономика или политика? // *Studia Humanitatis*. 2015. № 4. URL: <http://st-hum.ru/content/muhametov-rs-prichiny-sozdaniya-evraziyskogo-ekonomicheskogo-soyuza-ekonomika-ili-politika> (дата обращения: 04.03.2016).
104. Новиков И. А. Стратегическое партнерство как феномен международной политики // *Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4. Ист.* 2010. № 1. С. 117-123.
105. Пивовар Е. И., Гушин А. В. Основные направления изучения постсоветской интеграции в российской историографии // *Вестник РГГУ. Серия: Международные отношения. Зарубежное регионоведение*. 2013. № 21. С. 11-38.
106. Пивовар Е.И., Гушин А.В., Левченков А.С. Интеграция на постсоветском пространстве: новый век – новые горизонты изучения // *Новый исторический вестник*. 2013. № 36. С. 43-55.
107. Промский Н. И. О некоторых проблемах интеграции стран СНГ в эпоху глобализации // *Вестник РГГУ. Серия: Экономика*. 2007. № 11. С. 221-228.
108. Пшенко К. А. Исторический фактор в становлении и развитии Содружества независимых государств // *Человек и образование*. 2006. № 7. С. 23-27.
109. Работяжев Н. В. Интеграция на постсоветском пространстве: новый старт // *Россия и новые государства Евразии*. 2011. № 4. С. 28-41.
110. Рапота Г. А. Перспективы евразийской интеграции стран СНГ // *Проблемы теории и практики управления*. 2003. № 1. С. 47-52.
111. Рау В. В. Интеграционные процессы в СНГ // *Никоновские чтения*. 2007. № 12. С. 514-516.
112. Симчера В. М. Почему буксует евразийская интеграция // *Евразийская интеграция в XXI веке*. М., 2012. С. 136-148.
113. Соколова Н. В. К дискуссии об интеграционных ресурсах развития Содружества независимых государств // *Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация*. 2010. № 1. С. 183-185.
114. Соколова Н.В. Перспективы политической интеграции на постсоветском пространстве // *Политология: актуальные аспекты*. 2010. № 1. С. 104-108.

115. Стрелков М. Ю. Предпосылки и возможные направления валютной интеграции на территории СНГ // Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов. 2011. № 4. С. 122-124.
116. Суворов И. Г. Интеграция в валютно-финансовой сфере на постсоветском пространстве // Российский внешнеэкономический вестник. 2011. № 10. С. 82-86.
117. Ткаченко С., Гуляева К. Реформирование СНГ и перспективы его развития // Власть. 2009. № 7. С. 100-103.
118. Трещенков Е. Ю. Евразийская интеграционная модель характеристики и перспективы // Научные труды Северо-Западного института управления РАНХиГС. Т. 6. 2015. Вып. 1. С. 107-113.
119. Трещенков Е. Ю. Европейская и евразийская модели интеграции пределы соизмеримости // Мировая экономика и международные отношения. 2014. № 5. С. 31-41.
120. Трещенков Е. Ю. Политика Европейского союза на постсоветском пространстве: процесс формирования, факторы и характерные особенности (1991-2014 гг.) // Клио. 2015. № 3. С. 161-173.
121. Ултанбаев Р. Р. Россия и страны Закавказья: реальность и стратегии экономического сотрудничества // Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 1. С. 152-163.
122. Федоровская И. М. Армения и Таможенный союз // Россия и новые государства Евразии. 2014. № 1. С. 62-67.
123. Федоровская И. М. Вступление Армении в ЕАЭС // Россия и новые государства Евразии. 2015. № 2. С. 9-19.
124. Фурман Е. Д. Идея интеграции в ЕС и СНГ: социальная база и альтернативы // Современная Европа. 2007. № 2. С. 61-77.
125. Холкина А. А. Присоединение Армении к Таможенному союзу: возможные преимущества и риски // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. 2014. № 27. С. 37-42.
126. Цедилина Е. В. Стратегическая дилемма Армении // Россия и новые государства Евразии. 2003. № 2. С. 17-28.
127. Цедилина Е. В. Стратегическая дилемма Армении // Россия и новые государства Евразии. 2013. № 2. С. 17-28.

128. Чернов В. А. Формирование системы коллективной безопасности постсоветских государств // Власть. 2009. № 8. С. 98-101.
129. Чистяков А. И. Военно-техническое сотрудничество России с Белоруссией, Арменией и Казахстаном в контексте формирования Евразийского экономического союза (ЕАЭС) // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Т. 6. 2015. Вып. 1. С. 229-235.
130. Чуфрин Г. И. Двадцать лет без СССР: от СНГ к Евразийскому союзу // Россия и новые государства Евразии. 2011. № 4. С. 5-13.
131. Чуфрин Г. И. ОДКБ в новых геополитических реалиях // Россия и новые государства Евразии. 2009. № 1. С. 5-13.
132. Шишикин В. Г., Пинкин В. И. Таможенный союз ЕврАзЭС: основные тенденции торгово-экономических отношений в 2011–2014 гг. // Власть. 2015. № 2. С. 122-127.
133. Юматов К. В. Армения в контексте внешней политики Турции, России и стран Европейского союза // Вестник КемГУ. 2013. № 2. Т. 3. С. 179-183.
134. Яров Ю. Ф. Интеграционный потенциал СНГ еще не исчерпан // Евразийская экономическая интеграция. 2011. № 4. С. 13-17.
135. Markedonov S. Russia and Armenia in the South Caucasus Security Context: Basic Trends and Hidden Contradictions // Armenia's foreign and domestic politics: development trends. Yerevan, 2013. Pp. 29-35.

Работы зарубежных экспертов

136. Аветисян Л. А. Перспективы развития внешней торговли Армении // Актуальные вопросы экономических наук. 2009. № 8-1. С. 39-43.
137. Аглян В. Российская Федерация и Южный Кавказ: структурная взаимосвязанность и перспективы развития отношений // 21-й ВЕК. 2006. № 1. С. 146-172.
138. Атанесян А. В. Армения и Россия: актуальные проблемы и потенциал сотрудничества (в восприятии пользователей социальной сети Facebook в Армении) // Современные евразийские исследования. 2015. Вып. 3. С. 50-65.
139. Атоян В.К. Внешнеполитический выбор Армении: политика обеспечения максимальной безопасности // Проблемы постсоветского пространства. 2015. № 3. С. 96-120.
140. Вардазарян М. Е. Республика Армения – Таможенный союз: существует ли альтернатива? // Внешняя политика Республики Армения. Проблемы и вызовы: Научно-

- практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.). Ер., 2014. С. 64-74.
141. Вардазарян М. Е. Республика Армения перед выбором между новыми инициативами Российской Федерации и «восточным партнерством» Евросоюза // Вестник МГИМО (У). 2014. № 1. С. 31-36.
142. Вартамян А. Участие Армении в процессах глобализации // Центральная Азия и Кавказ. 2006. № 1. С. 161-167.
143. Восканян М. А., Туманян Р. Г. Перспективы вступления Армении в Таможенный союз: за и против // Евразийская Экономическая Интеграция. 2014. № 2 (23). С. 20-35.
144. Галстян Н. С. Евразийская тематика на внутривластной повестке Армении: позиции и оценки исполнительной власти и основных политических сил (аналитический обзор) // Внешняя политика Республики Армения. Проблемы и вызовы: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.). Ер., 2014. С. 117-145.
145. Галстян Х. С. Армяно-российские взаимоотношения в контексте евразийского диалога // Внешняя политика Республики Армения. Проблемы и вызовы: Научно-практическая конференция, посвященная 22-летию независимости РА (17 октября 2013 г.). Ер., 2014. С. 108-116.
146. Гомулка К. Восточное партнерство и Армения // Историческая и социально-образовательная мысль. 2015. № 5-2. Т. 7. С. 30-35.
147. Григорян Г. П. Проблемы интеграционных процессов на пространстве СНГ // Научные дискуссии о ценностях современного общества. 2013. № 3. С. 59-66.
148. Грушинская Н. Н. Особенности развития интеграционных и дезинтеграционных процессов в современном мировом пространстве // Економічний часопис - XXI. 2010, № 11-12. С. 24-26.
149. Искандарян А. Армения-2010: год без событий, но с тенденциями // Кавказ-2010. Ежегодник Института Кавказа. Ер., 2012. С. 9-15.
150. Искандарян А. Армения-2013: сбор урожая // Кавказ-2013. Ежегодник Института Кавказа. Ер., 2015. С. 32-42.
151. Лаумулин М. Т. Политика «Восточного партнерства» ЕС и геополитика постсоветского пространства // Центральная Азия и Кавказ. 2014. Т. 17. № 1. С. 17-37.

152. Макух В. В. Сравнительный анализ евроинтеграционной динамики стран - членов европейской политики соседства // Центральная Азия и Кавказ. 2008. № 6. С. 18-27.
153. Маргарян М. М., Эламирян Р. Г. Комплементарное сотрудничество как основа политики по обеспечению безопасности Республики Армения // Интеллектуальный потенциал XXI века: степени познания. 2013. Вып. 14. С. 41-49.
154. Мартиросян Д. Г. Состояние и перспективы участия Армении в европейских интеграционных процессах // Аналитическая записка Центра проблем Кавказа и региональной безопасности. ИМИ МГИМО(У). М., 2013. С. 1-9.
155. Меликян Р. Евразийский союз, Евросоюз и армянский комплементаризм // Центральная Азия и Кавказ. 2013. № 2. Т. 16. С. 50-59.
156. Микаелян Г. Г. Внешняя политика Армении: Попытка совместить интересы США, Европы и России // Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 3. С. 137-146.
157. Минасян С. М. Армения и программа ЕС «Политика европейского соседства» // Центральная Азия и Кавказ. 2005. № 6. С. 80-94.
158. Минасян С. М. Внешняя политика постсоветской Армении: 20 лет одновременно на нескольких стульях // Мировая экономика и международные отношения. 2013. № 1. С. 85-92.
159. Минасян С. М. Процесс формирования системы коллективной безопасности в рамках СНГ: история и перспективы // Вестник РАУ. 2003. № 1. С. 48-58.
160. Мунтиян В. И. Евразийский экономический союз – инновационная парадигма развития СНГ // Евразийская экономическая интеграция. 2012. № 3 (16). С. 50-54.
161. Мурзакулова А. Д. Межпарламентские институты в процессе интеграции СНГ // Евразийская экономическая интеграция. 2012. № 2. С. 62-67.
162. Орифов А. О., Ходжаев Х. А. Основополагающие факторы развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. 2010. № 2. С. 33-39.
163. Папава В. Сравнительные преимущества стран центрального кавказа: потенциальные, реализованные и упущенные возможности // Кавказ и глобализация. 2006. № 1. Т. 1. С. 99-109.

164. Погосян Г. Глобальные тенденции мирового развития и перспективы Кавказа // Социально-экономические проблемы переходного общества: Из практик стран СНГ. М., 2000. С. 290-293.
165. Саркисян С. Военно-политическое сотрудничество в контексте евразийской интеграции // 21-й ВЕК. 2013. № 3. С. 18-34.
166. Сафарян А. О процессе евразийской интеграции и наметившихся направлениях обсуждений в Армении // 21-й век. 2013. № 1. С. 17-27.
167. Султанов Б. К. Евразийский экономический союз: факторы интеграции и дезинтеграции // Евразийская интеграция: сборник научных трудов: ежегодник. Вып. 1. СПб., 2014. С. 150-155.
168. Тавадян А. Интеграционные приоритеты Армении: взгляд из Еревана // Россия и новые государства Евразии. 2014. № 2. С. 28-42.
169. Тавадян А. Реальные возможности интеграционных процессов // 21-й ВЕК. 2014. № 4. С. 50-68.
170. Телатин М. Реформа оборонного комплекса Армении: взгляд через Зазеркалье // Центральная Азия и Кавказ. 2009. № 2. С. 76-84.
171. Фараджирад А., Хазерзаде А. Внешняя политика России на Кавказе при Владимире Путине // Центральная Азия и Кавказ. 2010. № 4. Т. 13. С. 22-46.
172. Хадури Н. Южный Кавказ, реформы и путь в Европу // Кавказ и глобализация. 2010. № 3-4. Т. 4. С. 7-16.
173. Ходжабекян В. Е. Формирование рыночных отношений и роль государства в Республике Армения // Социально-экономические проблемы переходного общества: Из практик стран СНГ. М., 2000. С. 233-245.
174. Ходжаев Х. А., Мустафаева П. Х. Модели интеграции экономического пространства СНГ и этапы ее развития // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 1. С. 117-123.
175. Хусаинов Б. Вызовы глобализации и усиление интеграционных процессов // 21-й ВЕК. 2013. № 3. С. 35-57.
176. Шакарянц С. Вопросы коллективной безопасности СНГ и Армения // Ориентиры внешней политики Армении. М., 2002. С. 95-115.

177. Charap S., Troitskiy M. Russia, the West and the Integration Dilemma // *Survival*. Vol. 55. 2013–2014. No. 6. Pp. 49–62.
178. Del Medico N. A Black Knight in the Eastern Neighbourhood? Russia and EU Democracy Promotion in Armenia and Moldova // *EU Diplomacy Paper*. 2014. No. 7. Pp. 1-42.
179. Delcour L. Faithful But Constrained? Armenia's Half-Hearted Support for Russia's Regional Integration Policies in the Post-Soviet Space // *London School of Economics Ideas: Geopolitics of Eurasian Integration*. 2014. 28 June. Pp. 38-45.
180. Delcour L., Wolczuk K. The EU's Unexpected 'Ideal Neighbour'? The Perplexing Case of Armenia's Europeanisation // *Journal of European Integration*. Vol. 37. 2015. No. 4. Pp. 492-507.
181. Gnedina E., Popescu N. The European Neighbourhood Policy's First Decade in the Eastern Neighborhood // *Neighbourhood policy paper*. Center for International and European Studies. 2012. URL: <https://www.academia.edu/2485299/> (дата обращения: 04.03.2016).
182. Grigoryan A. Armenia: Joining under the Gun / Putin's Grand Strategy: The Eurasian Union and Its Discontents. Central Asia-Caucasus Institute & Silk Road Studies Program. 2014. Pp. 98-109.
183. Hovhannisyanyan M. Armenia Before and After Vilnius // *Caucasus analytical digest*. 2013. No. 58. Pp. 2-4.
184. Iskandaryan A. Armenia's foreign policy: where values meet constraints // *Armenia's foreign and domestic politics: development trends*. Yerevan, 2013. Pp. 6-17.
185. Kuzmina E. Expansion and Free Trade // *The Eurasian Economic Union*. February 2015. Pp. 8-10.
186. Minasyan S. Armenia Keeps on Balancing: Between the European Union and the Eurasian Economic Union // *PONARS Eurasia*. 2015. Policy Memo No. 377.
187. Navasardian B. Armenia: Imagining the Integration of the Southern Caucasus with the EU // *IPG*. 2011. No. 3. Pp. 62-73.
188. Niculescu G. Armenia's choice of the Eurasian union: a stunning end to its European integration? // *Noyan Tapan. Articles and Analyses*. 2013. 4 Oct. URL: <http://www.nt.am/en/news/186991/> (дата обращения: 12.03.2015).
189. Ter-Matevosyan V. Integration vs. Security: or what is to be learnt from Armenia's decision to join the Eurasian economic union (Customs union)? // *Policy Brief PSIA AUA*. 2014. Pp. 1-5.

190. Torosyan H. The EU–Armenia Cooperation // *Prospects Kieler Analysen zur Sicherheitspolitik*. 2015. No. 42. Pp. 1-10.
191. Vielmini F. Armenia's Shift towards the Eurasian Economic Union: a Rejoinder of Realpolitik // Italian Institute for International Political Studies. 2013. 25 Oct. URL: <http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/armenias-shift-towards-eurasian-economic-union-rejoinder-realpolitik-9283> (дата обращения: 09.11.2015).
192. Zasztowt K. Armenia between European and Eurasian Integration Models // *Bulletin PISM*. 2013. No. 37. Pp. 1-2.
193. Zolyan M. My Friend's Enemy is my Friend: Armenian Foreign Policy between Russia, Iran and the United States // *Caucasus analytical digest*. 2010. No. 13. Pp. 2-5.

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

194. Большой экономический словарь. М., 2008. 1472 с.
195. Политологический словарь. Харьков, 2013. 199 с.

Список основных сокращений и аббревиатур:

РА – Республика Армения

РФ – Российская Федерация

ЕС – Европейский союз

США – Соединенные Штаты Америки

СССР – Союз Советских Социалистических Республик

СНГ – Содружество Независимых Государств

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности

НАТО – Организация Североатлантического договора

ЕврАзЭС – Евразийское экономическое сообщество

ТС – Таможенный союз

ЕЭП – Единое экономическое пространство

ЕАЭС – Евразийский экономический союз

ЕАБР – Евразийский банк развития

РЖД – Российские железные дороги

ВВП – Валовой внутренний продукт

ЕЭК – Евразийская экономическая комиссия